

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Identitätsarbeit bei Schülerinnen und Schülern mit einer Hörschädigung

ear and sound waves

Eingereicht von: Olivier Beck

Begleitung: Daniela Nussbaumer

7. Juli 2017

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, welche mich bei meiner Masterarbeit unterstützt haben.

Als Erstes danke ich meiner Mentorin Prof. Dr. Daniela Nussbaumer, Bereichsleiterin und Dozentin Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose im Studiengang Sonderpädagogik an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Sie unterstützte mich von Beginn weg und zeigte durch aufbauende Rückmeldungen, aber auch kritische Fragen immer wieder ihr Interesse am Thema und brachte mich so entscheidend voran. Durch ihr grosses Fachwissen und ihre ermutigende Art fühlte ich mich sehr kompetent beraten und ausgezeichnet aufgehoben.

Ein grosses Dankeschön gilt den Audiopädagoginnen und Audiopädagogen, welche mir für diese Arbeit ihre Zeit und Vertrauen schenkten und durch ihre offene Art die Interviews und meine Arbeit sehr bereicherten. Ihr macht eine super Arbeit!

Herzlichen Dank auch an Regula Schulthess, der Leiterin des audiopädagogischen Dienstes Zürich, für die Zusammenarbeit und den speditiven und unkomplizierten Versand der Informationen und Einladungen an die Audiopädagogen und Audiopädagoginnen des APD.

Bedanken möchte ich mich auch bei Dr. phil. Mireille Audeoud, welche bei ersten Gesprächen zur Masterarbeit durch ihre Fachkompetenz und Erfahrung das Thema in die richtigen Bahnen lenkte.

Ein herzliches Dankeschön geht auch Silvia Garcia-Küchler und Denise Frehner für das exakte Lektorat und die wertvollen Hinweise.

Schliesslich danke ich auch meiner Familie, die mich liebevoll unterstützte, aufbaute und mich immer wieder ermunterte, dran zu bleiben.

Abstract

In der postmodernen Welt des steten Wandels hat der Begriff „Identität“ eine Erneuerung erfahren. Das Bild einer einmal erreichten Identität ist der Identitätsarbeit gewichen, welche sich aus vielen Einzelidentitäten zu einer Patchwork-Identität zusammenfügt. Mehrere Studien betonen, dass Identitätsarbeit in der Hörgeschädigtenpädagogik besonders bedeutungsvoll ist. In der vorliegenden Studie wurde qualitativ untersucht, ob Audiopädagogen/innen Identitätsarbeit machen und wie hoch sie deren Relevanz einschätzen. Die Ergebnisse zeigen, dass sie die Relevanz der Identitätsarbeit in ihrer Arbeit als hoch einschätzen. Bei der Befragung zu Hauptzielen ihrer Arbeit erwähnten sie jedoch Identitätsarbeit praktisch nicht. Es stellte sich aber auch heraus, dass der Unterricht der Audiopädagogen/innen viele Inhalte aufweist, welche positive Faktoren für eine gelingende Identitätsarbeit darstellen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
1.1 Persönlicher Bezug	6
1.2 Herleitung der Fragestellung	8
1.3 Formulierung der Forschungsfrage	10
1.4 Hypothesen	10
1.5 Begründung über die verwendeten Forschungsmethoden	11
1.6 Gliederung der Arbeit	11
2. Theorien und Modelle in der Identitätsbildung	13
2.1 Identität in der Entwicklungspsychologie	13
2.2 Die klassische Identitätsdefinition	14
2.3 Identitätsarbeit/Patchwork-Identität	14
2.4 Störungen in der Identitätsentwicklung	17
2.5 Identität im Kontext Hörschädigung	17
2.5.1 Kommunikation allgemein	19
2.5.2 Probleme beim sprachlichen Ausdruck	19
2.5.3 Probleme beim Verstehen	20
2.5.4 Beiläufiges Lernen	20
2.5.5 Akzeptanz der Familie und Mitmenschen	21
2.6 Positive Faktoren für eine gelingende Identitätsarbeit	22
2.6.1 Barrierefreie Teilhabe	23
2.6.2 Training von Kommunikationskompetenzen	23
2.6.3 Training sozialer und emotionaler Kompetenzen	24
2.6.4 Thematisierung der eigenen Situation	24
2.6.5 Empowermentprozesse initiieren	26
2.6.6 Wohlbefinden erfragen	27
2.6.7 Entspannungsmöglichkeiten anbieten	27
2.6.8 Differenzierung/Individualisierung im Unterricht	27
2.6.9 Kontakt zu Gleichbetroffenen	28
2.6.10 Gebärdensprache	29
2.6.11 Kulturelle Orientierung	29
2.7 Fazit der relevanten theoretischen Modelle zum Begriff Identität	30
3. Methodischer Zugang	32
3.1 Qualitative Forschung	32
3.2 Datenerhebungsinstrument: Leitfadeninterview	33
3.3 Aufbau des Interviews	34
3.4 Durchführung der Datenerhebung	34
4. Darstellung der Ergebnisse	37
4.1 Identitätsarbeit explizit	37
4.1.1 Identitätsarbeit direkt genannt	37
4.1.2 Identitätsarbeit indirekt genannt	38
4.1.3 Wichtigkeit von Identitätsarbeit	39
4.1.4 Mehr Zeit für Identitätsarbeit aufwenden	40

4.1.5 Kommunikationskompetenzen direkt genannt	41
4.1.6 Kommunikationskompetenzen indirekt genannt	42
4.1.7 Wichtigkeit von Kommunikationskompetenzen	43
4.2 Bearbeiten des Schulstoffs aus der Regelklasse	44
4.3 Identitätsarbeit implizit	45
4.3.1 Positive Faktoren zur gelingenden Identitätsarbeit (Teil 1).....	45
4.3.2 Positive Faktoren zur gelingenden Identitätsarbeit (Teil 2).....	46
4.4 Zusammenfassung	48
5. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	49
5.1 Identitätsarbeit explizit	49
5.2 Kommunikationskompetenzen explizit	49
5.3 Wichtigkeit von Identitätsarbeit und Kommunikationskompetenzen	49
5.4 Fazit zu Identitätsarbeit und Kommunikationskompetenzen explizit.....	49
5.4.1 Differenz zwischen Theorie und Praxis.....	50
5.4.2 Diffuse Begriffe Kommunikationskompetenzen und Identitätsarbeit	50
5.4.3 Bearbeiten des Schulstoffs vs. Identitätsarbeit	51
5.5 Identitätsarbeit implizit	56
5.5.1 Positive Faktoren zur gelingenden Identitätsarbeit (Teil 1).....	56
5.5.2 Positive Faktoren zur gelingenden Identitätsarbeit (Teil 2).....	56
5.6 Zusammenfassung	58
6. Synthese und Ausblick	60
6.1 Überprüfung der Hypothesen	60
6.2 Beantwortung der Fragestellungen	62
6.2.1 Beantwortung der Unterfragen.....	62
6.2.2 Beantwortung der Forschungsfrage.....	62
6.3 Diskussion und Schlussfolgerung für die audiopädagogische Praxis	63
6.4 Reflexion der Arbeit	64
6.5 Weiterführende Forschungsfragen.....	65
7. Literaturverzeichnis	66
8. Abbildungsverzeichnis	69
9. Anhang	70

1. Einleitung

1.1 Persönlicher Bezug

Ein hörgeschädigter Freund von mir hat psychische Probleme und „bewältigt“ diese in einer Art und Weise, die für ihn – wie er selber sagt – belastend ist. Es beschäftigt ihn, wie er mit seinen Problemen umgeht, er leidet darunter. Er nennt sich selber „Switcher“, ein Wechsler zwischen der hörenden und der gehörlosen Welt. Er fühlt sich nirgends richtig zuhause, was darauf hindeutet, dass er keine gefestigte Identität hat. Eigentlich wäre er durch seine starke Hörschädigung eher in der gehörlosen Welt mit Gebärdensprache daheim. Er wuchs jedoch rein lautsprachlich auf und lernte erst ca. 30-jährig die Gebärdensprache in Kursen. Heute (nach ca. 6 Jahren) beherrscht er die Gebärdensprache mehr schlecht als recht, so dass er sich zwar ein wenig verständigen kann, jedoch einem „Gespräch“ zweier Gebärdenden nicht folgen und somit auch nicht teilhaben kann. Die Konversation mit Hörenden gestaltet sich durch seine starke Schwerhörigkeit schwierig. Es ist für viele Leute anstrengend, ihn zu verstehen, da seine Artikulation mangelhaft ist, ausserdem müssen auch viele äussere Faktoren, wie reduzierter Störlärm oder gute Lichtbedingungen stimmen, um überhaupt kommunizieren zu können.

Er leidet. Ich leide mit.

Diese Situation beschäftigt mich, seit ich ihn kenne.

In der Literatur findet man viele Artikel (u.a. B.A. Kent, 2003; Van Eldik, 2005¹; Hintermair, 2007; Brunberg et al., 2008²; Audeoud & Wertli, 2011), die auf eine erhöhte psychische Vulnerabilität bei hörgeschädigten Menschen hinweisen, was mein Interesse am Thema noch mehr weckte. So stiess ich bei der Literaturrecherche auf das Thema Identität, respektive Identitätsbildung. Heute weiss man, dass eine diffuse Identität Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben kann.³ Hierbei wird auch von Identitätskrisen gesprochen, welche bewältigt werden müssen. Dies ist vermutlich die Problematik bei meinem Freund, umso mehr, wenn er sich – wie wir oben gesehen haben – „Switcher“ nennt.

Die Gefahr einer unsicheren oder diffusen Identität bei hörgeschädigten Menschen ist heute vermutlich geringer als noch vor 30 Jahren, da sich die Lage, respektive die Lebensqualität für hörgeschädigte Menschen massiv verbessert hat: Die technische Versorgung ist besser geworden (frühes Hörscreening, bessere Hörgeräte etc.), die Rechte von hörbehinderten Menschen wurden gestärkt, die gesellschaftliche Partizipation (zum Beispiel durch die Verfügung von Gebärdensprachdolmetscher/innen) wurde verbessert und die Gebärdensprache ist je länger je mehr anerkannt und akzeptiert. Es sind ausserdem vom Staat und verschiedenen Institutionen (u.a. SGB-FSS) Bemühungen (Forschungsprojekte, Entwicklung von Standards für die Inklusion, Anbindung der Gebärdensprache an den GeR⁴) im Gange, den Zugang zu Bildung, Arbeit und Informationen hörgeschädigten-gerecht und noch barrierefreier zu gestalten, um die gesellschaftliche Teilhabe weiter zu optimieren.

1 zitiert nach Audeoud und Wertli (2011, S. 36)

2 ebd. S. 35

3 Ermann, 2010; Hausser, 1995; <https://de.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A4tsdiffusion>;
<https://www.elternimnetz.de/kinder/pubertaet/identitaet.php>; <http://paedpsych.jku.at/wiki/Identit%C3%A4t>, <http://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.de/kinder-jugend-psychiatrie/warnzeichen/adoleszenz-adoleszenzkrisen/identitaetsentwicklung-und-identitaetskrisen/>

4 Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen, siehe auch www.sgb-fss.ch

Die Streitfrage, ob (ausschliesslich) Laut- oder Gebärdensprache „gesprochen“ werden muss, ist glücklicherweise in den Hintergrund getreten und hat der Öffnung einer bilingualen Erziehung Platz gemacht, respektive Raum geschaffen. *Hintermair* (2007, S. 13) zeigt sich erleichtert, dass das Thema „Lautsprache oder Gebärdensprache“, welches die Identität gehörloser und schwerhöriger Menschen geprägt hat, in den letzten Jahren wieder kulturell und nicht mehr pathologisch diskutiert worden ist.

Dass sich die Situation verbessert hat, zeigt auch eine aktuelle Studie von *Audeoud* (2016), welche belegt, dass sich integrierte hörgeschädigte Schülerinnen und Schüler nicht schlechter fühlen als ihre hörenden Mitschülerinnen und Mitschüler und mit ihrem Leben gleich zufrieden sind wie ihre hörenden Peers. Dies zeigt, dass die Hörgeschädigtenpädagogik in die richtige Richtung zu gehen scheint und die Bemühungen zur Inklusion und Gleichberechtigung Früchte tragen.

Trotz aller Verbesserungen im Leben hörgeschädigter Menschen: Es lauern im Alltag noch immer viele Gefahren, welche eine gelingende Identitätsentwicklung erschweren können (siehe Kapitel 2.5). Von meiner ursprünglichen Frage – was man besser hätte machen können oder anders machen müssen, um meinen Freund in seiner Identität zu stärken, damit der Leidensdruck durch die Zerrissenheit geringer geworden wäre – kam ich zur neuen Fragestellung, wie hörgeschädigte Kinder und Jugendliche heute unterrichtet werden müssen, um eine gelingende Identitätsarbeit zu ermöglichen und die Gefahr einer (durch die Hörbehinderung verursachten) Identitätsstörung möglichst gering zu halten.

1.2 Herleitung der Fragestellung

Der Blick ist in die Zukunft gerichtet: Was müsste aus pädagogischer Sicht geleistet werden, um die Identität hörgeschädigter Schülerinnen und Schüler positiv zu entwickeln und langfristig zu sichern, damit junge Persönlichkeiten mit stabiler Identität heranwachsen und es möglichst wenig Kinder und Jugendliche gibt, die zwischen zwei Welten hin- und hergerissen sind oder an anderen psychischen Störungen, ausgelöst durch eine diffuse Identität, leiden?

Mehrere Studien (siehe Kapitel 2) befassten sich mit dem Thema „Identität bei Hörgeschädigten“ und kamen zum Schluss, dass diesem Thema in der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen eine hohe Beachtung geschenkt werden muss. *Hintermair* (2007, S.100) ist der Meinung, dass es die wesentliche Aufgabe von Fachleuten ist, „*hörgeschädigte Menschen bei der Gestaltung ihrer Identitätsarbeit zu unterstützen und zu begleiten.*“ Der genannte Autor fand zudem in einer Studie (2008) heraus, dass eine unsichere⁵ Identität die am wenigsten gesunde Form der Identität ist.

Für die (audio-) pädagogische Unterstützung und Förderung der in Regelklassen integrierten hörgeschädigten Schülerinnen und Schüler des Zentrums für Gehör und Sprache Zürich (ZGSZ) sind die Audiopädagoginnen und Audiopädagogen⁶ des audiopädagogischen Diensts (APD) des ZGSZ zuständig und verantwortlich. Sie absolvierten eine Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik mit Fokus Sonderpädagogik für Gehörlose und Schwerhörige. Sie sind Spezialisten für Kommunikationsformen, setzen sich für barrierefreie Kommunikation im Klassenzimmer ein und klären ab, welche zusätzlichen Lehr- und Hilfsmittel im Unterricht für die hörgeschädigten Schülerinnen und Schüler benötigt werden. Sie erfassen den Lernstand der Kinder und Jugendlichen und erstellen passende Förderpläne. Die Audiopädagoginnen sind für den Support und die regelmässige Kontrolle von technischen Hilfsmitteln verantwortlich, zudem unterstützen sie durch ihren Unterricht die positive Identitätsentwicklung, unter anderem, indem sie Kontakte zu anderen Hörbeeinträchtigten vermitteln und die Kinder und Jugendlichen in einem offensiven und selbstbestimmten Umgang mit der Hörbeeinträchtigung coachen. Zum Aufgabenfeld gehören auch die Beratung der Eltern und die Zusammenarbeit mit dem interdisziplinären Team der Bildungs- und Betreuungsinstitution (Regellehrpersonen, Fachpersonen der Medizin, Audiologie, Technik, Logopädie etc.).

Das ZGSZ stellt den audiopädagogischen Dienst folgendermassen vor:⁷

Der APD unterstützt Betroffene und Ratsuchende bei allen Fragen im Umgang mit der Hörbeeinträchtigung im familiären, schulischen und beruflichen Umfeld. Diese Unterstützung ist eine sonderpädagogische Massnahme und wird in Form von Beratungs- und/oder Förderleistungen bedarfsgerecht angeboten. Der APD unterhält ausserdem ein Kurs- und Weiterbildungsangebot.

Ziel der Unterstützung ist es, den Kindern und Jugendlichen „*hohe Selbst- und Sozialkompetenzen als Grundlage für ein zukünftiges selbständiges Leben*“⁸ mit auf den Weg zu geben und sie „*in ihrer persönlichen Entfaltung und in ihrer Fähigkeit zur Integration in Gemeinschaften*“⁹ zu fördern.

5 Hintermair nennt sie „marginal“ (siehe auch Punkt 2.6.11)

6 Um den Lesefluss zu erleichtern wird folgend nur noch die weibliche Form verwendet. Selbstverständlich sind die männlichen Audiopädagogen auch einbezogen.

7 <http://www.zgsz.ch/angebot/audiopaedagogischer-dienst-apd/>

8 <http://www.zgsz.ch/ueber-uns/leitbild/>

9 ebd.

Die Identität oder Identitätsentwicklung wird im Rahmenkonzept des ZGSZ im Zusammenhang mit der Gruppentherapie, der internen Schule und dem Internat erwähnt:¹⁰

- *„Zusätzlich werden aber die Aspekte soziale Einordnung, Regeln verstehen und akzeptieren sowie Identitätsarbeit berücksichtigt“*, Gruppentherapie, Punkt 4.2.4
- Frühförderung, Lektionentafel Kindergarten, Punkt 5.5.4
- *„...wird die Identitätsbildung und der Aufbau eines gesunden realistischen Selbstbildes unterstützt“*, interne Schule für Gehör und Sprache, Punkt 5.5.5
- *„Der Kontakt zur Peergroup stärkt zudem die Identitätsbildung“*, Internat, Punkt 5.7.1
- *„Die Erfahrungen in der alters- und geschlechtergemischten Gruppe dienen der Förderung der Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung“*, Internat, 5.7.2
- *„Die Mitarbeitenden begleiten die Kinder in der Auseinandersetzung mit ihrer Hörbeeinträchtigung und in der Entwicklung ihrer Identität“*, interne Schule für Gehör und Sprache & Internat, 6.2.1

Im Tätigkeitsbereich des audiopädagogischen Dienstes (Rahmenkonzept ZGSZ, Punkt 4.3) findet man den Begriff Identität weder im Aufgabenbereich noch bei der Förderung der Schülerinnen und Schüler, welche in Regelklassen integriert sind.

Es gibt verschiedene Studien und Masterarbeiten über die Bildung und Entwicklung der Identität bei Hörgeschädigten, über die Befindlichkeit und die mentale Gesundheit, über Integration, Kommunikation und Elternarbeit. Trotz breiter Recherche liessen sich jedoch keine Arbeiten finden, die sich mit der Frage auseinandersetzen, inwiefern Identitätsarbeit von den audiopädagogischen Fachkräften im Rahmen ihrer Förderlektionen im integrierten Setting adäquate Berücksichtigung finden. In der vorliegenden Arbeit soll versucht werden, diese Forschungslücke zu schliessen. Das Erkenntnisinteresse soll dabei den Fokus auf das Bewusstsein der Audiopädagoginnen des ZGSZ im Umgang mit der Identitätsarbeit und ihrem beigemessenen Stellenwert im Unterricht legen.

Wie gewichten Audiopädagoginnen die Identitätsarbeit im Vergleich zum restlichen schulischen Unterricht? Diese Frage ist insofern relevant, weil der Druck auf die Schulen, hauptsächlich auf die Fachinhalte zu fokussieren, in den letzten Jahren ständig zugenommen hat.

Um herauszufinden, ob der Identitätsarbeit nachgegangen wird, ist es auch wichtig zu wissen, welche Faktoren die Identitätsarbeit positiv beeinflussen und ob und wie die Audiopädagoginnen an diesen Faktoren arbeiten.

¹⁰ <http://www.zgsz.ch/angebot/schule-fuer-gehoer-und-sprache/internat/>, vgl. auch Kapitel 5, Punkt 5.4.3

1.3 Formulierung der Forschungsfrage

Aus dem in Kapitel 1.2 abgeleiteten Erkenntnisinteresse lässt sich folgende Forschungsfrage ableiten:

Fördern Audiopädagoginnen im Unterricht die Identitätsarbeit und wie gewichten sie sie im Vergleich zu anderen Unterrichtsinhalten?

Dabei gilt es vorab folgende Fragen zu erörtern:

- Sind sich die audiopädagogischen Fachleute der Relevanz des Themas bewusst?
- Nennen die Audiopädagoginnen Identitätsarbeit und/oder Kommunikationskompetenzen¹¹, ohne dass direkt danach gefragt wurde (Identitätsarbeit explizit)?
- Welche Inhalte gewichten die Audiopädagoginnen in ihrem Unterricht stärker, welche weniger stark (Identitätsarbeit implizit)?
- Würden die audiopädagogischen Fachpersonen gerne mehr Identitätsarbeit leisten? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?

Aus den (vorwiegend) offenen Fragen des Interviews wird sich herauskristallisieren, welche für die Identitätsarbeit positiven Faktoren mit welcher Intensität geleistet werden und was die Audiopädagoginnen sonst im Unterricht priorisieren.

Schlussfolgerung für die pädagogische Praxis:

- Welche Umsetzungsmassnahmen können aus den Ergebnissen für die Förderung im Unterricht abgeleitet werden?

1.4 Hypothesen

1. Audiopädagoginnen sind sich der Relevanz des Themas Identitätsarbeit nicht oder zu wenig bewusst.

2. Das Vermitteln, Bearbeiten oder Aufarbeiten von Schulstoff aus der Regelklasse wird in den gehaltenen Förderlektionen gegenüber Identitätsarbeit prioritär behandelt.

¹¹ Da Kommunikationskompetenzen ein Schlüssel zu gelingender Identitätsarbeit sind, erhielten sie in dieser Arbeit einen besonderen Stellenwert

1.5 Begründung über die verwendeten Forschungsmethoden

Aufgrund der Fragestellung wäre als Forschungsmethode sowohl die quantitative, als auch die qualitative Studie in Frage gekommen, welche die Fragestellungen mittels einer Untersuchung beantworten sollten. Ein Vorteil für eine quantitative Studie wäre sicher gewesen, dass mehr als nur fünf Audiopädagoginnen hätten befragt werden können und so ein Ergebnis zustande gekommen wäre, welches breiter abgestützt gewesen wäre. Ein ausschlaggebender Punkt zugunsten einer qualitativen Studie war jedoch die Tatsache, dass die audiopädagogischen Fachpersonen über Identitätsarbeit (oder eben nicht) reden sollten, *ohne* dass sie explizit darauf hingewiesen würden. Ausserdem war es möglich, während der Interviews bei Unklarheiten (beidseits) nachzufragen und sogar auch auf von der interviewten Person genannte Themen einzugehen, die nicht auf dem Fragekatalog erschienen, aber bedeutungsvolle Aussagen beinhalten konnten. Ein weiterer Vorteil bestand darin, dass im Interview die Auseinandersetzung und die Verarbeitung der Fragen, sowie die Gewichtung der Aussagen beobachtet werden konnten, was einen aufschlussreicheren Einblick in die Berufswelt und den Arbeitsalltag der Audiopädagoginnen mit all seinen Facetten ermöglichte, als nur schriftlich beantwortete Fragen oder ausgefüllte Fragebogen. Durch den direkten Kontakt mit den interviewten Personen und Sätzen, die sie selber formuliert haben, resultierten bei der qualitativen Studie auch unvorhergesehene Ergebnisse, was zur Beantwortung der Fragen aufschlussreich war. Die Grundlage bildete das Leitfadeninterview. Durch den vorab ausgearbeiteten Leitfaden konnte halbstrukturiert vorgegangen werden. Der Interviewende behielt die Kontrolle über die Steuerung, konnte aber trotzdem den Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern so viel Spielraum für Antworten lassen wie nötig. Im Kapitel 3 „Methodischer Zugang“ wird noch detaillierter auf die Forschungsmethode eingegangen.

1.6 Gliederung der Arbeit

Die Arbeit ist gegliedert in:

- Theoretischer Teil (Kapitel 2)
- Empirischer Teil (Kapitel 3 und 4)
- Interpretation und Diskussion der Ergebnisse (Kapitel 5)
- Schlussteil (Kapitel 6)

Im theoretischen Teil wird der Begriff Identität, respektive Identitätsarbeit (nach Keupp, 1999) aus heutiger Sicht erläutert. Zudem wird auch ein Blick auf die Identitätsarbeit im Kontext Hörschädigung geworfen und dabei beleuchtet, warum Identitätsarbeit gerade in der Hörgeschädigtenpädagogik einen wichtigen Platz einnimmt. Abschliessend werden Faktoren aufgezeigt, die die Identität positiv beeinflussen und Leistungen aufgeführt, die erbracht werden müssen, um eine gelingende Identitätsarbeit zu erreichen.

Der empirische Teil inklusive die Darstellung und Diskussion der ermittelten Ergebnisse werden den Schwerpunkt der Arbeit bilden. Zuerst wird näher begründet, weshalb eine qualitative Studie für die Arbeit ausgewählt wurde. Anschliessend wird der Aufbau, sowie die Durchführung der Interviews beleuchtet.

Die Darstellung der Ergebnisse ist aufgeteilt in Identitätsarbeit explizit und Identitätsarbeit implizit. Es wird sichtbar, ob die Interviewten von sich aus Identitätsbildung als Priorität betrachten und dies auch aus freien Stücken benennen. Dasselbe gilt für die Kommunikationskompetenzen.

Im zweiten Teil der Auswertung werden die Aussagen der Audiopädagoginnen nach Kategorien, welche positive Faktoren für gelingende Identitätsarbeit darstellen, geordnet und ausgewertet. Dort kann man sehen, welche identitätsfördernden Punkte in ihrem Unterricht berücksichtigt werden. Im Anschluss an die Darstellung der Ergebnisse folgt die Diskussion und Interpretation der Resultate.

Im Schlussteil stehen die Hypothesen sowie die Beantwortung der Fragen im Vordergrund. Für die Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis werden die Ergebnisse der Studie und die Theorie zusammengeführt. Abschliessend werden die Arbeitsprozesse und Ergebnisse der Arbeit kritisch reflektiert.

In dieser Arbeit wird von „hörgeschädigten“ oder „hörbeeinträchtigten“ Kindern, Jugendlichen, Schülerinnen und Schüler gesprochen. Damit sind leichtgradig bis hochgradig Schwerhörige gemeint, aber auch CI¹²-Träger/innen. Gehörlose Schülerinnen und Schüler, welche vorderhand über Gebärdensprache kommunizieren, sind in keinen Settings (Integration in die Regelklasse) von den befragten Audiopädagoginnen. Fast alle Interviewten betreuen junge Menschen von verschiedenen Jahrgängen. Da Identitätsarbeit in der Hörgeschädigtenpädagogik praktisch auf allen Altersstufen – und nicht nur in der Adoleszenz – wichtig ist, wurde hierbei nicht weiter differenziert. Die befragten Audiopädagoginnen wurden anonymisiert. Um die Arbeit leserfreundlich zu gestalten wurden erfundene Namen mit zufälligem Geschlecht verwendet.

12 Cochlea Implantat

2. Theorien und Modelle in der Identitätsbildung

„Wer bin ich?“ ist wohl *die* Frage, wenn es um Identität geht. Es geht darum, das Eigene zu entdecken. Das Eigene umfasst all seine Stärken und Talente, jedoch auch seine Schwächen und Grenzen. Man geht den Fragen nach, woher man kommt, wohin man gehen will, wo sein Platz ist. Man vergleicht sich mit früher und stellt sich vor, wie (oder wer) man in Zukunft sein möchte. Man überlegt sich, wie einen die anderen sehen und wie man sich selber gerne sehen würde. Im Vordergrund stehen das Selbsterleben der Person und die Abgrenzung von Anderen. Typische Merkmale der Identität sind Individualität und Einzigartigkeit, sich verändern und doch sich selbst bleiben. Es geht darum, die Kontrolle und ein gesundes Vertrauen in sich selber zu haben. In den folgenden Kapiteln soll auf den Identitätsbegriff eingegangen werden unter Gesichtspunkten der Entwicklungspsychologie (2.1), Erikssons Theorie des Stufenmodells der psychosozialen Entwicklung (2.2) und Keupps Theorie der Patchwork-Identität (2.3). Anschliessend wird auf mögliche Störungen in der Identitätsentwicklung eingegangen (2.4) und Identität im Kontext einer Hörschädigung beleuchtet (2.5). Nachdem positive Faktoren, welche zu einer gelingenden Identitätsentwicklung beitragen, behandelt worden sind (2.6), wird schliesslich ein Fazit, der für die Masterarbeit relevanten theoretischen Modelle, gezogenen (2.7).

2.1 Identität in der Entwicklungspsychologie

In der Entwicklungspsychologie erklärt *Fend* (zitiert nach Keller, 1998, S. 385) Identität als „*ein System von Zielen, Werten und Überzeugungen*“, das sich Menschen im Laufe der Entwicklung „*zu eigen machen, welches für sie persönlich wichtig ist und dem sie sich verpflichtet fühlen.*“

Nach *Fend* hat die Identität...:

...zahlreiche Funktionen für die Persönlichkeit, gerade in Zeiten rascher Entwicklung und sozialen Wandels. Hierunter zählen beispielsweise die Wahrung der Kontinuität von der Vergangenheit in die erwartete Zukunft, die Verleihung vom Zielbezug und Sinn im Leben, die Stiftung von Kohärenz des Handelns in verschiedenen Lebensbereichen, schliesslich die Möglichkeit, sich von anderen sowohl als selbständiges Individuum abzusetzen, als auch sich mit ihnen unter gemeinsamen Zielen zu solidarisieren.

(Fend, zitiert nach Keller, 1998, S. 385)

Nach *Resch* (1995) beinhaltet Identität „*die Definition einer Person als einmalig und unverwechselbar durch die soziale Umgebung wie durch das Individuum selbst*“. Dabei werden Informationen aus dem „Ich“ – wie ich mich sehe – und der Umwelt – wie die anderen mich sehen – bewertet und übernommen oder zurückgewiesen. Professor *Ermann* (2010, S. 2) der Universität München drückt es so aus:

Wir erleben uns im Allgemeinen in Übereinstimmung mit uns selbst. Das bedeutet: Wir haben das Empfinden, ein einmaliges Wesen zu sein und ein Wesen mit Vergangenheit und Zukunft, uns von anderen zu unterscheiden, in vielem anderen aber auch ähnlich zu sein und viel mit ihnen zu teilen. Wir haben die Überzeugung, dass unsere Person trotz aller Entwicklungen und

Veränderungen im Kern überdauert. Als Menschen haben wir ein zentrales Selbstgefühl, mit dem wir uns mit unserer Umwelt in Beziehung setzen. Dieses Empfinden der Kohärenz und Kontinuität im Kontext unserer sozialen Bezogenheit prägt unser Leben. Wir nennen es Identität.

2.2 Die „klassische“ Identitätsdefinition

Der Psychoanalytiker *Erikson* (zitiert nach Hausser, 1995, S. 75) definierte Identität als *„die unmittelbare Wahrnehmung der eigenen Gleichheit und Kontinuität in der Zeit, und die damit verbundene Wahrnehmung, dass auch andere diese Gleichheit und Kontinuität erkennen.“* Nach *Eriksons* (zitiert nach Hintermair, 2015b, S. 2) Theorie stellt ein Moratorium während der Pubertät die Weichenstellung für die Identitätsfindung, *„während dessen der Mensch durch freies Rollenexperimentieren sich in irgendeinem Sektor der Gesellschaft seinen Platz sucht, eine Nische, die festumrissen und doch wie einzig für ihn gemacht ist.“* Erik Erikson entwickelte und vertrat die Phasenlehre (Stufenmodell) der psychosozialen Entwicklung und damit die Meinung, dass die Identitätsfindung nach der Pubertät/Adoleszenz abgeschlossen, fix sei und die Person einen festen Kern erreicht habe, mit welchem sie ihr Leben mit Erfolg verwirklichen könne.¹³

Der Begriff „Identität“ hat jedoch in seiner Bedeutung in den letzten Jahren eine Wandlung erfahren. *Krapmann* (zitiert nach Hintermair, 2015b, S. 3) schreibt, dass *„die Passform des Erikson'schen Modells für die Fragen der Gegenwart (...) unter den aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen abhanden gekommen“* ist.

2.3 Identitätsarbeit/Patchwork-Identität

Auch der deutsche Sozialpsychologe *Heiner Keupp* (2000) findet, dass etablierte Konzepte, wie die – insbesondere die psychologische Diskussion bestimmende – Vorstellung von Eriksons kontinuierlichem Stufenmodell, dessen adäquates Durchlaufen bis zur Adoleszenz die Identität für das weitere Leben als erwachsene Person sichern würde, heute für die Analyse des Identitätsbegriffs nicht mehr ausreichen. Für *Keupp* (2008, S. 1) ist Identität kein abgeschlossener, sondern ein lebenslanger Prozess, bei welchem immer wieder neue Erfahrungen an bereits gemachte Erfahrungen angepasst und angeglichen werden, weshalb für ihn *„die klassische Frage der Identitätsforschung heute einer zeitgerechten Antwort bedarf: Wer bin ich in einer sozialen Welt, deren Grundriss sich unter Bedingungen der Individualisierung, Pluralisierung und Globalisierung dramatisch verändert?“* und wer bin ich in einer sozialen Gesellschaft, die durch *„tiefgreifende kulturelle, politische und ökonomische Umbrüche“* gekennzeichnet ist?

Keupp (2000) spricht nicht mehr von Identität, sondern von Patchwork-Identität, einer alltäglichen Identitätsarbeit, einem Prozessgeschehen, das *„die permanente Passungsarbeit zwischen inneren und äusseren Welten“* bewerkstelligt. Wobei es immer um die Herstellung einer Passung zwischen dem subjektiven "Innen" und dem gesellschaftlichen "Aussen" geht. Insofern stellt sie immer eine Kompromissbildung zwischen Eigensinn und Anpassung dar (ebd.).

13 https://de.wikipedia.org/wiki/Stufenmodell_der_psychosozialen_Entwicklung

Nach *Hintermair* (1998, S. 20) bedeutet also Identitätsarbeit demzufolge, „*fortlaufend neue Erfahrungen in Abstimmung (...) mit ihren bisherigen Erfahrungen zu sortieren, zu bündeln und sie – ohne dabei das Gefühl zu haben, jeden Tag ein anderer zu sein – zu neuen für sie passenden Identitätsmustern zu verarbeiten.*“

Keupp (2003, S. 9f) formuliert die Aufgabenstellung für unsere alltägliche Identitätsarbeit so, dass die Fähigkeiten zur Selbstorganisation, zur Verknüpfung von Ansprüchen auf ein gutes und authentisches Leben mit den gegebenen Ressourcen und letztlich die innere Selbstschöpfung von Lebenssinn im Zentrum der Anforderungen für eine gelingende Lebensbewältigung stehen. Er präzisiert, dass Menschen also in ihren „*Identitätsmustern aus den Erfahrungsmaterialien ihres Alltags patchworkartige Gebilde*“ (2003, S. 11) fertigen, welche das Ergebnis der kreativen Möglichkeiten der Individuen sind. *Abbildung 1* zeigt, wie Identität als Patchwork funktioniert:

Abb.1: Identität als Patchworking (Keupp, 2003, S. 12)

Als Teilidentitäten bezeichnet *Keupp* (1999, S. 7) die Verdichtung selbstbezogener situativer Erfahrungen, zum Beispiel eine Typisierung als „Berufstätiger“. Teilidentitäten setzen sich aus zukunftsorientierten Elementen zusammen (Entwürfe und Projekte), sowie aus vergangenen Elementen wie realisierten oder gescheiterten Identitätsprojekten und können sich beispielsweise bei einer beruflichen Neuorientierung substantiell verändern oder gar ganz auflösen (Rentenalter). Teilidentitäten, welche intensiver ausgeprägt sind, nennt Keupp dominierend. Besonders sie kommen in der Identität zum Ausdruck.

Da Erfahrungen auch widersprüchlich und brüchig sind, laufen diese ständigen Anpassungen nicht immer reibungslos ab. *Hintermair* (2005, S. 197) schreibt dazu:

Identitätsarbeit ist zu verstehen als der stets neu zu leistende Versuch des einzelnen Individuums, die vielfältigen und oft widersprüchlichen Erfahrungen in seinen Lebensfluss in Balance zu bringen mit eigenen Bedürfnissen, Wünschen und Notwendigkeiten. Somit ist Identitätsarbeit stets auch ein ergebnisoffenes Projekt, das von Ambivalenzen, Unsicherheiten und Widersprüchen gekennzeichnet ist (...).

Hintermair (2015b, S. 24) spricht bei der Identitätsarbeit von einem „Strom der Selbsterfahrung“ (Abbildung 2). Das sind Erfahrungen, die jedes Individuum selber machen und einordnen muss, um eine kohärente Sinnfindung zu erreichen. In *Hintermairs* Worten ausgedrückt: „*Jedes Kind muss seine eigene Lebensgeschichte finden und sie mit Sinn füllen*“ (ebd. S. 11).

Abb. 2: Konzept der Identitätsentwicklung: „Strom“ der Selbsterfahrung (*Hintermair*, 2015b, S. 24)

Keupp (2003, S. 10) schreibt, dass Identitätsarbeit als Bedingung und als Ziel die Schaffung von Lebenskohärenz hat. Kohärenz ist die Entwicklung des Selbst- und Identitätsgefühls. Des Weiteren hält *Keupp* (1999, S. 4) fest, dass das Identitätsgefühl aus der Verdichtung sämtlicher biographischer Erfahrungen und Bewertungen der eigenen Person entsteht. Es enthält sowohl Bewertungen über die Qualität und Art der Beziehung zu sich selbst (Selbstgefühl) als auch das Kohärenzgefühl, also die Bewertungen darüber, wie eine Person die Anforderungen des Alltags bewältigen kann (ebd.)

Im Rahmen der salutogenetisch¹⁴ ausgerichteten Forschung hat sich das „Kohärenzgefühl“ (sense of coherence) als ein erklärungs-fähiges Konstrukt erwiesen (vgl. Antonovsky, 1998). Dieses Modell geht

¹⁴ Sichtweise, die die Gesundheitsentstehung im Fokus hat

davon aus, dass Menschen dauernd mit belastenden Lebenssituationen konfrontiert werden. Darauf reagiert der Organismus auf Stressoren mit einem erhöhten Spannungszustand, der pathologische, neutrale oder gesunde Folgen haben kann, je nachdem, wie mit der Spannung umgegangen wird. Das Individuum muss seine eigene Lebenserzählung finden, welche einen kohärenten Sinnzusammenhang stiftet (vgl. Keupp, 2003, S. 20).

Sowohl Irene Leigh (2009), als auch Martha Sheridan (2002), beides Professorinnen von der Gallaudet University¹⁵ in Washington D.C. unterstreichen mit ihren Statements Keupps Auffassung, dass jede und jeder seine eigene Lebensgeschichte finden muss:

„If ... we develop our identities through a lifelong process of interpreting our social and communicative experiences, and through creating meaning out of these experiences, then it is not possible for all of us to develop the same meanings or the same identities“

(Martha Sheridan, zitiert nach Hintermair, 2015b, S. 24)

*„If you want to know me,
know me through my story“*

(Irene Leigh, zitiert nach Hintermair, 2015b, S. 26)

2.4 Störungen in der Identitätsentwicklung

Identität vermittelt das Gefühl frei zu sein, sich in seinem Körper wohl zu fühlen und als eigenständige Person anerkannt zu werden. Unterstützt jedoch die Umwelt diese Unabhängigkeitsbestrebungen nicht oder boykottiert diese sogar, können Störungen in der Identitätsentwicklung entstehen. Dies kann eine Vielzahl von Problemen zur Folge haben.¹⁶ *Ermann* (2010) schreibt, eine der Anpassungen an den immer hitziger werdenden Gesellschaftsprozess, ist die Zunahme der Identitätsdiffusion und der Identitätsstörungen und dass der Verlust eines tragenden Identitätsgefühls, das Wesen der Identitätsdiffusion, ein Zustand der Orientierungslosigkeit ist. Dieser Zustand begleitet bis zu einem gewissen Grade vorübergehend jede Entwicklungsschwelle mit Ratlosigkeit und Unsicherheit im Handeln und in Entscheidungen. *Ermann* (2010) spricht von phasenspezifischer Identitätskrise. Wenn es den Kindern und Jugendlichen gelingt, die Balance zwischen der individuellen Entwicklung (Wünsche, Ziele, Stärken, Schwächen) und den Anforderungen der Gesellschaft zu finden, sind die Weichen für eine gelingende Identitätsarbeit gestellt.¹⁷

2.5 Identität im Kontext Hörschädigung

Identität leben heißt für Schwerhörige wie für normal Hörende, dass sie sich dem Anderen in ihrer individuellen Einmaligkeit zeigen können, ohne Teile ihrer Identität zu leugnen. Hörgeschädigte nehmen die Welt anders wahr und erleben zwischenmenschlichen Umgang anders als Hörende. Dies

¹⁵ Die Gallaudet University in Washington, D.C. ist die erste Universität für gehörlose und schwerhörige Studenten und die einzige, die ihr gesamtes Programm und sämtliche Leistungen speziell auf diese Studierenden angepasst hat.

¹⁶ <https://www.elternimnetz.de/kinder/pubertaet/identitaet.php>

¹⁷ Eckerli (2015)

hat einen Einfluss auf soziale Normen, Sprachgebrauch, Erwartungen und Verhandlungsstrategien (vgl. Alibegovic, 2014, S. 110).

Hörgeschädigte Menschen können eine permanente Identitätskrise erleben, wenn sie sich nur an Hörenden orientieren, die Behinderung kaschieren müssen und nicht sich selber sein können. Denn sie definieren sich über eine „falsche“ Gruppe, was die Identitätsarbeit beeinträchtigt, wie auch *Mitchell & Karchmer* (2006) in ihrer Studie feststellen: „*Our identity is built upon the groups we feel a part of as in who you believe you are is defined by the groups to which you belong.*“

Die Entwicklung der Identität ist in der Hörgeschädigtenpädagogik ein äusserst wichtiges Thema, wenn nicht das Wichtigste überhaupt, wie folgende Autoren betonen. *Audeoud & Lienhard* (2006) schreiben beispielsweise, dass „*auf Institutionen bezogen die mit hörgeschädigten Kindern und Jugendlichen arbeiten (...), die Unterstützung der Identitätsentwicklung (...) als übergeordnete pädagogische Zielsetzung einen besonderen Stellenwert*“ (S. 143) einnehmen muss. Und weiter: „*Die Stärkung der Persönlichkeit und der Identität – zwei grundlegende pädagogische Zielsetzungen – sind im Zusammenhang mit der Bildung und Erziehung Hörgeschädigter ganz besonders zu betonen*“ (S. 12).

Weitere Recherchen haben ergeben, dass hörgeschädigte Kinder häufig Probleme bei der Identitätsentwicklung haben: „*Children with hearing loss, especially those who have significant residual hearing, often struggle with identity.*“¹⁸

Auch *Alibegovic* (2014, S. 93) schreibt, dass von vielen Autoren die Identitätsentwicklung in der Hörgeschädigtenpädagogik als der bedeutendste Faktor betrachtet wird. Allein die Vielzahl von Arbeiten, welche sich mit der Identitätsbildung gehörloser Personen beschäftigt, zeigt die Wichtigkeit. *Alibegovic* (S. 96) zitiert dabei auch *Manfred Hintermair*, der „*die Identität sogar als zentrales Thema für die Entwicklung hörgeschädigter Kinder im 21. Jahrhundert*“ bezeichnet.

Hintermair (2007, S. 100) selber vermerkt, dass es die Hauptaufgabe von Familien und Fachleuten sei, hörgeschädigte Kinder in ihrer Identitätsarbeit unterstützen, sie dabei zu fördern und zu begleiten.

Warum ist das so? Die Identitätsarbeit ist unbestritten ein wichtiges Thema in der Entwicklung jedes Menschen, aber weshalb wird sie in der Hörgeschädigtenpädagogik noch besonders hervorgehoben? Hörgeschädigte Schülerinnen und Schüler können durch verschiedene Erschwernisse in ihrer Identitätsarbeit gestört werden. Die Situation in der Hörgeschädigtenpädagogik ist zwar durch Fortschritte in Technik, Medizin, Pädagogik, Sprachwissenschaft und Soziologie, so gut wie noch nie (vgl. *Spencer & Marschark*, zitiert nach *Dietzel et al.*, 2011, S. 14). *Dietzel et al.* (2011, S. 14) halten aber auch Folgendes fest:

Auch wenn sich die Bedingungen für eine gute Entwicklung hörgeschädigter Kinder enorm verbessert haben, bleibt dennoch festzuhalten, dass bei insgesamt positiven Entwicklungstendenzen individuelle Entwicklungsverläufe immer noch eine grosse Variationsbreite aufweisen und bei

18 <http://successforkidswithhearingloss.com/self-identity-hearing-loss/>

Gruppenvergleichen mit gut hörenden Kindern ebenso immer noch Unterschiede sowohl im Leistungsbereich, wie auch in kognitiven Grundfunktionen wie z.B. bei Gedächtnisleistungen von CI-Kindern zu beobachten sind.

Die Unterschiede im Leistungsbereich und der kognitiven Grundfunktionen deuten darauf hin, dass Hörschädigung beträchtliche Auswirkungen auf die interaktive Welterschließung der Betroffenen hat. Sogar bei minimalen Hörbeeinträchtigungen können verschiedene Entwicklungsbereiche erheblich beeinträchtigt sein. Zu beobachten sind beispielsweise sprachliche Leistungseinschränkungen, schulische Leistungsprobleme, Beeinträchtigungen der Intelligenzentwicklung, Konzentrations- und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, emotionale Probleme, körperliche Symptomatiken, Lernstörungen sowie soziale Probleme (vgl. Wiegand & Hintermair; Yoschinga-Itano et al., zitiert nach Dietzel et al., 2011, S. 13).

2.5.1 Kommunikation allgemein

Hintermair (2015b, S. 19) betont, dass Kommunikation für die Identitätsentwicklung besonders wichtig ist, vor allem für die sozialen Interaktionen und die Möglichkeit, frühzeitig vielfältige Erfahrungen zu machen: „Kinder brauchen Sprache, um sich die Welt interaktiv erschließen zu können, Sprache ist der Dreh- und Angelpunkt jeglicher Entwicklung, unabhängig von der Modalität, in der diese Sprache realisiert wird!“

Je mehr soziale Interaktionen eine Person hat, desto differenzierter wird das Erlebte („Gelernte“) eingeordnet, desto differenzierter können Menschen Normen, Werte und soziale Regeln verstehen, sich aneignen und so zu eigen machen. Die sprachlichen Mittel – dazu gehört auch die Gebärdensprache – sind entscheidend, dass sowohl soziale Interaktionen, als auch Erfahrungsvielfalt verwirklicht werden können (vgl. Hintermair 2011, S. 34). Aber eben genau diese Kommunikation ist durch die Hörbeeinträchtigung eingeschränkt. Aufgrund dieser Kommunikationsschwierigkeiten, sei es mit den Eltern, Lehrkräften oder Peers, können bei Kindern mit einer Hörschädigung zahlreiche Entwicklungsprozesse, welche für die psychische Gesundheit wichtig sind, gestört sein oder zumindest das Risiko bestehen, sich nicht in vergleichbarer guter Art zu entwickeln (vgl. Dietzel et al. 2011, S. 38).

2.5.2 Probleme beim sprachlichen Ausdruck

Ahrbeck (zitiert nach Schürmann-Lanwer, 2014, S. 80) sagt, dass Menschen mit einer hochgradigen Hörbeeinträchtigung unzureichende Möglichkeiten besitzen, sich parasprachlich auszudrücken und die Lautsprache als Mittel personaler Kommunikation unzulänglich ist. Darüber hinaus kann die Sprechstimme durch die beeinträchtigte akustische Wahrnehmung der prosodischen Merkmale, wie Sprachmelodie, Dynamik, Stimmhöhe und Kraffteinsatz wichtige Befindlichkeiten, Gefühle und Bedürfnisse nur schwer zum Ausdruck bringen. Diese Defizite führen nach Ahrbeck zu schwerwiegenden Auswirkungen auf die Ausbildung personaler Identität, auf das soziale Verhalten, die Selbstwahrnehmung und die Lebensgestaltung.

2.5.3 Probleme beim Verstehen

Häufig entstehen Missverständnisse aufgrund von Fehlinterpretationen durch unvollständig Gehörtes (Einfluss des Störlärms), Gestik, Mimik und Lippenablesen (Einfluss der Lichtverhältnisse), denn für die hörgeschädigte Person sind Gespräche ein „ständiges Interpretieren und Kombinieren von Satzfragmenten“ begleitet von einem „steten Unsicherheitsgefühl“.¹⁹

Zudem können soziale und emotionale Informationen wie Prosodie oder Ironie nicht aus der Stimme der Sprechenden herausgelesen werden. All dies schränkt die Spontaneität und die Freiheit des eigenen Verhaltens, aus Angst negativ aufzufallen oder ausgelacht zu werden, ein. Obendrein sehen sich die hörgeschädigten Personen mit realen oder auch irrationalen Ängsten konfrontiert.²⁰

„Was denken andere über mich?“

„Sprechen sie über mich? Was?“

„Habe ich alles richtig verstanden? Was, wenn nicht?“

„Habe ich die richtige Antwort gegeben?“

Dies kann zu psychischen und psychosomatischen Auswirkungen wie Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Schwindel, Erschöpfung, Essstörungen, starke Reizbarkeit und Verspannungen führen. Ausserdem können Zweifel wachsen an sich selbst und an anderen, Minderwertigkeitskomplexe auftauchen und auch Misstrauen kann aufkommen.²¹

Oliver Rien (2010, S. 28) bringt es auf den Punkt: „Im Vordergrund steht vor allem ein permanentes Informationsdefizit.“ Ausserdem werden hörbeeinträchtigte Menschen durch die kommunikative Nichtbetrachtung durch Hörende entmutigt, was zur Folge haben kann, dass sie die Interaktionen mit Hörenden zunehmend als beschämend erleben, was sie verunsichert. Folglich werden Gruppensituationen vermieden oder schweigend überstanden. Dies allerdings auf die Gefahr hin, mit der Zeit ausgeschlossen zu werden, wie auch Rien (2009, S. 26) erklärt: „Der Verlust der Fähigkeit zu einer entspannten Kommunikation beinhaltet immer das Gefährden von Beziehungen.“

2.5.4 Beiläufiges Lernen

Weiter wird die Situation der hörgeschädigten Personen erschwert, da sie viel weniger „beiläufig lernen“ können (Nebenher-Kommunikation, Gespräche belauschen im Tram, Zug, Ausstellungen, unterwegs etc.), weshalb hörgeschädigte Kinder Zusammenhänge nur vermindert herstellen können. Das „beiläufige Lernen“ hat aber einen hohen Stellenwert für den Lernprozess, da das Wissen vertieft, vernetzt, aufdatiert und differenziert wird (vgl. Dietzel et al. 2011, S. 36). Hintermair (2009) erwähnt zusammenfassend mögliche Folgen: „Aufgrund einer fragmentierten Sprachwahrnehmung, der Einschränkung beiläufigen Lernens und der erschwerten geteilten Aufmerksamkeit bei Lernprozessen können gravierende kognitive und psychosoziale Probleme entstehen.“

Der Erwerb oder Nichterwerb von Wissen hat selbstredend auch Einfluss auf das emotionale Befinden eines Individuums, sprich auf sein Selbstwertgefühl, sein Selbstvertrauen, sein gesamtes Selbstbild und somit auf seine Identitätsentwicklung. Auch Ahrbeck (zitiert nach Dietzel et al., 2011, S. 149) hebt die Auswirkungen der kommunikativen Einschränkungen auf die Entwicklung der Identität gehörloser

19 Krenn (2006)

20 ebd.

21 ebd.

Kinder hervor: *„Identitätsstörungen als Persönlichkeitsstörungen können ihren Ausdruck in Verhaltensauffälligkeiten nehmen, die sich letztlich als Verhaltensstörungen manifestieren können.“* Dietzel et al. (2011, S. 82) halten deshalb *„die Förderung und Stärkung der kommunikativen Kompetenz als zentralen Ansatzpunkt“*, um eine Verhaltensoptimierung anzustreben, da sie *„die wesentliche Voraussetzung für Reflexion und Verarbeitung ist.“* Hintermair (2007, S. 91) sieht gute Kommunikationsbedingungen als ein Hauptziel an, denn sie *„immunisieren gegen psychische Probleme und sichern in hohem Masse eine zufriedenstellende psychosoziale Gesamtentwicklung“*, weshalb sie es als Herausforderung für die Pädagogik sehen, dass *„auf das einzelne hörgeschädigte Kind optimale Kommunikationsbedingungen bereit gestellt werden“* (S. 92).

2.5.5 Akzeptanz der Familie und Mitmenschen

Neben der Kommunikation tauchen weitere Risiken für die Identitätsentwicklung von hörgeschädigten Kindern auf:²² Es gibt beispielsweise Eltern, die die Hörschädigung („Behinderung“) ihrer Tochter oder ihres Sohnes nicht akzeptieren. Dadurch und auch durch gehäufte Spezialbehandlungen fragen sich betroffene Kinder, ob sie überhaupt in Ordnung sind und machen sich Gedanken darüber, dass – wegen des Hörgeräts oder CIs – ihr Körper nicht so ist, wie er sein sollte. Das omnipotente Thema „Spracherwerb“ könnte dazu führen, dass sich das Kind über eine Schwäche definiert. Ausserdem ist durch die verstärkte Abhängigkeit von den Eltern und von Fachleuten die Kontrolle über das eigene Leben eingeschränkt, sowie die Autonomie verzögert. Das oftmalige Nachfragen ist schlecht für das Selbstwertgefühl, was ein Risiko für die gesunde Identitätsentwicklung darstellt. Zusätzlich sind die Betroffenen auch negativen Zuschreibungen ausgesetzt („Du bist dumm!“, „Du bist behindert!“), was feinfühlig wahrgenommen wird und das Selbstvertrauen beeinträchtigt. Die Wenig-Sichtbarkeit der Behinderung bewirkt, dass die Kinder und Jugendlichen lernen müssen, sich täglich zu entscheiden, ob sie ihre Behinderung preisgeben wollen oder nicht, ob sie sich als schwerhörig oder gehörlos ausweisen oder eben nicht.

Viele Kinder fühlen sich zudem alleine, da 90 % der Eltern hörend sind. Auch in der Öffentlichkeit, in der Literatur und in Filmen sind schwerhörige oder gehörlose Identifikationsfiguren rar. Ein Zusammengehörigkeitsgefühl ist somit selten gewährleistet, was das Empfinden fürs Ausgeschlossen-sein verstärkt, was wiederum schlecht fürs Selbstwertgefühl ist und sich störend auf die Identität auswirken kann.

Zudem sind viele Informationen und Freizeitaktivitäten nicht hörbehindertengerecht bereit gestellt. Der Alltag ist voll von Situationen, in denen die hörgeschädigte Person sich defizitär fühlt, was negativ aufs Selbstbild abfärbt. Dies zeigt sich zum Beispiel in der Ungeduld des Umfelds, im Unverständnis bei nicht-adäquatem Verhalten, wenn man nicht antwortet, weil man die Frage oder Aussage der anderen Person nicht verstanden oder gehört hat. Da „nicht verstehen – nicht teilnehmen“ bedeutet – wie bereits Helen Keller²³ und Ludwig van Beethoven²⁴ treffend bemerkten, unternehmen Hörgeschädigte grosse Anstrengungen, am „normalen“ Leben teilzunehmen, sind immer auf dem „Sprung“ und es fällt ihnen schwer, in Gegenwart anderer abzuschalten und zu entspannen. Es entsteht eine Art

22 Eckerli (2015)

23 *„Wer nicht sieht, verliert die Dinge, wer nicht hört, verliert die Menschen.“*

24 *„Mitten unter den Menschen zur Einsamkeit verdammt.“*

Dauerstress. Weil aber eine geringere auditive Alarmierungsfunktion vorhanden ist, welche jedoch wichtig fürs Wohlbefinden wäre, besteht eine erhöhte Reaktionsbereitschaft oder der Rückzug in die Einsamkeit und Isolation. Folglich gibt es Tendenzen zur Überanpassung an Hörende und Versuche, nicht (hör-) behindert zu erscheinen, so dass als Folge davon bei Nichtverstehen nicht nachgefragt, respektive allgemein die Hörbeeinträchtigung versteckt wird.

Diese fünf Faktoren der Kommunikationsprobleme, welche Einschränkungen und Risiken darstellen, können die Identitätsentwicklung gravierend stören und so Auswirkungen auf die Gesundheit haben. *Rien* (2009, S. 26) erklärt: „Das Selbstbild des Betroffenen wird in seiner negativen Wahrnehmung verstärkt. Es entsteht ein Leidensdruck, der sich oft in psychosomatischen Krankheitsbildern äußert.“ Auch *Hintermair* (2015a; Notizen O.B.) bringt es auf den Punkt: „Das [die Hörbeeinträchtigung, Anmerkung O.B.] beeinflusst die emotionale, kognitive und sprachliche Entwicklung. Das tangiert die interaktive Welterschliessung. Durch die fragmentierte Weltwahrnehmung wird die sozial-emotionale Entwicklung beeinträchtigt, das heisst es entwickeln sich das Selbstbild, die Selbstwirksamkeit und das Selbstvertrauen negativ.“

Dass hörgeschädigte Kinder als „Risikogruppe bezüglich Wohlbefinden“²⁵ gesehen werden können, wurde in Studien von van Eldik (2005), Brunberg et al. (2008) und Audeoud & Wertli (2011) nachgewiesen.²⁶ Dies ist insofern relevant, da das Wohlbefinden ein Grundpfeiler zur Identitätsbildung ist, auf welchem kommunikative Entwicklung und kommunikatives Verhalten aufbaut.

Es ist also ersichtlich, dass die Hörbeeinträchtigung die gesamte Persönlichkeit des Kindes beeinflusst. Der ständige Vergleich mit Hörenden beeinträchtigt das Selbstvertrauen und die Persönlichkeitsentwicklung hörgeschädigter Kinder. Aus der permanenten Identitätskrise (nicht sich selber sein zu dürfen und bei Hörenden aufgrund Kommunikationsproblemen abgelehnt zu werden) können nach *Wyss* (2015, Notizen O.B.) chronisch-depressive Verstimmungen entstehen. Es kann auch zu selbstverletzendem Verhalten führen, weil die Kinder

- den eigenen Körper nicht annehmen können
- Emotionen nicht adäquat äussern können
- unter Stress und Anspannung stehen
- Konflikte nicht altersgemäss bewältigen können
- dann die (sonst nicht als vorhanden erlebte) Kontrolle über die Situation haben.

2.6 Positive Faktoren für eine gelingende Identitätsarbeit

Hintermair (2007, S. 99) verlangt eine „Vielfalt an sozialen und kulturellen Optionen“, welche bereitgestellt werden müsste, damit das einzelne hörgeschädigte Individuum gute Voraussetzungen vorfindet, um seine Identitätsarbeit konstruktiv, befriedigend und zukunftsorientiert zu leisten. Woran müssten also Audiopädagoginnen arbeiten, um die hörgeschädigten Kinder und Jugendlichen in ihrer Identitätsarbeit zu unterstützen und fördern? Da sich die Befragung auf das schulische Umfeld richtet, wurden Faktoren wie Elternarbeit, finanzielle Ressourcen oder ähnliches, was nicht im direkten

25 Vgl. Audeoud & Wertli (2011, S. 37)

26 Alle zitiert nach Audeoud & Wertli (2011)

Zusammenhang mit der Audiopädagogik ist, weggelassen und vor allem auf (audio-) pädagogische Aufgaben fokussiert.

Folgend nun eine Zusammenstellung positiver Faktoren, welche evident für eine gelingende Identitätsarbeit sind (vgl. Hintermair 2015b).

2.6.1 Barrierefreie Teilhabe

Für eine barrierefreie Teilhabe braucht es einen barrierefreien Zugang zu Sprache, auf welche die Schülerinnen und Schüler angewiesen sind, um sich die Welt interaktiv erschließen zu können. Sprache ist der Dreh- und Angelpunkt jeglicher Entwicklung, unabhängig von der Modalität (Laut- oder Gebärdensprache) in der diese Sprache realisiert wird (siehe auch Punkt 2.6.2).

Die fortwährende Sicherung der sprachlichen Kommunikation bewirkt, dass die Kinder und Jugendlichen Klarheit, Orientierung und Sicherheit erhalten, was sich positiv auf die Identitätsentwicklung auswirkt.

Als audiopädagogische Aufgaben gehören hierzu Hörschulung, Hörtraining, Lautsprache/ Aussprache, Wortschatztraining und der Umgang mit der Technik (FM-Anlage, CI, Hörgeräte).

Hierbei gilt es aber einen wichtigen Punkt zu beachten, wie *Alibegovic* (2008, S. 91) festhält. Er sieht hier die Gefahr, dass zu grosses Gewicht auf das Sprachsystem und zu wenig auf (gelingende) Kommunikation gelegt wird. Hier muss aufgepasst werden, wie er weiter bemerkt, denn *„es darf beim Kind nicht immer nur um den Spracherwerb gehen, sonst kann eine Selbstdefinition aufgrund eines Mangels oder einer Schwäche passieren, was zu einem negativen Selbstbild führen kann“* (ebd.).

Wichtig ist die Sensibilisierung des Umfelds. Die Audiopädagoginnen unterstützen und fördern – beispielsweise durch Empathielektionen – die Lehrkräfte und Klassenkameraden.

2.6.2 Training von Kommunikationskompetenzen

Ganz besonders wichtig bei der Unterstützung von hörgeschädigten Kindern und Jugendlichen ist es, die Kommunikationskompetenzen zu fördern, wie auch *Hintermair* (2007, S. 12) vermerkt: *„Als pädagogischer Auftrag lässt sich daraus ableiten, (...) dass die Förderung kommunikativer Kompetenzen – egal in welcher sprachlichen Modalität – oberste Prämisse sein muss.“* Die Kommunikation hat aufgrund der starken Abhängigkeit von der Reaktion des sozialen Umfelds nicht nur grossen Einfluss auf die Identitätsarbeit (vgl. Paul, zitiert in Schürmann-Lawner, 2014, S. 94), sondern auch auf die psychosoziale Gesundheit und soziale Integration, wie die Ergebnisse einer Studie von *Sinanovic et al.* (2004, S. 1) darlegen: *„For the prevention of psychological problems in deaf and hard-of-hearing individuals it is necessary to pay attention to their communication problems which are a condition for adequate society integration.“*

In der Audiopädagogik bedeutet dies, dass nicht nur Wert auf die gesprochene oder geschriebene Sprache gelegt werden muss, sondern auch auf Körpersprache (Mimik & Gestik), nonverbale und paraverbale Botschaften, Ironie und Prosodie. *Rien* (2008) schlägt sogar den Unterricht von Kommunikationspsychologie (nach den Konzeptionen von V. Satir und F. Schulz von Thun) sowie einem eigenen integrierenden Modell vor.

Kommunikationskompetenzen (Rhetorik, Hörtaktik²⁷, Kommunikationstaktik) bedeuten vor allem, dass Schülerinnen und Schüler – trotz geringeren sprachlichen Möglichkeiten – fähig sind nachzufragen, auf sich aufmerksam zu machen und Bedürfnisse anmelden zu können. *Rien* (2007, S. 30)²⁸ nennt beispielsweise folgende fünf Sätze, die man als hörgeschädigte Person kennen und anwenden sollte:

- Ich bin schwerhörig.
- Bitte schauen Sie mich beim Sprechen an.
- Ich muss vom Mund ablesen.
- Bitte sprechen Sie langsam.
- Bitte machen Sie kurze Sätze.

Eine sicher aufgebaute Kommunikationsfähigkeit hat zur Folge, dass die Kinder selbstbewusster und kontaktfreudiger werden. Ausserdem ist sie eine „*elementare Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung und somit Vermeidung von Verhaltensauffälligkeiten*“ (Alibegovic 2014, S. 114).

2.6.3 Training sozialer und emotionaler Kompetenzen

Soziale oder emotionale Auffälligkeiten fallen in der Schule sehr schnell auf das Kind zurück, da sein Verhalten nicht verstanden oder missbilligt wird, was Auswirkungen auf sein Selbstwertgefühl hat. *Green* (zitiert nach Wyss, 2015, S. 2) hält jedoch fest, dass störendes oder destruktives Verhalten nichts mit Böswilligkeit zu tun hat, sondern darauf zurückzuführen ist, dass den Schülerinnen und Schülern die entsprechenden Fähigkeiten für angepasstes Verhalten noch fehlen. Durch die Hörbeeinträchtigung und verminderte Kommunikationskompetenz bilden sich exekutive Funktionen²⁹ bei den Kindern weniger aus, was einen direkten (negativen) Einfluss auf die sozial-emotionalen Kompetenzen hat. Vorgeschlagen wird deshalb, dass schon sehr früh begonnen werden soll, in kommunikativen Settings die exekutiven Funktionen zu fördern (vgl. Hintermair et al., 2014b). Die Stärkung der sozialen Kompetenz schlägt auch *Rien* (2008) in seinem Trainingsprogramm für hörgeschädigte Menschen vor.

2.6.4 Thematisierung der eigenen Situation

Viele Autoren sind sich einig, dass die Thematisierung der eigenen Situation einen bedeutenden Stellenwert in der Hörgeschädigtenpädagogik einnimmt. *Rien* (2010, S. 27) stellt fest, dass es „*deutliche Defizite im Umgang mit der eigenen Hörschädigung bei den Schülern*“ gibt. Auch *Schürmann-Lanwer* (2014, S.2) schreibt, „*dass insbesondere integrativ beschulte Kinder und Jugendliche gravierende Probleme im Umgang mit ihrer Hörproblematik haben, nicht offen mit ihren kommunikativen Bedürfnissen umgehen und ihre Beeinträchtigung zu verstecken versuchen*“. Dies kann negative Auswirkungen auf das Selbstbild und folglich auch auf die Identität haben.

27 „Oberbegriff für Strategien von Hörbehinderten, mit denen sich auch schwierige kommunikative Situationen in akustisch ungünstigen Verhältnissen besser meistern lassen“ (Plath, zitiert nach Mende-Bauer, 2007, S. 15). Das kann beispielsweise die Fähigkeit sein, anderen Personen die eigene Hörschädigung aufzuzeigen.

28 Rien stellt in der zitierten Zeitschrift „Hörgeschädigte Kinder“ auch ein Trainingsprogramm für das Erlernen von Gesprächskompetenzen vor.

29 Unter exekutiven Funktionen werden kognitive Kontroll- und Regulationsprozesse zusammengefasst, die ein schnelles, zielorientiertes und situationsangepasstes Denken und Handeln ermöglichen und gleichzeitig unangebrachtes Verhalten hemmen (http://www.reinhardt-verlag.de/_pdf_media/leseprobe02481.pdf, Zugriff am 04.07.2017).

Kinder brauchen unbedingt die Möglichkeit, sich ihrer selbst bewusst zu werden, um ihre Identitätsarbeit erfolgreich zu gestalten:

Denn seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts wissen Audiopädagogen und Audiopädagoginnen in der Früherziehung und im Schulbereich ebenso wie Lehrpersonen an den Sonderschulen, dass es im Hinblick auf gelingende Identitätsentwicklung und -arbeit wichtig ist, dass sich Betroffene mit ihrer Behinderung auseinandersetzen, sich ihrer Ressourcen bewusst werden und diese gezielt nutzen. Dazu gehören auch Kontakte zu anderen hörgeschädigten Menschen. (Audeoud & Wertli, 2011, S.99)

Es ist für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche sehr bedeutend, dass sie sich während ihres Lebens und ihrer Entwicklung mit ihrer Hörbehinderung auseinandersetzen können, so dass sie Klärungsmöglichkeiten finden, was diese Hörbehinderung konkret in ihrem eigenen Alltag bedeutet (vgl. Hintermair, zitiert nach Alibegovic, 2014, S. 99) und sie ihre Bedürfnisse artikulieren können. Es geht um die Akzeptanz des „*Handicaps*“³⁰ und um die Bewältigung der Folgen, die es mit sich bringt. Bei der Auseinandersetzung mit der Hörschädigung geht es ums Aushalten von Widersprüchlichkeiten bei der Verarbeitung von Erfahrungen, wo Wunsch und Wirklichkeit (immer wieder mal) divergieren. Es geht auch um Trauerarbeit, im Sinne der Akzeptierung der eigenen Behinderung, (S.19f)³¹ und darum, die eigenen Stärken und Schwächen kennenzulernen, denn „*klares Wissen über eigene Möglichkeiten und Grenzen ergeben ein gestärktes Selbstvertrauen*“ (Audeoud & Lienhard, 2006, S. 143). Die genannten Autoren ergänzen, dass auch Kraft-Tankstellen geschaffen werden, weil „*Bezüge zu Gleichgesinnten*“ (S. 142) gebildet werden. Beides hat positiven Einfluss auf die Entwicklung der Identität.

Es muss allerdings gesagt werden, dass sich offensiv auseinandersetzen mit der eigenen Situation schwierig ist. Die Hörgeräte werden immer kleiner und verstärken den Hang zum verschleiern und verdrängen. Ausserdem ist die Behinderung unsichtbar, da fällt es leichter, sie zu verstecken. Vor allem in der Adoleszenz wird die Thematik wichtiger, denn die Jugendlichen setzen sich intensiver mit sich selber auseinander. Da heisst es auch, sich mit der Hörbeeinträchtigung auseinanderzusetzen, was nicht einfach ist, denn um die Entwicklung der Identität nach außen sichtbar zu machen, gibt es zahlreiche Symbole. Vor allem über die Kleidung wird unter Jugendlichen rege nonverbal kommuniziert, wobei im Jugendalter vor allem die Diskrepanz zwischen dem realen Selbst und dem Idealbild eine große Rolle spielt.³² Vergleichen sich dann hörgeschädigte Schülerinnen und Schüler mit anderen, kann sie Scham, Verlegenheit und Niedergeschlagenheit überkommen.³³

30 Rien (2010, S. 26)

31 ebd.

32 <http://paedpsych.jku.at/wiki/Identit%C3%A4t>

33 ebd.

2.6.5 Empowermentprozesse initiieren

Damit die Leserin und der Leser eine Vorstellung vom Begriff Empowerment haben, wird er hier kurz definiert:

Also „Empowerment“ meint nicht einfach Veränderung der Machtverhältnisse, obwohl es auch darum geht, sondern die Gewinnung oder Wiedergewinnung von Kontrolle über die eigenen Lebensbedingungen. (...) Professionelles Empowerment zielt auf die Förderung und Erweiterung der Selbstgestaltungskräfte der Menschen ab. Es beinhaltet eine Abkehr vom einseitigen Blick auf die Defizite und die Hilfsbedürftigkeit der Menschen sowie eine konsequente Hinwendung zu ihren kompetenten und aktiv gestalterischen Seiten. (Keupp, zitiert nach Hintermair & Tsirigotis, 2008, S. 7)

Lenz (zitiert nach Hintermair, 2015a, S. 3) liefert eine weitere Definition von Empowerment: „Selbstbemächtigung, (...) Gewinn oder Wiedergewinnung von Stärke, Energie und Fantasie zur Gestaltung eigener Lebensverhältnisse.“

Die zwei Hauptkomponenten des Empowermentansatzes sind Ressourcen- und Bedürfnisorientierung. Es sollen also die Ressourcen der Kinder und Jugendlichen entdeckt und gefördert, aber auch ihre Bedürfnisse wahrgenommen werden. Für Fachpersonen bedeutet das: Weg von der methodenorientierten Förderung, hin zur ressourcenorientierten Förderung (vgl. Hintermair, 2015a). Auch Audeoud & Wertli (2011, S. 113) schreiben, dass Audiopädagoginnen nach dem Ansatz des Empowerment arbeiten sollen, „mit dem Ziel, Stärken des Kindes (...) zu unterstützen und zu festigen“.

Andererseits ist es auch von grösster Wichtigkeit, dass sich die Fachleute an den (Grund-)Bedürfnissen ihrer Klientel orientieren, im Bestreben eben diese Bedürfnisse zu erfüllen. Denn werden diese Bedürfnisse in der Kindheit nicht ausreichend befriedigt, dann führt dies in aller Regel zu psychischer Instabilität (vgl. Grawe, 2004). Eben genannter Autor präzisiert, dass für eine gesunde, psychische Entwicklung folgende vier Grundbedürfnisse befriedigt werden müssen, respektive sollen:

1. Bedürfnis nach Bindung
2. Bedürfnis nach Orientierung/Kontrolle
3. Bedürfnis nach Lustgewinn/Unlustvermeidung
4. Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung

Zusammengefasst können Audiopädagoginnen diese Bedürfnisse erfüllen und zwar durch³⁴:

- Feinfühligkeit, Kooperationsbereitschaft, Akzeptanz des Kindes, Autonomieunterstützung (Kinder befähigen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen), das Anstreben einer guten Beziehung³⁵ und vor allem durch Anerkennung. Nach Hintermair (2015b, S. 13) ist sie „die basale Voraussetzung für gelingende Identitätsarbeit“ (Bedürfnis nach Bindungssicherheit).
- Förderung praktischer Selbständigkeit, Unterstützung selbstintentionalen Lernens, Interessenentwicklungsförderung, verlässliche kommunikative Strukturen sichern (für

34 Vgl. Grawe (2004); Klemenz (2012)

35 Eine gute Beziehung gibt dem Kind Schutz, Geborgenheit, Sicherheit und Stärke. Die Bindung, die daraus entsteht hat eine identitätsstiftende Funktion.

Welterschliessung), Selbstwirksamkeitserleben³⁶ ermöglichen, klare Grenzsetzungen (Bedürfnis nach Kontrolle und Orientierung).

- Aufgreifen von vorhandenen Kompetenzen, sozialen Austausch, anregendes Lernklima, Kultivierung positiver Emotionen (Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung)
- Wertschätzung und Achtung des Kindes, Stärkung, Ermutigung, fördernde Anleitung, Fähigkeit dyadischen Copings (beide bemühen sich), Rücksichtnahme (Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz).

Das Ziel erzieherischer Prozesse soll Authentizität sein: „*To be deaf in my own way*“ (Ohna, zitiert nach Hintermair, 2015b, S. 22).

2.6.6 Wohlbefinden erfragen

Durch das Erfragen des Wohlbefindens wird ausserdem Bindung hergestellt, welche wichtig für die Identitätsarbeit ist (siehe auch Punkt 2.6.5).

Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Befinden in unterschiedlichen Situationen ist Teil der Identitätsarbeit der Kinder. Dabei helfen ihnen die Wahrnehmung und die Benennung der eigenen Emotionen, ihre Möglichkeiten und Grenzen zu erkennen und dementsprechend Forderungen an das normalhörende Umfeld zu richten. (Audeoud M. & Wertli, E., 2011, S.113)

2.6.7 Entspannungsmöglichkeiten anbieten

Wie bereits gesehen sind Hörgeschädigte oftmals Stress und Anspannung ausgesetzt, da sie in permanenter affektiver und kognitiver Reaktionsbereitschaft stehen, was zu Reizbarkeit, Erschöpfung und Ruhelosigkeit führen kann. Für das Kind ist es schwierig, sich zu entspannen. Deshalb sollte der Unterricht mit der Audiopädagogin auch die Möglichkeit bieten, dass das Kind sich entspannen kann und einen kurzen Moment zur Ruhe kommt.

2.6.8 Differenzierung/Individualisierung im Unterricht

Da jedes Kind eigene Ressourcen hat, die gestärkt, sowie eigene Bedürfnisse hat, welche erfüllt werden müssen, liegt es auf der Hand, dass die Audiopädagoginnen in ihrem Unterricht differenzieren und individualisieren müssen. Kinder brauchen Förderangebote, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Auch *Alibegovic* (2008, S. 16) schreibt: „*Es ist festzuhalten, dass es nicht den Gehörlosen oder den Hörgeschädigten gibt. Bei den Menschen mit einer Hörschädigung handelt es sich um eine sehr heterogene Gruppe. (...) Dies bedeutet, dass mit pädagogischer Vielfalt reagiert werden muss.*“

36 Die Selbstwirksamkeit wird gestärkt, respektive aufgebaut durch:

1. Handlungserfolge („Ich kann Einfluss nehmen“; „Das habe ich gemacht“).
Hier wichtig: das Selbst-Erleben des Kindes
2. Stellvertretende Erfahrungen aus Vergleich mit anderen („Das kann ich auch“).
Hier wichtig: Vergleiche im eigenen Rahmen!
3. Überzeugende Rückmeldungen signifikanter Anderer („Gut gemacht!“)
Hier wichtig: Fokus Feedback auf das bereits Erreichte (nicht auf das „Nicht-Geschaffte“)
4. Physiologische und affektive Zustände („Ich war heute gar nicht nervös“). (vgl. Bandura, zitiert nach Tsirigotis, 2006, S. 67f)

2.6.9 Kontakt zu Gleichbetroffenen

Fachleute sind sich einig, wie wichtig für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche der Kontakt zu Gleichbetroffenen ist, wie folgende Aussagen klar darlegen:

- „*The findings also suggest that hard-of-hearing students need to connect with other hard of hearing individuals.*“³⁷
- „*Kinder brauchen andere hörgeschädigte Kinder und auch Erwachsene als Orientierung für die fortlaufende Justierung ihres Lebenskompasses.*“³⁸
- „*Jede noch so gute Integration ersetzt nicht den wichtigen Kontakt zu Gleichbetroffenen.*“³⁹
- „*By connecting with other students with hearing loss, or even being exposed to what other kids say, they can make steps toward feeling okay about their hearing loss. When a child is not in regular contact with other individuals with hearing loss it can be difficult, or even impossible, for them to reconcile being a student with a hearing loss among only hearing peers.*“⁴⁰
- „*Dazu [zur Auseinandersetzung mit der eigenen Hörschädigung, Anm. O.B.] gehören auch Kontakte zu anderen hörgeschädigten Menschen.*“⁴¹

Auch Alibegovic (2008, S. 123f) ist der Überzeugung, dass der Kontakt zu gleichbetroffenen Peers gut ist, da vergleichbare Erfahrungen ausgetauscht werden und eine ungehinderte Kommunikation stattfinden kann. Nach Audeoud & Wertli (2011, S. 99) werden dort „*auch Bezüge zu Gleichgesinnten (...) gebildet, die Kraft-Tankstellen darstellen.*“ Alibegovic (2008, S. 134) sieht weitere Vorteile beim Einbeziehen von erwachsenen gehörlosen Personen, da sich diese schon mit ihrer Hörschädigung auseinander gesetzt haben und Erfahrungen zum konstruktiven Umgang liefern können. Sie stellen auch ein positives Vorbild dar, werden zur Identifikationsfigur, die zeigt, dass man auch mit dieser Behinderung glücklich leben kann. Auch Rien (1998, S. 40) schreibt, dass „*die Einbeziehung von vorbildlichen Erwachsenen für die Identitätsarbeit hörgeschädigter Menschen wichtig*“ sei.

Die Gruppe ist für die Identität von Kindern und Jugendlichen ein wichtiger Faktor, weil sie dort offen, selbstbewusst und unverhüllt zugehörig zur Gruppe der Hörgeschädigten stehen können. Dies kann ihnen helfen, ein Gefühl der Ganzheit und Intaktheit zu empfinden und nicht mehr in Konflikt mit dem „beschämenden“ Teil der Identität zu stehen.

Die soziale Akzeptanz in Gruppen von hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen ist gut möglich, wird aber von den Betroffenen nicht nur als attraktiv, sondern auch als eher einengend eingeschätzt.⁴² Das ist sehr interessant, da ja, wie oben dargestellt wurde, der Kontakt zu Gleichbetroffenen für die (Identitäts-)Entwicklung sehr wichtig ist. Hier gilt auch zu sagen, dass hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche selber entscheiden, ob sie ihre Hörbeeinträchtigung als wichtigen oder eher unwichtigen Teil ihrer Identität ansehen (vgl. Audeoud & Lienhard, 2006, S. 142).

37 Israelite (2002, S. 134)

38 Hintermair (2015b, S. 21)

39 Wyss (2015, Notizen O.B.)

40 <http://successforkidswithhearingloss.com/self-identity-hearing-loss/>

41 Audeoud & Wertli (2011, S. 99)

42 Eckerli (2015)

2.6.10 Gebärdensprache

Zum Thema Gebärdensprache gibt *Rien* (2010, S. 18) ein deutliches Statement ab: „*Ich empfehle, unabhängig von der technischen Versorgung, dass jeder Hörgeschädigte möglichst gut die Gebärdensprache beherrschen sollte. (...) Denn nur Gebärdensprache garantiert eine entspannte Kommunikation.*“

Eine Studie von *Sinkkonen* (zitiert nach Dietzel et al., 2011, S. 60) zeigt auch auf, dass hörgeschädigte Kinder, bei welchen beide Elternteile die Gebärdensprache ein wenig beherrschten, keine signifikant höhere Rate bei psychischen Problemen haben als hörende Jugendliche. *Dietzel et al.* (2011, S. 60) heben erneut die gelingende Kommunikation hervor, wenn sie hierzu schreiben, dass „*effektive Kommunikation (...) vor psychischen Problemen zu schützen*“ scheint.

Durch verschiedene Untersuchungen ist inzwischen belegt, dass Gebärdensprache auch den Zugang zur Lautsprache wesentlich erleichtert und fördert (Kollien, n.d.). Lautspracherwerb und Gebärdensprache ergänzen sich (wie auch andere Sprachen), beeinflussen sich keinesfalls negativ und wirken sich somit auch günstig auf der Ebene Kognition aus (ebd.). Wie *Kollien* schreibt, haben „*neurologische und psychologische Untersuchungen (...) ergeben, dass Gebärdensprachen genauso wie Lautsprachen gleichwertige Leistungen in der kognitiven Verarbeitung von Informationen und sprachlichem Input erbringen. In einigen Bereichen, z.B. dem visuell-räumlichen Denken, wird die Entwicklung durch Gebärdensprache sogar stärker gefördert.*“ Die Auseinandersetzung mit dem Thema „Gebärdensprache“ muss also – auch im Kontext Identitätsarbeit – im Auge behalten werden. Hierzu sind auch Bestrebungen des Schweizerischen Gehörlosenbundes im Gange, dessen Ziel es ist „*alle drei Schweizer Gebärdensprachen an die offizielle Sprach- und Bildungspolitik anzubinden, denn Gebärdensprachen haben nichts mit Behinderung zu tun, sondern mit Lebensqualität.*“⁴³

2.6.11 Kulturelle Orientierung

Von der Gebärdensprache, welche oft nur mit Gehörlosen in Verbindung gebracht wird, ist der Weg zu kultureller Orientierung nicht weit. Kulturelle Orientierung bedeutet im Zusammenhang dieser Arbeit, als was sich hörgeschädigte Personen identifizieren, beispielsweise als Gehörlose, Schwerhörige, CI-Träger/innen oder Hörende. *Hintermair* (2007, S. 12) macht dazu folgende Aussage:

Bei hörgeschädigten Menschen ist diese Akkulturation wie bei anderen Menschen, die ihre Ursprungskultur verlassen oder von Beginn ihres Lebens mit zwei kulturell unterschiedlichen Orientierungen aufwachsen, nicht so einfach. (...) Vor allem hat das Thema Lautsprache oder Gebärdensprache die Identität gehörloser und schwerhöriger Menschen geprägt. Erst in den letzten Jahren ist die Diskussion darüber wieder eine kulturelle und nicht pathologische geworden.

Die erste „Kategorisierung“ der Identität Gehörloser untersuchten 1986 *Weinberg und Sterrit* (zitiert nach *Hintermair*, 2007, S. 18). Sie unterschieden zwischen hörender Identität, gehörloser Identität und dualer Identität. *Hintermair* (2007, S. 86) hält fest, dass eine klare kulturelle Orientierung (ausser die

marginale⁴⁴) einen positiven Einfluss auf das Selbstwertgefühl und die Lebenszufriedenheit hat: „*Es findet sich somit Bestätigung für die Bedeutung kultureller Verbundenheit und damit verknüpfte positive Erfahrungen mit anderen Menschen und ihren Werten, Haltungen und Gepflogenheiten.*“ Die besten Voraussetzungen für ein psychosoziales Wohlbefinden haben die hörgeschädigten Menschen, denen ein „Sichbewegen“ in der gehörlosen und in der hörenden Welt ermöglicht wurde, welche „*sich sozusagen das „Beste aus zwei Welten“ situations- und bedürfnisorientiert (...) holen*“ (Hintermair, 2007, S. 87). In seiner Studie von 2008 (S. 278) streicht Hintermair eine bikulturelle Orientierung nochmals heraus: „*All in all, bicultural acculturation seems to be a secure option for psychosocial well-being.*“⁴⁵ Das zitierte psychosoziale Wohlbefinden (psychosocial well-being) ist ein Faktor, welcher die Identitätsentwicklung positiv beeinflusst. Eine aktuelle Studie aus Dänemark bestätigt Hintermairs Ergebnisse. Sie zeigt sogar, dass nur die marginale Orientierung ein Risiko für das psychische Wohlbefinden darstellt. Bei den anderen drei Orientierungen traten keine bedeutsamen Unterschiede auf:

Comparing the four identity groups [deaf, hearing, bicultural, marginal], it turned out that those with a marginal identity scored significantly lower with respect to psychological well-being than the three other groups. There were no significant differences between the other three groups.

(Chapman & Dammeyer, 2016, S. 190)

2.7 Fazit der relevanten theoretischen Modelle zum Begriff Identität

In der Auseinandersetzung mit theoretischen Modellen der Identitätsbildung zeigt sich, dass früher von einer abgeschlossenen Identität ausgegangen wurde, heute sich aber das Modell der andauernden Identitätsarbeit durchgesetzt hat. Der klassische Ansatz der Identitätskonstruktion (Stufenmodell von Erikson) scheint demnach passé, Keupps Modell der „Identitätsarbeit“ hat sich – auch in der Hörgeschädigtenpädagogik – etabliert, wie Hintermairs (2008, S. 280) Studie zeigt: „*We can therefore see that this altered perception of identity as lifelong identity work has also made its way into the deaf education field.*“ Auch Breivik (zitiert nach Hintermair, 2007, S. 11) zeigt in seiner Studie, dass die hörgeschädigten Testpersonen fortwährend an ihrer Identität arbeiten und sie an die gesellschaftlichen Veränderungsprozesse anpassen.

Zudem wurde ersichtlich, dass in der Theorie Ansätze für eine gelingende Identitätsarbeit in der Hörgeschädigtenpädagogik vorhanden sind. Nach Hintermair (2007, S. 99) kann Identitätsarbeit bei hörgeschädigten Personen gelingen, wenn soziale Anerkennung durch andere, Stärkung der persönlichen Ressourcen und „*eine Vielfalt an sozialen und kulturellen Optionen verfügbar gemacht wird, damit das einzelne hörgeschädigte Individuum gute Voraussetzungen vorfindet, um seine Identitätsarbeit konstruktiv, befriedigend und zukunftsorientiert zu leisten.*“

44 Hintermair (2007) bezeichnet eine unsichere, nicht definierte kulturelle Zugehörigkeit „marginal“. Wenn sich ein Individuum zum Beispiel nicht sicher ist oder nicht weiss, ob es sich nun zu den Hörenden, Gehörlosen oder beiden zählen soll.

45 Hintermair (2007, S. 90) stellte auch fest, dass allerdings die personalen Ressourcen des Individuums, die innerpsychische Stärke einen wesentlich höheren Einfluss haben. Hintermair konnte in seiner Studie gravierende Unterschiede zwischen Hörgeschädigten mit hohen psychischen Ressourcen und Hörgeschädigten mit geringer psychischer Stärke feststellen und hält fest, dass die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen – betreffend psychischer Ressourcen und die Auswirkung aufs psychosoziale Wohlbefinden – alles in allem gesehen ein bedeutsameres Stellenwert hat als die kulturelle Orientierung.

Im theoretischen Diskurs scheint Einigkeit über die Bedeutung der Identitätsarbeit bei Hörgeschädigten zu existieren. Wird diese Relevanz in der Praxis in gleichem Masse erkannt und umgesetzt? Die vorliegende Arbeit stellt den Versuch an, dieser Frage nachzugehen.

3. Methodischer Zugang

3.1 Qualitative Forschung

„Qualitative Interviews gehören zu den Kernelementen der empirischen Sozialforschung. Sie sind in modernen Gesellschaften wichtige Instrumente, um detailreiches Wissen und tiefe Erkenntnisse über Lebensbereiche, Lebensformen, Biografien, Wertvorstellungen, Meinungen, Handlungsmotivation, aber auch über gesellschaftliche Problemlagen zu erhalten“ (Misoch, 2015, Vorwort).

Bezogen auf die Kennzeichen qualitativer Forschung folgt die Forschung folgenden Prinzipien (vgl. Barth, 2016):

1. Die Theoriebildung erfolgt in der Regel induktiv. Ausgehend von einer Analyse von Einzelfällen (Stichproben) gelangt man zu Verallgemeinerungen und schließlich zu einer Theorie oder zumindest zu einer „dichten Beschreibung“ des Phänomens.
Dabei werden keine repräsentativen Stichproben untersucht, sondern Einzelfälle sind Basis der Forschung oder geringe Fallzahlen von Untersuchungspartnern.

Die Einzelfälle in dieser Studie sind fünf Audiopädagoginnen des APD vom ZGSZ. Sie arbeiten mit Kindern und Jugendlichen unterschiedlichen Alters zusammen. Alle Interviewten haben die Hochschule für Heilpädagogik (Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose) abgeschlossen und arbeiten fünf Jahre oder länger auf ihrem Beruf. Ihre Schülerinnen und Schüler sind in einem integrierten Setting, gehen also in eine Regelschule und werden dabei durchschnittlich 2 - 4 Wochenlektionen von den Audiopädagoginnen unterstützt und gefördert. Der Grossteil der Lektionen findet in der Separation statt.

2. Ein weiteres Prinzip ist die Kontextualität von Handlungen und Äußerungen. Deren Sinn und Bedeutung werden immer in einem bestimmten gesellschaftlichen, kulturellen, sozialen, situativen und historischen Kontext hergestellt.

Der Kontext dieser Arbeit ist die Hörgeschädigtenpädagogik: Wie werden hörgeschädigte Kinder durch die audiopädagogische Fachperson in der Identitätsbildung unterstützt, betreut, unterrichtet und gefördert.

3. Qualitative Forschung hat den Anspruch möglichst nahe an die Lebenswirklichkeit der untersuchten Personen heranzukommen. Sie orientiert sich am Alltagsgeschehen und dem Alltagswissen der Handelnden im Forschungsfeld.

Mit der Frage, wie Identitätsarbeit im Unterricht umgesetzt wird, befindet man sich mitten drin in der Lebenswirklichkeit sowohl der Schülerinnen und Schüler, als auch der Audiopädagoginnen. Es geht bei der Befragung um „Daily Business“, eben um Alltag und nicht um besonders spezielle Situationen.

4. Die theoretische Strukturierung des Untersuchungsgegenstands wird in den Hintergrund gestellt, um den Befragten im Forschungsprozess möglichst viel Raum gegeben (Prinzip der Offenheit).

Durch die Recherche und Vertiefung in die Theorie konnte ein Fragenkatalog mit relevanten Fragen zusammengestellt werden. Während des Interviews mit offenen, halboffenen und geschlossenen Fragen, bekamen die Audiopädagoginnen immer so viel Zeit wie sie brauchten, um ihre Aussagen zu formulieren und sich auszudrücken.

5. Die Zirkularität des Forschungsprozesses ist deshalb gegeben, weil keine vorab definierte Abfolge von Forschungsschritten durchlaufen wird, sondern beispielsweise die Phasen der Datenerhebung und -auswertung sich abwechseln. Es wird angestrebt, immer wieder zwischen der Betrachtung von Einzelaspekten und dem großen Ganzen zu pendeln und auch die Person der Forscherin in die Reflexion mit einzubeziehen.

Nach jeder Befragung und während der Transkription wurde der Aufbau des Interviews vom Autor hinterfragt und überprüft. Dabei wurde überlegt, wie die Fragen anders gestellt oder sogar nur anders betont werden könnten. Die durch die Reflexion gewonnene Flexibilität konnte der Interviewende auch mal – wenn es Sinn machte – eine Frage überspringen, um allenfalls später wieder auf sie zurückzukommen. Der Fragenkatalog wurde dabei auch um zwei Fragen reicher und wuchs von dreizehn (1. Interview) auf fünfzehn Fragen (5. Interview) an.

3.2 Datenerhebungsinstrument: Leitfadeninterview

Interviews, die halbstrukturiert vorgehen und einen zuvor ausgearbeiteten Leitfaden verwenden, werden als Leitfadeninterview bezeichnet. Ziel des Leitfadens ist es, die Befragung inhaltlich zu steuern, damit die Vergleichbarkeit der Daten sichergestellt werden kann (vgl. Misoch, 2015, S. 65).

Der Fragenkatalog hielt sich an *Misochs* (2015, S. 66f) Prinzipien und berücksichtigte dabei die Offenheit, Prozesshaftigkeit und Kommunikation. Dabei wurde vor allem bei der Kommunikation stark darauf geachtet, dass keine Fachtermini (oder nur audiopädagogisch spezifische) verwendet wurden und pro Frage nur ein Stimulus gegeben wurde.

Die Einstiegsfrage⁴⁶ und der Aufbau des Interviews verfolgten das Ziel, „*dem Verlauf eines Alltagsgesprächs anzunähern*“ (Misoch, S. 67), was eine offene und flexible Handhabung des Leitfadens bedingte und dem Interviewenden immer wieder gut gelang.

Die Interviews sind als Experteninterviews (Misoch, 2015, S. 124) zu bezeichnen. Hierbei werden Themenbereiche untersucht, „*die den speziellen Wissensbeständen der Experten* [in diesem Fall

46 Meine Einstiegsfrage lautete wie folgt:

„Ich habe 1996 den Film „Jenseits der Stille“ gesehen, war begeistert von der Gebärdensprache und wollte „das“ unbedingt auch einmal lernen. Es dauerte dann noch einmal ca. 15 Jahre bis ich meinen Wunsch in die Tat umsetzte und Gebärdensprachkurse vom SGB (Schweizerischer Gehörlosenbund) besuchte. Als ich mich 2014 an die Hochschule für Heilpädagogik anmeldete, war es für mich – als selber einseitig Gehörloser – klar, dass ich den Fokus auf Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose setzte. Wie bist **du** zu deinem Beruf gekommen?“

Audiopädagoginnen, Anmerkung O.B.] *zugerechnet werden können.*“ Biografische Inhalte werden dabei ausgeklammert, da nicht das Individuum, sondern dessen Wissen im Fokus steht. Für den Autor war es allerdings ausgesprochen spannend und interessant die Aussagen zwischen den Audiopädagoginnen, die schon lange auf dem Beruf arbeiten, mit denen zu vergleichen, die noch nicht so lange dem Beruf nachgehen.

3.3 Aufbau des Interviews

In Anlehnung an *Porst* (2014) gilt es im ersten Teil der Befragung herauszufinden, ob die Audiopädagoginnen von sich aus Identitätsarbeit als Grundsatz, Hauptziel oder Unterrichtsinhalt nennen. Dabei musste besonders beachtet werden, dass nicht zu spezifisch gefragt wurde, sondern allgemeine, alltägliche Fragen gestellt wurden, ganz nach der „Maxim of Quantity“ (Grice, zitiert nach Porst, 2014, S.24). Die Maxime besagt, dass nur so viele Informationen gegeben werden, wie der Empfänger benötigt. Der Aufbau des Fragenkatalogs hielt sich auch an Porsts „10 Gebote der Frageformulierung“⁴⁷ und an die „letzte Seite“ (Porst, 2014, S. 161), die in diesen Interviews mündlich geschah. Sie beinhaltete einerseits die Frage, ob der/die Interviewte noch etwas zur Befragung hinzufügen möchte, andererseits bringt sie den Dank und die Wertschätzung des Forschers zum Ausdruck.

Das Interview ist in drei Teile gegliedert: Nach der Einstiegsfrage (siehe Fussnote 46) wurden allgemeine Fragen zum Unterricht gestellt. Diese beinhalteten Grundsätze, Hauptziele und Unterrichtsinhalte der Arbeit der Audiopädagoginnen. Dies hatte in erster Linie zum Ziel, herauszufinden, ob die Audiopädagoginnen von sich aus Identitätsarbeit bei grundsätzlichen Fragen zu ihrer Arbeit nannten, aber auch um den Unterricht nach Faktoren zu durchleuchten, welche die Identitätsentwicklung positiv beeinflussen (vgl. Kapitel 2.6).

Im zweiten Teil wurden spezifische Fragen zu Kommunikationskompetenzen und Identitätsarbeit gestellt, um herauszufinden, welchen Stellenwert die Audiopädagoginnen den beiden Themen gaben, wenn sie direkt darauf angesprochen wurden. Im dritten Teil schliesslich wurden Fragen gestellt, die speziell mit dem Kontext Hörgeschädigtenpädagogik zu tun hatten, wie zum Beispiel der Kontakt zu Gleichbetroffenen, die kulturelle Orientierung und die Relevanz der Gebärdensprache (vgl. Anhang 1, Leitfadeninterview).

3.4 Durchführung der Datenerhebung

Bei der Auswahl der Stichprobe lief die Anfrage für die Befragung über die Leitung des Audiopädagogischen Diensts des ZGSZ. Wie bereits oben in Punkt 3.1 gesehen sind die Experten ausgebildete Audiopädagoginnen, welche alle die HfH mit entsprechendem Fokus abschlossen. Da sich nur sechs Audiopädagoginnen für die Befragung zur Verfügung stellten, waren meine Auswahlmöglichkeiten sehr beschränkt. Die fünf ausgewählten Fachpersonen wurden ausgewählt, da sie fünf Jahre oder länger auf ihrem Beruf arbeiten, was bei der Sechsten nicht der Fall gewesen

47 Eine Reihe von Faustregeln zur Verbalisierung von Fragen und Antwortkategorien (Porst, 2014, S. 99)

wäre. Gewisse Audiopädagoginnen sind selber von Hörschädigung betroffen, einige beherrschen die Gebärdensprache, andere nicht.

Die Rahmenbedingungen zu den Interviews sollten sich so gestalten, dass sich die befragten Audiopädagoginnen so wohl als möglich fühlten, deshalb fanden die Interviews auf ihren Wunsch hin bei ihnen zu Hause statt. Dies schien der Arbeit dienlich, da es so zu einem ungezwungenen Interview mit einem behaglichen Hintergrund kommen konnte. Ausserdem konnte so den Audiopädagoginnen örtlich entgegengekommen werden, da sie ja bereits ihre Zeit zur Verfügung stellten.

Da ich selber nicht als Audiopädagoge arbeite, war der Einblick in die Praxis dieses Berufsfelds ausgesprochen spannend und lehrreich. Nach der intensiven Vertiefung in die Theorie rund um Identitätsarbeit und Hörschädigung waren die interaktiven Interviews einerseits eine willkommene Abwechslung und gaben andererseits faszinierende Einblicke in das Alltagsgeschehen der Audiopädagoginnen. Es entstanden interessante, tiefgehende Gespräche, Diskussionen und Analysen mit sympathischen Fachleuten, die mit Leib und Seele ihren Beruf ausüben. Dabei herrschte stets ein offenes, angenehmes Klima und mir wurden viele wertvolle Einblicke in die Tätigkeit von Audiopädagoginnen geschenkt.

Misoch (2015, S. 124) schreibt, dass die Aufnahmen von Experteninterviews meistens selektiv transkribiert werden, weil sie themen- und nicht subjektorientiert sind, was bedeutet, dass nur das Material berücksichtigt wird, welches das spezifische Thema betrifft. Dabei werden die verbalen Daten thematisch ausgewertet, mit dem Ziel eine Typologisierung zu erstellen (siehe Anhang 8ff). Um sicher zu gehen, dass keine relevanten Aussagen (verbal oder nonverbal) verpasst werden, wurden viele Aussagen nicht selektiv, sondern wortwörtlich (inklusive Sprechpausen und paraverbalen Beschreibungen) transkribiert. Dies machte Sinn, da die Interviews nach einer gewissen Zeit nicht mehr so präsent sind wie nach der Durchführung und weil die Aussagen beim wiederholten Anschauen eine neue, noch nicht erkannte Seite aufzeigen könnten. Auf eine Paraphrasierung wurde verzichtet, sie schien nicht dienlich (vgl. Ullrich, zitiert nach Misoch, 2015, S. 125).

Die Kategorisierung kann auf deduktivem oder induktivem Weg geschehen. Für *Altrichter & Posch* (2007, S. 195) wäre eine Mischung beider Methoden am Günstigsten.

Durch die Auseinandersetzung mit der Theorie konnte mit Vorkenntnissen an die Kategorienbildung herangegangen werden. Viele Kategorien konnten bereits im Vorfeld gebildet werden, da aus der Recherche beispielsweise in Erfahrung gebracht werden konnte, welche Faktoren zu einer positiven Identitätsarbeit beitragen (vgl. Punkt 2.6). Einige dieser Kategorien (z.B. Empowerment oder barrierefreie Teilhabe) mussten sehr genau definiert werden, da sie durch verschiedene Aussagen erfüllt werden konnten (siehe Anhang 8ff). Durch die Beiträge der interviewten Audiopädagoginnen kam jedoch auch eine neue Kategorie hinzu, eine typische induktive Kategorienbildung, welche die Kategorie direkt aus dem Verallgemeinerungsprozess ableitete, ohne sich auf vorab formulierte Theoriekonzepte zu beziehen (vgl. Mayring, 2008). Sie betrifft den (nach-) zu bearbeitenden Schulstoff aus der Regelklasse, wozu auch das Vermitteln von Weltwissen gezählt wurde.

Bei der Kategorisierung musste überlegt werden, welche nicht direkten (wortwörtlichen) Aussagen zu Identitätsarbeit hinzugezählt werden konnten und welche nicht (siehe Punkte 4.1.2 & 4.1.6).

Schliesslich wurden die Aussagen in zwei Hauptkategorien unterteilt, Identitätsarbeit explizit und Identitätsarbeit implizit. Bei der Kategorie „Identitätsarbeit explizit“ wurde der Frage nachgegangen, ob die Interviewten bei den allgemeinen Fragen von sich aus Identitätsarbeit oder Kommunikationskompetenzen nannten. Dazu kommt auch die Bewertung des Stellenwerts/Wichtigkeit genannter Faktoren auf einer Skala von 1 (unwichtig) bis 10 (sehr wichtig), dazu die Auswertung, ob die Audiopädagoginnen gerne mehr Zeit für Identitätsarbeit aufwenden würden.

Bei der Kategorie „Identitätsarbeit implizit“ wurden die Aussagen gesammelt, welche nicht explizit Identitätsarbeit oder Kommunikationskompetenzen beinhalteten und entsprechenden Unterkategorien zugeordnet (vgl. Anhang 8ff, Auswertung Codierung der Interviews).

4. Darstellung der Ergebnisse

4.1 Identitätsarbeit explizit

Im Folgenden werden die Resultate der Befragung grafisch dargestellt. Die Darstellung folgt dem Ablauf des Leitfadeninterviews.

Hierunter zählen direkte und indirekte Nennungen von Identitätsarbeit und Kommunikationskompetenzen, sowie Antworten zur Wichtigkeit der beiden Themen und ob die Audiopädagoginnen gerne mehr Zeit für Identitätsarbeit aufwenden würden.

4.1.1 Identitätsarbeit direkt genannt

Nennen Audiopädagoginnen explizit und von sich aus bei allgemeinen Fragen zu ihrem Beruf Identitätsarbeit als Thema?

Die vertikale Skala repräsentiert die fünf Audiopädagoginnen.

Folgende Fragen wurden gestellt:

- Wie erklärst du einem Laien, was deine Arbeit ist?
- Was sind deine Grundsätze im Unterricht?
- Was sind deine Hauptziele beim Unterrichten?
- Was sind deine Unterrichtsinhalte und wie gliederst du deine Lektionen?
- Was sollen deine Schülerinnen und Schüler am Ende der obligatorischen Schulzeit erreicht haben?

Abb. 3: Identitätsarbeit bei allgemeinen Fragen, direkte Nennungen (AP = Audiopädagogin)

4.1.2 Identitätsarbeit indirekt genannt

Ein wenig ein anderes Bild ergibt sich, wenn Begriffe, die indirekt zu Identitätsarbeit/-entwicklung dazuzählen, auch als Nennung betrachtet werden. Folgende Aussagen wurden (teils mehrmals) so oder ähnlich genannt und berücksichtigt:

- „Gutes/positives Selbstbild entwickeln“ (Anna Z 98f, Bruna Z33, Eduard Z18, Z20, Z77, Z80)
- „Eine Persönlichkeit werden“ (Anna Z72, Dilara Z91, Eduard Z18, Z80ff)
- „Für sich einstehen können“ (Anna Z98f, Bruna Z65/67, Collin Z72)

Abb. 4: Identitätsarbeit bei allgemeinen Fragen, indirekte Nennungen (AP = Audiopädagogin)

4.1.3 Wichtigkeit von Identitätsarbeit (auf Skala 1-10)

Die Frage hierzu lautete:

- Im Leitbild des ZGSZ finden wir den Begriff Identitätsarbeit. Was für einen Stellenwert hat Identitätsarbeit in deinem Unterricht auf einer Skala von 1 – 10 (1 = unwichtig / 10 = sehr wichtig)?

Abb. 5: Wichtigkeit von Identitätsarbeit (AP = Audiopädagogin)

4.1.4 Mehr Zeit für Identitätsarbeit aufwenden

Die Frage lautete:

- Würdest du gerne mehr Zeit für Identitätsarbeit aufwenden?
Folgefrage bei Antwort „ja“: Wieswegen ist das nicht möglich?
Folgefrage bei Antwort „nein“: Warum nicht?

Abb. 6: Mehr Zeit für Identitätsarbeit aufwenden

Gründe, die bei der Antwort „ja“ angegeben wurden:

- Zeitmangel / zu viel anderes Programm (3 Nennungen)
- Neue Ideen fehlen / Know how fehlt (müsste aufgefrischt werden (1 Nennung))

Gründe, die bei Antwort „nein“ angegeben wurden:

- Das Thema soll nicht zu stark gewichtet werden (1 Nennung)

4.1.5 Kommunikationskompetenzen direkt genannt

Nennen Audiopädagoginnen explizit und von sich aus bei allgemeinen Fragen zu ihrer Arbeit Kommunikationskompetenzen als Thema? Gelingende Kommunikation ist *der* Pfeiler für eine wirksame und gelingende Identitätsentwicklung, was auch *Hintermair* (2007, S. 12) klar zum Ausdruck bringt: „*Als pädagogischer Auftrag lässt sich daraus ableiten, (...) dass die Förderung kommunikativer Kompetenzen – egal in welcher sprachlichen Modalität – oberste Prämisse sein muss*“ (siehe auch Punkt 2.6.2). Dies ist zugleich der Grund, weshalb „Kommunikationskompetenzen“ als eigene Kategorie behandelt wurden.

Folgende Fragen wurden gestellt:

- Wie erklärst du einem Laien, was deine Arbeit ist?
- Was sind deine Grundsätze im Unterricht?
- Was sind deine Hauptziele beim Unterrichten?
- Was sind deine Unterrichtsinhalte und wie gliederst du deine Lektionen?
- Was sollen deine Schülerinnen und Schüler am Ende der obligatorischen Schulzeit erreicht haben?

Abb. 7: Kommunikationskompetenzen bei allgemeinen Fragen, direkte Nennungen (AP = Audiopädagogin)

4.1.6 Kommunikationskompetenzen indirekt genannt

Wie schon bei Identitätsarbeit wurde auch hier untersucht, ob die Audiopädagoginnen allenfalls indirekt Kommunikationskompetenzen ansprachen. Auch hier ändert sich das Bild geringfügig. Folgende Aussagen wurden (teils mehrmals) so oder ähnlich genannt und berücksichtigt:

- „Kommunikationstaktik/Hörtaktik“ (Anna Z90, Bruna Z65f, Collin Z71f, Dilara Z92, Eduard Z53ff)
- „Rhetorik“ (Anna Z98)
- „Augenkontakt haben“ (Bruna Z51, Z65)

Abb. 8: Kommunikationskompetenzen bei allgemeinen Fragen, indirekte Nennungen (AP = Audiopädagogin)

4.1.7 Wichtigkeit von Kommunikationskompetenzen (auf Skala 1-10)

Die Frage hierzu lautete:

- Im Leitbild des ZGSZ finden wir den Begriff Kommunikationskompetenzen. Was für einen Stellenwert haben Kommunikationskompetenzen in deinem Unterricht auf einer Skala von 1 – 10 (1 = unwichtig / 10 = sehr wichtig)?

Abb. 9: Wichtigkeit von Kommunikationskompetenzen (AP = Audiopädagogin)

4.2 Bearbeiten des Schulstoffs aus der Regelklasse

Um die aufgestellten Hypothesen zu verifizieren und die Forschungsfrage zu beantworten, müssen auch die Nennungen erfasst werden, welche von der Bearbeitung des Schulstoffs aus der Regelklasse handeln, da sonst keine Vergleichsdaten vorliegen würden. Erfasst wurde beispielsweise das Üben auf Prüfungen, das Wiederholen und Vertiefen des Stoffs, Unterstützung zu Bewerbungen und Ähnliches.

Folgend eine Grafik, welche Auskunft darüber gibt, ob die interviewten Personen bei Fragen zu ihrer allgemeinen Arbeit, ihren Zielen und Grundsätzen „Schulstoff“ nannten (Abbildung 10).

Da eine zur Studie aufgestellte Hypothese lautet, dass Audiopädagoginnen das Vermitteln des Schulstoffs gegenüber Identitätsarbeit prioritär behandeln, wurde separat auch die Anzahl der Nennungen erfasst, um zu sehen, wie präsent dieses Thema bei den Fachleuten ist.

Folgende Fragen wurden gestellt:

- Wie erklärst du einem Laien, was deine Arbeit ist?
- Was sind deine Grundsätze im Unterricht?
- Was sind deine Hauptziele beim Unterrichten?
- Was sind deine Unterrichtsinhalte und wie gliederst du deine Lektionen?
- Was sollen deine Schülerinnen und Schüler am Ende der obligatorischen Schulzeit erreicht haben?

Abb. 10: Bearbeiten des Schulstoffs aus der Regelklasse (AP = Audiopädagogin)

Total wurde Schulstoff 22 Mal als Unterrichtsinhalt erwähnt: Anna (3), Bruna (3), Collin (8 & 4 bei übrigen Fragen), Dilara (3), Eduard (5)

4.3 Identitätsarbeit implizit

4.3.1 Positive Faktoren zur gelingenden Identitätsarbeit (Teil 1)

Worüber sprechen Audiopädagoginnen, wenn man sie zu ihren Grundsätzen, Hauptzielen und Unterrichtsinhalten befragt, einmal abgesehen von Identitätsarbeit und Kommunikationskompetenzen? Folgende Kategorien sind allesamt Faktoren, welche positiv zu einer gelingenden Identitätsarbeit beitragen, eben implizite Identitätsarbeit (siehe Punkt 2.6).

Bei den Kategorien 1 - 7 wurden im Interview keine spezifischen Fragen dazu gestellt. Alle Aussagen kamen also von den Audiopädagoginnen zu allgemeinen Fragen, aber auch zu Fragen zu Identitätsarbeit und Kommunikationskompetenzen (z.B. Fragen 7, 9 & 10, siehe Anhang 1), dann nämlich, wenn die Frage diskutiert oder ausgiebiger darüber gesprochen wurde.

Abb. 11: Positive Faktoren zur gelingenden Identitätsarbeit (Teil 1, Kategorien 1 – 7)

4.3.2 Positive Faktoren zur gelingenden Identitätsarbeit (Teil 2)

Im zweiten Teil werden positive Faktoren dargestellt, welche zum Gesamtkonzept „gelingende Identitätsarbeit“, jedoch nur indirekt zum Unterrichtsgeschehen oder zum Berufsauftrag der audiopädagogischen Fachleute gehören. Hierzu gehört, als was sich die Schülerinnen und Schüler identifizieren (kulturelle Orientierung), ob Gebärdensprache für die Kinder und Jugendlichen ein relevantes Thema ist und ob und wie viel Kontakt sie zu Gleichbetroffenen haben.

- Als was identifizieren sich deine Schülerinnen und Schüler? (Man könnte auch fragen: „Hast du Schülerinnen und Schüler die sich als hörend/CI-Träger/schwerhörig, gehörlos, bikulturell, marginal⁴⁸ orientiert bezeichnen?“)

Abb. 12: Positive Faktoren zur gelingenden Identitätsarbeit (Teil 2, Kulturelle Orientierung)

⁴⁸ Keine eindeutige kulturelle Orientierung (siehe Punkt 2.6.11)

➤ „Ist Gebärdensprache für deine Schülerinnen und Schüler ein Thema“?

Abb. 13: Positive Faktoren zur gelingenden Identitätsarbeit (Teil 2, Gebärdensprache ist ein Thema)

➤ „Wie viel Kontakt zu Gleichbetroffenen haben deine Schülerinnen und Schüler (Pro Woche/Monat/Jahr)?“

Abb 14: Positive Faktoren zur gelingenden Identitätsarbeit (Teil 2, Kontakt zu Gleichbetroffenen)

4.4 Zusammenfassung

Abbildung 15 zeigt abschliessend eine zusammenfassende Grafik. Unterschieden wird hier nur noch zwischen expliziter und impliziter Identitätsarbeit und Kommunikationskompetenzen.

Explizit bedeutet: Fünf Audiopädagoginnen konnten in fünf allgemeinen Fragen frei über ihre Arbeit berichten, also wären 25 Nennungen 100%.

Implizit bedeutet: Sieben verschiedene Kategorien (positive Faktoren, vgl. Punkte 2.6 & 4.3.1) konnten von den fünf Audiopädagoginnen erwähnt werden, also wären 35 Nennungen 100%.

Bei der Wichtigkeit der Identitätsarbeit und Kommunikationskompetenzen (1 unwichtig/10 sehr wichtig) wurde der Durchschnitt von beiden genommen, 10 Punkte auf der Skala wären 100%.

Abb. 15: Zusammenfassung (IA = Identitätsarbeit, KK = Kommunikationskompetenzen)

5. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

5.1 Identitätsarbeit explizit

Wie in Punkt 4.1.1 erklärt, wurde „Identitätsarbeit“ von 25 möglichen Nennungen fünf Mal genannt (=20%), drei der fünf Nennungen kamen von der gleichen Audiopädagogin (Dilara). Als Gesamtergebnis ist das sehr gering für das Thema. Natürlich kann man einwenden, dass bei der Frage 1 „Wie erklärst du einem Laien deine Arbeit“, trotz der Bedeutsamkeit der Identitätsarbeit, nicht jede/r gleich auf die Idee kommt, „Identität“ zu nennen, wenn man von der Arbeit als Audiopädagoge/in erzählt. Daher könnte man diesen Punkt aus der Bewertung streichen, was das Ergebnis um fünf Prozent besser macht. Von einer anderen Seite gesehen, kann es als legitim betrachtet werden, den Punkt in der Bewertung zu belassen, da den Audiopädagoginnen ja weder zeitliche noch inhaltliche Beschränkungen beim Erzählen auferlegt wurden. Wäre Identitätsarbeit als omnipräsentes Thema präsent gewesen, hätte sie der eine oder die andere audiopädagogische Fachkraft sicher erwähnt.⁴⁹

Betrachtet man die Auswertung unter Hinzunahme der indirekt genannten Aussagen zu Identitätsarbeit, sieht das Bild etwas anders aus, da nun elf Nennungen (=44%) vorkommen (vgl. Punkt 4.1.2).

5.2 Kommunikationskompetenzen explizit

Kommunikationskompetenzen wurden einmal ausdrücklich genannt (2%), sieben Mal (28%), wenn man die indirekten Nennungen dazu zählt (vgl. Punkte 4.1.5 & 4.1.6). Angesichts der Tatsache, dass Kommunikationskompetenzen die wichtigsten Faktoren für eine gelingende Identitätsarbeit darstellen, fällt das Ergebnis sehr tief aus.

5.3 Wichtigkeit von Identitätsarbeit und Kommunikationskompetenzen

Bei der Frage nach dem Stellenwert der Identitätsarbeit und Kommunikationskompetenzen im Unterricht ergab sich ein sehr deutliches Resultat und zwar bei beiden Themen, weshalb sie hier zusammenfassend angesprochen werden. Bei einer Skala von 1 (unwichtig) bis 10 (sehr wichtig) ist die tiefste Nennung von allen eine 8. Der Durchschnitt liegt bei 9.3 (Identitätsarbeit), respektive bei 9.7 (Kommunikationskompetenzen). Die audiopädagogischen Fachpersonen sind sich also sehr bewusst, dass die genannten Themen einen besonderen Stellenwert in der Hörgeschädigtenpädagogik einnehmen.

5.4 Fazit zu Identitätsarbeit und Kommunikationskompetenzen explizit

Folgend wird erläutert, woran es liegen könnte, dass sowohl Identitätsarbeit, als auch Kommunikationskompetenzen nur wenig explizit genannt wurden. Dass die audiopädagogischen Fachkräfte das Thema als nicht besonders relevant einschätzen, kann ausgeschlossen werden, wie man bei Punkt 4.1.9 deutlich sehen kann.

Weswegen die Nennungen trotzdem so schlecht abschneiden, wird folgend diskutiert.

⁴⁹ Einzig bei der Audiopädagogin Dilara merkte man, dass Identitätsarbeit Priorität genießt, auch wenn sie es bei der ersten Frage auch noch nicht nannte (vgl. Anhang 6: Interview Dilara).

Das deutliche Resultat über die Wichtigkeit von Identitätsarbeit und Kommunikationskompetenzen für den Unterricht mit hörgeschädigten Schülerinnen und Schülern steht im auffallenden Gegensatz zu den Aussagen der Audiopädagoginnen über ihre grundsätzliche Arbeit und Ziele, wo genannte Themen nur sehr selten explizit erwähnt wurden. War das so zu erwarten? Vermutlich schon. Beide Themen sind in der Hörgeschädigtenpädagogik hoch relevant und auch an der Ausbildung zur Heilpädagogin und zum Heilpädagogen mit Fokus Hörgeschädigtenpädagogik werden sie immer wieder erwähnt und auf deren Wichtigkeit hingewiesen. Fragt man also direkt mit diesen Stichworten nach, ist es naheliegend, dass sich die Fachpersonen bewusst sind, dass diese Thematiken von grosser Bedeutung sind. Warum aber erwähnen dann 4 von 5 Audiopädagoginnen die Identitätsarbeit *nicht*, wenn sie von sich aus ihren Grundsätzen und Zielen aus ihrem Berufsalltag und von ihrem Berufsauftrag erzählen? Warum erwähnen sie auch Kommunikationskompetenzen praktisch nicht? Da während der Befragung nicht darauf eingegangen wurde, können hierüber nur Vermutungen angestellt werden, welche folgend dargestellt und diskutiert werden.

5.4.1 Differenz zwischen Theorie und Praxis

Die erste Vermutung betrifft die Differenz zwischen der Theorie und der Praxis. Theoretisch tönen die Begriffe Identitätsarbeit und Kommunikationskompetenzen sehr gut. Praktisch, also im Schulalltag, sind andere Schlagwörter wichtiger: Der Schulstoff muss bearbeitet oder aufgeholt werden (siehe Interviews u.a. Anna Z50, Bruna Z52, Collin Z31, Z39, Z40, Z51, Dilara Z29f, Eduard Z28, Z49), Wortschatz- und Sprachtraining (Anna Z49, Bruna Z56, Collin Z68, Eduard Z52) wird gemacht und es wird daran gearbeitet, dass die Schülerinnen und Schüler organisiert, strukturiert (Bruna Z72, Eduard Z53) sind und den Anschluss an die Klasse behalten. Es bleibt also keine Zeit für das theoretisch Gelernte, denn die Aufgabenbewältigung des Schulalltags überwiegt.

5.4.2 Diffuse Begriffe Kommunikationskompetenzen und Identitätsarbeit

Die zweite Vermutung hängt mit den Begriffen Identitätsarbeit und Kommunikationskompetenzen als solche zusammen. Möglicherweise sind die Ausdrücke zu theoretisch, zu diffus, zu unfassbar. Man weiss zwar schon ungefähr, worum es geht, was aber genau darunter subsumiert wird und vor allem wie genau das man sie unterrichten soll, ist unklar.

Beim Stichwort „Kommunikationskompetenzen“ könnte ein Grund für die seltenen Nennungen sein, dass womöglich dieser Oberbegriff für Rhetorik, Hörtaktik oder Kommunikationstaktik ganz einfach den Audiopädagoginnen zu wenig geläufig ist und sie ihn deshalb so selten nannten.

Dem Sprachtraining kommt in der Hörgeschädigtenpädagogik eine besondere Rolle zu. Die einwandfreie Artikulation ist sehr wichtig, ebenso ein reichhaltiger Wortschatz und das Formulieren korrekter Sätze, Sprachtraining eben. Kommunikation heisst aber nicht nur reden. Kommunikationskompetenzen beschränken sich nicht nur auf den mündlichen Ausdruck, was man sagen will und ob das Gegenüber es versteht. Sie umfassen auch Fertigkeiten, wie man etwas sagen soll, dass man gehört und verstanden wird (Rhetorik und Kommunikationstaktik). Ebenso beinhalten diese Kompetenzen auch Hörtaktiken, so dass Hörgeschädigte auch in einer akustisch ungünstigen Umgebung zu Kommunikation fähig sind (siehe auch Punkt 2.6.2). Dass die Audiopädagoginnen Kommunikationskompetenzen zwar als sehr wichtig einstufen, sie aber von sich aus nicht nennen,

könnte also damit zu tun haben, dass sie unter dem Begriff „Kommunikationskompetenzen“ vor allem das Sprachtraining sehen und dieses im Unterricht priorisieren.

Mit Identität bei Hörgeschädigten befassten sich, wie bereits erwähnt, verschiedene Studien. Sie unterstrichen dabei die enorme Wichtigkeit der Sache. Dasselbe gilt für die Literatur und der Ausbildung an der HfH, wo die gesunde Entwicklung der Identität hörbeeinträchtigter Menschen als bedeutungsvolles Ziel beschrieben wird. Was das aber genau beinhaltet und wie man unterrichten soll, wird jedoch weniger ausführlich behandelt. Zudem ist es schwierig zum Thema Hörschädigung Unterrichtsmaterial mit Inhalt Identitätsarbeit zu finden. *Mende-Bauer* (2007) bietet in ihrem Buch „So verstehe ich besser“ neben Hörtaktik und Kommunikationstraining auch gezielte Übungen zur Entwicklung der Identität an. Ansonsten wird in der Literatur der Hörgeschädigtenpädagogik zwar oft geschrieben, dass Identitätsarbeit wichtig ist und worauf dabei zu achten gilt, jedoch findet man wenige konkrete Beispiele, wie das im Unterricht stattfinden soll. Es ist also plausibel, dass die Audiopädagoginnen zwar wissen, wie wichtig Identitätsarbeit ist, sich jedoch zu wenig auskennen, wie man es im Unterricht umsetzen kann. Diese Unsicherheit dringt bei Collins folgender Aussage durch: *„Aber eigentlich wird es [Identitätsarbeit] ja auch so gemacht, dass ich ja auch dort bin ... und es ist ja positiv, dass ich dort bin (...). Und das ist ja eigentlich auch Identitätsarbeit, Aufwertung“* (Z134ff). Auch Audiopädagogin Annas Aussage, dass sie *„wieder neue Inputs, wie man noch arbeiten könnte“* brauchen könnte (Z198), lässt eine latente Unsicherheit erahnen. In Kapitel 6.3 werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Problematik angegangen werden könnte.

5.4.3 Bearbeiten des Schulstoffs vs. Identitätsarbeit

Wie die Resultate der Auswertung zeigen (Punkt 4.2) ist das Bearbeiten des Schulstoffs, das Klären von offenen Fragen oder das Üben auf Prüfungen ein gewichtiges und zweifelsohne auch wichtiges Thema, welches im Schulalltag bei den Audiopädagoginnen einen grossen Teil einnimmt. Jede Audiopädagogin machte bei den grundlegenden Fragen zu ihrem Beruf mindestens drei Aussagen über das Vermitteln oder Üben von Inhalten, welche in der Regelklasse behandelt wurden. Beim Beschreiben ihrer Unterrichtsinhalte erklärten alle Audiopädagoginnen, teils mehrmals, dass sie Stoff vom Regelunterricht bearbeiten. Nur Audiopädagogin Dilara, welche bereits Identitätsarbeit als Hauptinhalt ihres Unterrichts nannte, machte nur eine Aussage zum Schulstoff.

Auch beim Beschreiben der Ziele ihres Unterrichts bemerkten vier von fünf Audiopädagoginnen, dass das Vermitteln von Schulstoff dazugehört. Es wurde beispielsweise genannt, dass *„das Kind in der Klasse mitkommt“* (Eduard Z28ff, ähnlich Bruna Z38) oder *„im ersten Arbeitsmarkt eingegliedert werden kann“* (Collin Z93). Collin und Eduard berichteten direkt, dass sich ihre Lektion am zu bearbeitenden Schulstoff orientiert: *„Der Schulstoff hat Vorrang, (...) ich schiebe dann mein „Zeugs“ nach hinten“* (Collin Z81f). Ebenso äussert sich Audiopädagoge Eduard: *„Und an dem orientiert sich nachher auch mein Unterricht: Was braucht das Kind, dass es mit der Klasse mithalten kann. Da geht es immer drum, Löcher zu stopfen oder etwas so oft zu wiederholen, dass es dann sitzt“* (Z29f, siehe auch Z49).

Das Vermitteln des Schulstoffs, das Nacharbeiten und Üben der Inhalte der Regelklasse ist ein Kriterium unter vielen anderen bei den Aufgaben und Kompetenzen der Audiopädagoginnen (siehe

Punkt 1.2). Die Frage, die sich hier stellt ist, wie viel Zeitressourcen Audiopädagoginnen dafür aufwenden sollen? Und: Welchen Anteil während des Unterrichts belegen Inhalte rund um die Identitätsentwicklung und die Kommunikationskompetenzen? Der Arbeitgeber der Audiopädagoginnen, der APD macht darüber keine Vorgaben, sondern überlässt die Unterrichtsgestaltung den Fachkräften. Dies macht definitiv Sinn, da die Audiopädagoginnen ihre Schülerinnen und Schüler am besten kennen und somit auch individuell auf das Individuum abgestimmt die Lektion planen und gestalten können. Angesichts der Ergebnisse der Befragung scheinen jedoch Identitätsarbeit und/oder Kommunikationskompetenzen nur bedingt eine Rolle zu spielen. Wenn diese beiden Themen „Daily Business“ für die Audiopädagoginnen wären, müsste die Anzahl der freiwilligen Nennungen nicht nur auf 20% (Identitätsarbeit) oder noch tiefer (Kommunikationskompetenzen, 2%) liegen. Diese geringen Erwähnungen sind ein Indiz dafür, dass andere Themen im Schulalltag im Vordergrund stehen, dies, obschon die Befragten ja bewusst Identitätsarbeit und Kommunikationskompetenzen als sehr wichtig deklariert haben. Warum priorisieren also nicht alle Audiopädagoginnen, wie es gemäss Literatur und der Meinung von Fachleuten sein sollte, die Identitätsarbeit? Auch hier lassen sich nur Vermutungen anstellen, da in der Befragung nicht darauf eingegangen wurde, weshalb die Audiopädagoginnen so unterrichten, wie sie es tun. Gewisse Indizien werden jedoch aus den Aussagen sichtbar, worauf folgend kurz eingegangen wird.

4 von 5 Audiopädagoginnen würden gerne mehr Zeit für Identitätsarbeit aufwenden (siehe 4.1.4). Audiopädagogin Bruna fand nicht, dass sie mehr Identitätsarbeit machen will, da sie das Thema nicht stärker gewichten will (Z186f). Dies müsste eigentlich bedeuten, dass Bruna bereits viel oder zumindest genügend Identitätsarbeit macht, denn auch sie gab bei der Wichtigkeit auf der Skala eine 10 an (Z108). Interessanterweise nannte diese Audiopädagogin bei den allgemeinen Fragen zur Arbeit einer Audiopädagogin explizit weder Identitätsarbeit, noch Kommunikationskompetenzen, was die 10 auf der Skala in einem anderen Licht erscheinen lässt. Auch ihre Aussage, das Thema nicht zu stark zu gewichten lässt darauf schliessen, dass ihr andere Themen im Unterricht wichtiger sind.

Die Audiopädagogin Anna war sehr unsicher bei der Beantwortung der Frage und überlegte lange (Z 173, Z188ff), antwortete dann zuerst mit nein, relativierte aber ihre Aussage mit der Frage, wie man beziffern könne, ob genug Identitätsarbeit getan wurde (Z190f). Die anderen Audiopädagoginnen würden gerne mehr Zeit für Identitätsarbeit aufwenden und nennen Zeitmangel, dass dies momentan nicht möglich sei (Collin Z79, Z167ff, Dilara Z195, Eduard Z50, Z145ff). Betrachtet man die Vielfalt an Aufgaben und Unterrichtsinhalten, welche Audiopädagoginnen zu leisten haben, ist diese Antwort absolut nachvollziehbar. Angesichts der Umstände, dass sie im Schnitt nur zwischen zwei bis vier Wochenlektionen mit ihren Schülerinnen und Schülern verbringen und dabei ressourcenorientiert und ermutigend Mathematik, Fremdsprachen, Mensch und Umwelt, Allgemeinwissen, Wortschatztraining, Grammatik & Satzbau, Lesen, Schreiben, Lernstrategien, die Unterstützung der Lehrperson, Sprech- und Hörtraining, Training des Arbeitsgedächtnisses, Hilfe bei der Bewerbung (Oberstufe), Visualisierung von Unterrichtsinhalten, technische Unterstützung der Hörgeräte und FM-Anlage, die Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen (inklusive exekutive Funktionen), Entspannungsmöglichkeiten, das Erfragen vom Wohlbefinden, den Aufbau einer Beziehung zum Kind,

Empathielektionen für die Regelklasse, die eigene Situation thematisieren und hin und wieder ein Spiel in die Lektion verpacken müssen, ist es absolut verständlich, dass – obwohl sie eigentlich sollte – die Identitätsarbeit nicht immer oder nur wenig Platz findet. Wie oben bereits gesehen, schiebt Audiopädagoge Collin sein „Zeugs“ nach hinten, weil der Schulstoff Vorrang hat (Z81f). Eduard meint, dass es vor allem auf der Oberstufe wegen des Zeitmangels schwierig sei, *„an etwas anderem, als dem Schulstoff zu arbeiten“* (Z148f). Nicht der gleichen Meinung mit dieser Aussage ist Audiopädagogin Dilara. Sie machte folgende bemerkenswerte Aussage: *„Früher machte ich auch gerne Stoffvermittlung, aber heute frage ich mehr nach dem Kern“* (Z13f). Dilaras Meinung nach ist also „Schulstoff“ definitiv nicht der Kern der Arbeit einer Audiopädagogin. Das steht sowohl im Gegensatz zu Collins obenstehender, als auch zu seiner folgenden Aussage: *„Also bin ich eigentlich wie ein IF-Lehrer“*⁵⁰ (Z63). Der Audiopädagoge präzisiert, dass der Inhalt meistens derselbe wie aus der Regelklasse ist (Z63). Betrachtet man die Aussagen der beiden, kommt man zum Schluss, dass es nicht nur am Faktor Zeit liegen kann, dass Identitätsarbeit zu wenig Raum gegeben wird, sondern auch oder besser gesagt, vor allem davon abhängt, welchen Inhalt die Audiopädagoginnen als Priorität behandeln wollen. Audiopädagogin Dilara äusserte sich sehr klar dazu: *„Also ... für mich ist das Zentrale eigentlich die Identität ... im Ganzen [drin] ... Das ist für mich das Zentrum. Und alles andere ist wie rund herum. Und der Grundsatz ist, dass das immer Platz hat“* (Z28f). Weiter führt sie aus, dass es für sie klar ist, dass Stoffvermittlung auch Platz hat oder Platz haben muss. Sie ist aber auch eindeutig der Ansicht, dass es bei der Arbeit als audiopädagogische Fachperson in erster Linie um etwas Anderes geht (Z33), eben: Identitätsbildung.

Auch die individuelle Einschätzung der Audiopädagoginnen gilt es bei der Diskussion zu beachten. In einem Interview wurde beispielsweise erwähnt, dass eine spezielle Förderung der Identitätsentwicklung nicht nötig sei, da gewisse Kinder gut im Leben stehen, einen gesunden Umgang mit ihrer Hörbeeinträchtigung und ein tolles Umfeld haben (Eduard Z108). Nach Ansicht der Audiopädagogin ist ein Fokus auf Identitätsarbeit und/oder Kommunikationskompetenzen also gar nicht nötig. Da die Audiopädagoginnen ihre Schülerinnen und Schüler gut kennen, ist dies ein plausibler Grund, die Identitätsarbeit und/oder die Kommunikationskompetenzen nach hinten zu rücken und anderen, zurzeit relevanteren Themen mehr Zeit einzuräumen (Anna Z96ff). Sollten jedoch Probleme anstehen, sind die Audiopädagoginnen bereit, darauf einzugehen und mit den Kindern und Jugendlichen dann daran zu arbeiten (Anna Z115ff, Z138ff, Eduard Z37f). In verschiedenen Aussagen bringen sie immer wieder zum Ausdruck, dass es ihnen nicht nur um das „Schulkind“ geht, sondern um den Menschen als gesamtes, einzigartiges Individuum (Anna Z21, Z41f, Z156f, Eduard Z36ff, Z80, Z155).

50 IF = integrierte Förderung

Weiter geben auch folgende Aussagen der Audiopädagoginnen Collin, Eduard und Dilara zum Berufsauftrag Anlass zur Diskussion:

„Gut, wir zweifeln ja auch immer an unserer Arbeit, oder, eigentlich?! Jedes Mal ist das Thema, was ist eigentlich unser Job? Was machen wir eigentlich, oder!? Das hast du vielleicht auch schon bei einem anderen Interview gesehen“ (Collin Z22f).

„Ich finde es cool, dass du dich da hinein vertiefst. ... Was sind relevante Fragen ... (...) Auch unser Auftrag ist ja immer wieder auf wackeligen Füßen ... es geht eher Richtung Beratung und weniger Förderung“ (Eduard Z204f).

Bei Dilara wirft die Positionierung der Audiopädagogik Fragen auf:

„...die Positionierung der Audiopädagogik im Gegensatz zur Logopädie und schulischer Heilpädagogik ... wo müssen wir ... kann das nicht der Schulische Heilpädagoge erledigen (...) Ich finde auch ... es ist nicht jeder der Lehrertyp zum Identitätsarbeit zu machen ... Ich möchte das eigentlich mehr bei uns im Zentrum, dass wir so stärkenorientiert arbeiten (...) Wir sind ja so breit... wir machen den Stoff der ersten Primarstufe bis zur dritten Oberstufe ... und daneben noch die ganzen Persönlichkeitsthemen. (...) Was heisst unser Fach ... eben ... was sind unsere Schwerpunkte...“ (Dilara Z197ff).

In erster Linie zeigen die Aussagen, dass die Audiopädagoginnen ihren Auftrag ernst nehmen und sich Gedanken zu ihrer Arbeit machen. In zweiter Linie jedoch auch, dass der Berufsauftrag – zumindest aus Sicht der Audiopädagoginnen – nicht ganz so klar zu sein scheint, wie er sollte. Dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, zeigt sich einerseits dadurch, dass drei von fünf audiopädagogischen Fachleuten das Thema von sich aus erwähnten. Verstärkt wird die Thematik durch Collins Aussage, dass er vermutet, dass auch andere Berufskollegen so fühlen wie er, indem sie sich fragen: *„Was ist eigentlich unser Job?“* (Collin Z22).

Die Fragen lauten also, wie der Arbeitgeber den Berufsauftrag für seine audiopädagogischen Mitarbeiter/innen umfasst und wie er Aufträge zu Identitätsarbeit oder -entwicklung und Kommunikationskompetenzen umschreibt.

Die befragten Audiopädagoginnen arbeiten für den Audiopädagogischen Dienst (APD) des Zentrums für Gehör und Sprache Zürich (ZGSZ). Der Unterricht kann in Einzelförderung, Teamteaching oder Gruppenunterricht stattfinden.

Fasst man die für die Diskussion relevanten Prinzipien des ZGSZ aus seinem Rahmenkonzept⁵¹ zusammen, ergeben sich folgende Grundgedanken:

- Unterstützung der betroffenen Kinder und Jugendlichen in ihrem Lernen mit dem Ziel einer aktiven und möglichst schrankenfreien Teilhabe
- Im Vordergrund stehen Förderung und Unterstützung der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes im sprachlichen, kognitiven, sozialen und emotionalen Bereich
- Die individuellen und ressourcenorientierten audiopädagogischen Förderleistungen (durch den Audiopädagogischen Dienst) enthalten u.a. Sprachunterricht, Hör-/Spracherziehung,

51 http://www.zgsz.ch/fileadmin/user_upload/download/Rahmenkonzept_121205.pdf

Hörtaktik, Training der Höraufmerksamkeit, Metakognition, Erarbeiten von Lerntechniken, Umgang mit Anforderungen, Empathielektionen, Lehrerkurse und -beratung, Überprüfung der technischen Hilfsmittel.

Seinen allgemeinen Auftrag beschreibt der APD so, dass „*Betroffene und Ratsuchende bei allen Fragen im Umgang mit der Hörbeeinträchtigung im familiären, schulischen und beruflichen Umfeld*“ Unterstützung erhalten können.⁵² Erreicht werden soll dies durch die „*Erarbeitung von Kommunikationskompetenzen über den Einsatz technischer Hilfsmittel bis zu regelmässigen Standortgesprächen.*“⁵³ Nahe am allgemeinen Auftrag werden die Anweisungen für die Audiopädagoginnen formuliert:

Die Mitarbeiter/innen der Audiopädagogischen Dienste (APD) Förderung & Beratung, begleiten und unterstützen Kinder und Jugendliche mit Hörbeeinträchtigungen in der Schule und in der Ausbildung. Gemeinsam mit allen beteiligten Personen (Kind/Jugendlicher, Eltern, Lehrkräfte, Behörden, weitere involvierte Personen) werden die Bedingungen für die schulische und soziale Integration gestaltet und optimiert.⁵⁴

Als Schwerpunkte⁵⁵ werden Kommunikationskompetenzen und das Überprüfen der technischen Hilfsmittel, sowie die schulische Integration durch „*die Erarbeitung von Schulstoff, Arbeits- und Lerntechniken*“ genannt. Weitere Aufgabengebiete sind die Begleitung des sozial-emotionalen Bereichs „*durch Aspekte wie Bewältigungsstrategien, Kommunikationstaktik, Informationslektionen in der Klasse und Kontakt zu anderen Hörbeeinträchtigten*“ und die Koordination zwischen Schule und Elternhaus.

Den Begriff „Identität“ findet man im Aufgabenbereich des audiopädagogischen Dienstes nicht, im Rahmenkonzept des ZGSZ bei der Gruppentherapie (Punkt 4.2.4), der Frühförderung (Punkt 5.5.4), der (internen) Schule für Gehör und Sprache (Punkt 5.5.5 & 6.2.1) und im Internat (Punkt 5.7.1), jedoch nicht bei der Förderung der Schülerinnen und Schüler, welche in Regelklassen integriert sind. Werden diese Kenntnisse auf Identitätsarbeit heruntergebrochen, stellt man Parallelen zu den Aussagen der interviewten Audiopädagoginnen fest: Identität wird nicht explizit genannt und nicht als Grundlage und/oder Hauptziel der Arbeit erwähnt. Positive Faktoren, welche die Identitätsentwicklung unterstützen, wie Hörtaktik, Kontakt zu Gleichbetroffenen, Auseinandersetzung etc. werden im Berufsauftrag zwar genannt, jedoch im gleichen Atemzug wie das Erarbeiten von Lerntechniken, der Lehrerberatung und der Erarbeitung des Schulstoffs.

Kommunikationskompetenzen erwähnt der APD in seinem allgemeinen Auftrag, das ZGSZ im Rahmen der (internen) Schule (Punkt 5.5.4). Was darunter zu verstehen ist, wird jedoch nicht näher beschrieben. Es bleibt offen, ob es sich dabei um mehr handelt als Sprach- und Hörtraining, also um mehr, als „nur“ das Hören und Sprechen, sondern um Kompetenzen wie Rhetorik und Kommunikationstaktik (siehe Kapitel 2, Punkt 2.6.2).

52 <http://www.zgsz.ch/angebot/audiopaedagogischer-dienst-apd/>

53 ebd.

54 <http://www.zgsz.ch/angebot/audiopaedagogischer-dienst-apd/foerderung-und-beratung/>

55 ebd.

Als übergeordnetes (Unterrichts-)Prinzip wird Identität(sarbeit) vom APD nicht genannt. Dies führt zur Vermutung, dass Identitätsarbeit von den Audiopädagoginnen nicht expliziter und häufiger genannt wurde, weil ihre Aussagen den Berufsauftrag des APD widerspiegeln, eben, keine explizite Nennung von Identitätsarbeit. Den Aussagen der Audiopädagoginnen entnehmend überwiegt die Erarbeitung des Schulstoffs im Vergleich zu Identitätsarbeit.

5.5 Identitätsarbeit implizit

5.5.1 Positive Faktoren zur gelingenden Identitätsarbeit (Teil 1)

Hier zeigen die Ergebnisse, dass alle Audiopädagoginnen – im Unterschied zu den Nennungen im expliziten Teil – implizit Identitätsarbeit machen. Ihr Unterricht beinhaltet viele der für eine gelingende Identitätsarbeit unerlässlichen positiven Faktoren (siehe Kapitel 2.6 und Anhang 8ff: Auswertung Codierung Interviews → Typologische Analyse). Die Audiopädagoginnen setzen sich also ein, dass ihre Schülerinnen und Schüler barrierefrei teilnehmen können, fördern ihre sozial-emotionalen Kompetenzen, initiieren Empowermentprozesse und achten auf eine ausgesprochen⁵⁶ individualisierte und differenzierte Unterrichtsgestaltung. Zudem thematisieren sie die Situation des hörgeschädigten Kindes, interessieren sich für das Individuum und gehen darauf ein, indem sie das Wohlbefinden des Kindes erfragen und Entspannungsmöglichkeiten anbieten. Letzteres Thema fällt bei der Befragung etwas ab. Dies könnte damit zusammenhängen, dass einige Kinder eine gezielte Entspannung nicht nötig haben oder es für die Audiopädagoginnen selbstverständlich ist, dass der Unterricht in der Separation entspannter abläuft, als während der Lektionen in der Gesamtklasse. Zusammengefasst kann also festgestellt werden, dass der Unterricht von allen Audiopädagoginnen die „erforderlichen“ Kriterien beinhaltet, um die Identität der Schülerinnen und Schüler positiv zu fördern. Die Frage, die hier gestellt werden muss ist, wie häufig unterrichtet, respektive wie stark gewichtet diese Inhalte werden, da dies durch die Interviewfragen nicht erfasst wurde. Es wäre also möglich, dass einige der Faktoren zwar erwähnt wurden, da sie schon einmal im Unterricht vorkamen, aber sonst üblicherweise nur ein marginales Dasein während der audiopädagogischen Lektionen fristen. In dieser Studie wurde das Vorhandensein von Identitätsarbeit erhoben, nicht deren Häufigkeit oder Intensität.

5.5.2 Positive Faktoren zur gelingenden Identitätsarbeit (Teil 2)

Im zweiten Teil der positiven Faktoren wurden Fragen zu ausserschulischen Angelegenheiten gestellt, welche aber auch zu einer un-/günstigen Identitätsentwicklung beitragen können. Dabei ging es um die kulturelle Orientierung, die Gebärdensprache und den Kontakt zu anderen hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen.

Mit Ausnahme eines Mädchens, welches gehörlose Eltern hat und biculturell ist, identifizierten sich alle Schülerinnen und Schüler der interviewten Audiopädagoginnen kulturell als hörend, was in diesem Kontext „nicht gehörlos“ und „nicht biculturell“ bedeutet. Da einzig eine marginale Orientierung die Entwicklung der Identität kritisch beeinflussen kann, zeigen die Ergebnisse der Studie, dass die Schülerinnen und Schüler von den befragten Audiopädagoginnen von der kulturellen Orientierung her

⁵⁶ Bei allen Interviews kam mehrmals heraus, dass die Audiopädagoginnen grossen Wert darauf legen, individuell, also ressourcen- und bedürfnisorientiert, mit den einzelnen Schülerinnen und Schüler zu arbeiten. Dies ist in diesem Metier von grosser Bedeutung, da es nicht „den Schwerhörigen“ oder „die Hörgeschädigte“ gibt.

auf dem richtigen Weg zu einer gelingenden Identitätsarbeit sind. Es gilt jedoch auch zu erwähnen, dass *Hintermair* (2008) in seiner Studie festgestellt hat, dass die bikulturelle Identität die Gesundeste ist, was bedeutet, dass man sich im Alltag sozusagen das Beste aus der hörenden und der gehörlosen Welt herauspickt.

Dies schlägt die Brücke zur nächsten Frage, nämlich ob die Gebärdensprache ein Thema für die Kinder und Jugendlichen ist. Wie die Resultate zeigen, muss das mit „nein“ beantwortet werden. Dies liegt einerseits am fehlenden Interesse der Schülerinnen und Schüler (Anna Z223f, Bruna Z227, Collin Z208f), kann andererseits aber auch an der mangelnden Gebärdensprachkompetenz der audiopädagogischen Fachleute liegen. Von den fünf befragten Audiopädagoginnen gaben nur zwei an, die Gebärdensprache mittel bis gut zu beherrschen. Zwei verfügen über das Fingeralphabet und wenige weitere Gebärden, Bruna über gar keine Gebärdensprachkompetenzen. Dies macht es schwierig, das Thema aufzugreifen und mit den Schülerinnen und Schülern zu üben, damit sie sich einige Gebärden aneignen können. Allerdings muss hier erwähnt werden, dass Gebärdensprache und deren Unterricht nicht zu Kompetenzen und Aufgaben der audiopädagogischen Fachpersonen gehört. Über die Frage, weshalb das so ist und weshalb Fachleute, welche in der Hörgeschädigtenpädagogik arbeiten, nicht über eine fundierte Gebärdensprachkompetenz verfügen, soll hier nicht diskutiert werden. Die Meinungen über einen – und sei es nur teilweise – bilingualen Unterricht sind, wie in Punkt 2.6.10 erläutert, klar: Ja zu einem bilingualen Unterricht. Im Kapitel 6.3. (Diskussion und Schlussfolgerung für die audiopädagogische Praxis) werden mögliche Ansätze für eine Neuerung vorgestellt.

Wie in Punkt 2.6.9 ausführlicher beschrieben, sind sich Fachleute einig, dass der Kontakt zu Gleichbetroffenen für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche und ihre Entwicklung sehr wichtig ist, da sie dort offen und unverhüllt zur Gruppe stehen können und dabei vergleichbare Erfahrungen ausgetauscht werden und eine ungehinderte Kommunikation stattfinden kann.

Bei der Frage zum Kontakt mit Gleichbetroffenen konnten die befragten Audiopädagoginnen keine numerischen Angaben machen. Alle erwähnten den „Treffpunkt“⁵⁷, waren aber, über alle Schülerinnen und Schüler hinweg, nicht in der Lage abzuschätzen, wie oft diese daran teilnehmen. Es kam jedoch heraus, dass nur sehr wenige Schülerinnen und Schüler an diese Veranstaltungen gehen, was im Widerspruch zur Meinung der Fachleute steht, welche den Kontakt zu Gleichbetroffenen als wichtig sehen.

Obwohl die direkte Frage zum Kontakt mit Gleichbetroffenen erst im dritten Interview in den Fragenkatalog einfluss, äusserten sich auch die beiden ersten Audiopädagoginnen Anna und Bruna bei der Frage 9, welches Faktoren sind, die die Identitätsarbeit mit dem/der Jugendlichen positiv beeinflussen, aus eigenem Antrieb dazu. Mit ihren Aussagen unterstrichen sie die Wichtigkeit des Themas (Anna Z153f, Bruna Z146f, Z154f). Die anderen Audiopädagoginnen äusserten sich unterschiedlich zur Frage. Bruna fragt sich, ob es sich überhaupt lohnt, solche Treffen zu veranstalten. Dies aus dem Grund, weil das Echo so klein und die Arbeit so gross ist (Z143ff). Der Aufwand und Ertrag für die Audiopädagoginnen stehen also in einem Missverhältnis, was jedoch nicht heissen

57 Aktivitätentag für in Regelklassen integrierte Schülerinnen und Schüler des ZGSZ, organisiert durch den Audiopädagogischen Dienst

muss, dass es dasselbe auch für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen bedeutet. Und genau um diese – und ihre Identitätsarbeit – geht es ja bei diesen Treffen. Wenn allerdings Veranstaltungen mangels Anmeldungen abgesagt werden mussten (wie Bruna Z152 bemerkt), muss man sich schon fragen, woran oder an wem das liegt und wie man diese Situation ändern könnte. Über die möglichen Gründe für das Fernbleiben der Kinder und Jugendlichen können nur Vermutungen angestellt werden. Mangelt es am passenden Angebot für die Kinder? An der zu defensiven Werbung des Audiopädagogischen Dienstes? Besteht zu wenig Druck? Oder ist die Bedeutung der Treffen den Audiopädagoginnen zu wenig wichtig? Oder können die Audiopädagoginnen gar nicht mehr Druck aufsetzen, da die Treffen ja freiwillig sind und wie es scheint für die meisten Schülerinnen und Schüler nur als zusätzliches, fakultatives Angebot angesehen wird?

Aus den Aussagen der Interviewten lässt sich erahnen, dass es vor allem am fehlenden Interesse der Klientel liegt, wozu eventuell auch eine zu grosse Hürde (Ort/Reise, unbekannte Gruppe/Leiter) beitragen könnte (Collin Z217, Dilara Z227, Eduard Z174f, Z180f). Dilara (Z229) ist auch der Meinung, dass es nicht alle Kinder und Jugendlichen nötig hätten, an die Treffen zu gehen, da die Hörbehinderung bei ihnen nur ein sehr kleiner Teil der Persönlichkeit ausmache.

Aus Sicht der Forschung und Fachleute sind Kontakte zu Gleichbetroffenen ein Muss für eine gelingende Identitätsarbeit. In der Praxis des Audiopädagogischen Dienstes des ZGSZ und der audiopädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sieht es anders aus. Zumindest nach Aussage der interviewten Audiopädagoginnen erfreuen sich die „Treffpunkte“ nicht besonderer Beliebtheit. Aufgrund der Resultate scheint hier eine Divergenz zwischen Forschung und Praxis zu bestehen. Woran dies genau liegt, müsste genauer untersucht werden.

5.6 Zusammenfassung

Die Ergebnisse zeigen, dass die Audiopädagoginnen die Relevanz der Identitätsarbeit in ihrer Arbeit als hoch einschätzen. Bei der Befragung zu Grundsätzen und Hauptzielen ihrer Arbeit erwähnten sie jedoch Identitätsarbeit explizit praktisch nicht. Es scheint nicht, dass Identitätsarbeit als Leitgedanke oder übergeordnetes Thema für den Unterricht eine grosse Rolle spielt. Das stimmt nachdenklich oder gar etwas beunruhigend. Den Aussagen der Audiopädagoginnen zu Folge ist fehlende Zeit der Hauptgrund, dass Identitätsarbeit nicht häufiger unterrichtet werden kann. Das Bearbeiten des Schulstoffs aus der Regelklasse geniesst ein Vorrecht und nimmt während der Förderlektionen einen grossen Teil der Zeit ein. Wenn daneben auch noch das essenzielle Wortschatz- und Sprachtraining gemacht wird, sowie Zeit benötigt wird, um den Alltag zu strukturieren oder durch Empathielektionen die Klasse und die Lehrperson zu unterstützen, leuchtet es ein, dass bei einer solchen Priorisierung der Unterrichtsinhalte die Identitätsarbeit zu kurz kommt. Auch der Berufsauftrag durch den audiopädagogischen Dienst sagt weder etwas über Identitätsarbeit als Unterrichtsfach, noch wird Identitätsarbeit als übergeordnetes Thema genannt, was es den Audiopädagoginnen nicht einfacher macht, sich auf die relevantesten Inhalte zu fokussieren.

Im Gegensatz zu den geringen expliziten Erwähnungen von Identitätsarbeit, stellte sich bei der Auswertung der Interviews aber auch heraus, dass der Unterricht der Audiopädagoginnen viele Inhalte aufweist, welche positive Faktoren für eine gelingende Identitätsarbeit darstellen

(Identitätsarbeit implizit). Dies zeigt sich unter anderem darin, dass eine barrierefreie Teilhabe angestrebt wird, die eigene Situation der Kinder und Jugendlichen thematisiert wird, sozial-emotionale Kompetenzen trainiert und Empowermentprozesse initiiert werden (vgl. Punkt 2.6 und Anhang 3ff und/oder Anhang 8ff). Was in der vorliegenden Arbeit nicht eruiert wurde ist, wie oft, respektive wie intensiv dies getan wird.

Eine ungünstige kulturelle Orientierung scheint bei den Schülerinnen und Schülern kein Thema zu sein. Hierbei gilt es zu beachten, dass nur eine marginale Orientierung, also sich weder bei Hörenden, noch bei Gehörlosen zuhause zu fühlen, die Gefahr für Entwicklungsstörungen birgt. Diese Problematik tauchte bei keinen Kindern und Jugendlichen der befragten Audiopädagoginnen auf.

Gebärdensprache ist in den Förderlektionen praktisch kein Thema, was vor allem am Interesse der Schülerinnen und Schüler liegt, jedoch auch mit den Gebärdensprachkompetenzen der Audiopädagoginnen und Audiopädagogen und dem Berufsauftrag, welcher keinen Unterricht von Gebärdensprache vorsieht, zusammenhängen kann. Die Meinungen, wie wichtig Gebärdensprache für integrierte Schülerinnen und Schüler in der Regelklasse ist, gehen auseinander. Ich erachte sie als Teil der Identität als Hörgeschädigte/r als bedeutungsvoll, allenfalls auch im Hinblick auf eine spätere Verschlechterung der Hörkompetenz. Für mich persönlich bringt es *Oliver Riens* (2010) Aussage, wie Gebärdensprache anzugehen sei, auf den Punkt: *„Ich empfehle, unabhängig von der technischen Versorgung, dass jeder Hörgeschädigte möglichst gut die Gebärdensprache beherrschen sollte“* (vgl. auch Punkt 2.6.10).

Beim Kontakt zu Gleichbetroffenen scheint Handlungsbedarf zu bestehen. Von Fachleuten als wichtiges, identitätsförderndes Thema deklariert, zeigen die Aussagen der Audiopädagoginnen, dass die „Treffpunkte“ des APD nur spärlich besucht würden. Die mangelnde Motivation an Anlässen von Gleichbetroffenen teilzunehmen stimmt nachdenklich, nicht zuletzt deshalb, weil ja die Treffen zum Besten der Schülerinnen und Schüler dienen sollen.

6. Synthese und Ausblick

Nachfolgend werden in diesem Kapitel die wichtigsten Resultate und gewonnenen Kenntnisse aus der Empirie zusammengefasst und zueinander in Bezug gesetzt. Daraus werden Erkenntnisse für die audiopädagogische Praxis abgeleitet.

6.1 Überprüfen der Hypothesen

1. Audiopädagoginnen sind sich der Relevanz des Themas Identitätsarbeit nicht oder zu wenig bewusst.

Die Aussagen der Audiopädagoginnen zur Wichtigkeit der Identitätsarbeit (auf einer Skala von 1-10, wobei gilt: 1=unwichtig, 10=sehr wichtig) sind mit einem Durchschnittswert von 9.3 Punkten sehr eindeutig. Betrachtet man diese aussagekräftigen Ergebnisse, muss man zum Schluss kommen, dass sich die audiopädagogischen Fachkräfte sehr bewusst sind, wie wichtig Identitätsarbeit in der Hörgeschädigtenpädagogik ist und dass sie im Unterricht einen hohen Stellenwert besitzt.

Die Hypothese konnte also nicht verifiziert werden.

Allerdings erscheint das Resultat in einem anderen Licht betrachtet etwas weniger eindeutig. Würde man den Stellenwert der Identitätsarbeit nicht an den Antworten der direkt gestellten Frage messen, sondern an der Häufigkeit der expliziten (freiwilligen) Nennungen der Audiopädagoginnen, müsste daraus abgeleitet werden, dass Identitätsarbeit eher ein marginales Dasein im Unterricht der Audiopädagoginnen fristet, da sie explizit nur selten als Grundsatz, Hauptziel oder Unterrichtsinhalt genannt wurde. Vom Anteil der 20 Prozent Nennungen fallen zudem 3/5 auf nur gerade eine Audiopädagogin zu.

Es scheint, dass sich die Audiopädagoginnen zwar der Wichtigkeit des Themas grundsätzlich bewusst sind, das Thema aber im Arbeitsalltag – mit Ausnahme einer Audiopädagogin – nicht besonders präsent ist.

2. Hypothese: Das Vermitteln, Bearbeiten oder Aufarbeiten von Schulstoff aus der Regelklasse wird in den gehaltenen Förderlektionen gegenüber Identitätsarbeit prioritär behandelt.

Wie in Punkt 5.4.3 (vgl. auch Punkt 4.2) dargestellt, nannten alle Audiopädagoginnen das Vermitteln, Bearbeiten und Aufarbeiten von Schulstoff als Element ihres Berufsalltags. Wie gesehen, werden zum Teil sogar die Förderlektionen danach ausgerichtet und audiopädagogisches „Material“ nach hinten geschoben. Vergleicht man die wenigen expliziten Erwähnungen von Identitätsarbeit mit den häufigen Nennungen des Vermittelns von Schulstoff und Aussagen wie „*der Schulstoff hat Vorrang*“ (Collin Z81) und „*Was braucht das Kind, dass es mit der Klasse mithalten kann?*“ (Eduard 28f) kommt man zum Schluss, dass der Schulstoff gegenüber Identitätsarbeit prioritär behandelt wird.

Die Hypothese wurde verifiziert.

Aber auch hier gibt es eine Ansicht, die nicht ausser Acht gelassen werden darf: Die Arbeit der Audiopädagoginnen besteht ja nicht nur aus explizit genannter Identitätsarbeit, sondern aus der Durchführung von Unterricht, welcher positive Faktoren enthält, die zu einer gelingenden Identitätsentwicklung beitragen. Die Audiopädagoginnen machten schliesslich nicht nur Aussagen über den Schulstoff, sondern – wie die Befragung auch ergeben hat – ebenso über identitätsbildende Unterrichtsinhalte, wie beispielsweise die Thematisierung der eigenen Situation, das Initiieren von Empowerment, spezifische Sprach- und Hörübungen, das Wohlbefinden oder das individuelle und differenzierte Arbeiten. Die Art und Weise der Inhaltsvermittlung und deren Häufigkeit wurde in der Arbeit nicht evaluiert.

Darf man nun – wie ich das mache – behaupten, dass der Schulstoff prioritär behandelt wird? Diese Frage kann aus folgenden Gründen mit „ja“ beantwortet werden:

- Aus den Aussagen der Audiopädagoginnen wird klar, dass das Vermitteln des Schulstoffs einen hohen Stellenwert in ihrem Berufsalltag einnimmt.
- Die Audiopädagoginnen sind Spezialisten auf dem Gebiet der Hörgeschädigtenpädagogik. Sie sind dafür ausgebildet (und bezahlt), dass sie für ihre Schülerinnen und Schüler essentielle hörspezifische pädagogische Inhalte vermitteln. Angesichts dieses Sachverhalts hat die Stoffvermittlung einen zu hohen Stellenwert und wird gegenüber dem Kernauftrag priorisiert. Die audiopädagogischen Fachleute sollten nicht einen bedeutenden Teil ihrer Unterrichtszeit als Nachhilfelehrer oder wie es auch gesagt wurde, als IF-Lehrkraft in Anspruch nehmen (müssen). Das bedeutet nicht, dass gar nie Themen, Fragen oder Unklarheiten aus der Regelklasse aufgenommen werden sollen. Aber es müsste die Ausnahme sein, denn Priorität und somit auch der grösste und meiste Teil der Arbeit der Audiopädagoginnen mit ihrem Klientel müssten Identitätsarbeit (anhand der positiven Faktoren) und Kommunikationskompetenzen in allen möglichen Formen sein. Kann das mit der Überschneidung zu Regelklassenthemen geleistet werden – was die Audiopädagoginnen ja teils auch bereits bewerkstelligen – umso besser.

6.2 Beantwortung der Fragestellungen

6.2.1 Beantwortung der Unterfragen

Um der Forschungsfrage näher zu kommen, wurden folgende Unterfragen gestellt:

1. Sind sich die audiopädagogischen Fachleute der Relevanz des Themas bewusst?
2. Nennen die Audiopädagoginnen Identitätsarbeit und/oder Kommunikationskompetenzen, ohne dass direkt danach gefragt wurde (explizite Identitätsarbeit)?
3. Welche Inhalte gewichten die Audiopädagoginnen in ihrem Unterricht stärker, welche weniger stark (implizite Identitätsarbeit)?
4. Würden die audiopädagogischen Fachpersonen gerne mehr Identitätsarbeit leisten? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?

Wie in Kapitel 5 ausführlich beleuchtet, können obig gestellte Fragen deutlich beantwortet werden:

Die Audiopädagoginnen sind sich bewusst, dass Identitätsarbeit ein äusserst wichtiges Thema in der Hörgeschädigtenpädagogik ist, nennen dieses Thema jedoch als Grundsatz, Hauptziel oder Unterrichtsinhalt nur selten explizit. Die Tendenz während der Förderlektionen deutet hin auf ein Priorisieren von Schulstoffvermittlung aus dem Regelklassenunterricht. Der Grossteil der Audiopädagoginnen würden gerne mehr Identitätsarbeit machen, nennen als Hindernisgrund dafür vor allem Zeitmangel.

6.2.2 Beantwortung der Forschungsfrage

Fördern Audiopädagoginnen im Unterricht die Identitätsarbeit und wie gewichten sie sie im Vergleich zu anderen Unterrichtsinhalten?

Der erste Teil der Forschungsfrage kann zweifelsfrei mit einem „ja“ beantwortet werden. Aus den Interviews kommt unmissverständlich zum Ausdruck, dass die Audiopädagoginnen des APD des Zentrums für Gehör und Sprache Zürich Identitätsarbeit leisten. Sie machen identitätsfördernde Faktoren zum Inhalt ihres Unterrichts, indem sie

- differenzierend und individualisierend fördern und unterrichten
- die Kinder und Jugendlichen wertschätzen, aufbauen, ermutigen und unterstützen
- ressourcenorientiert mit den Zielen Selbständigkeit und Selbstwirksamkeitserleben arbeiten
- sich für eine barrierefreie Teilhabe der Schülerinnen und Schüler einsetzen
- die sozial-emotionalen Kompetenzen fördern
- einen konstruktiven Umgang mit der Hörschädigung thematisieren
- eine Oase der Ruhe und Entspannung im Schulalltag darstellen
- gezielt Hör- und Sprachtraining machen

Die Beantwortung des zweiten Teils der Forschungsfrage gestaltet sich etwas schwieriger. Wie bereits dargestellt, berichten die Audiopädagoginnen sowohl von der Vermittlung des Schulstoffs, als auch von Unterricht, welcher positive Faktoren zur gelingenden Identitätsarbeit zum Inhalt hat. Wie genau nun die Inhalte gewichtet werden, kann mit den Ergebnissen dieser Arbeit nicht beantwortet werden.

Wie man bei der Beantwortung der Unterfragen jedoch sehen kann, zeigen sich Tendenzen zur Priorisierung von Schulstoff. Da die Audiopädagoginnen individualisierend mit ihren Schülerinnen und Schülern arbeiten und auf die Bedürfnisse eingehen, ist es möglich, dass bei den einen Kindern und Jugendlichen die Identitätsarbeit stärker gewichtet wird, bei anderen jedoch weniger Gewicht auf Identitätsarbeit und Kommunikationskompetenzen gelegt wird.

Die Aussage der Audiopädagoginnen, dass sie gerne mehr Identitätsarbeit machen würden (siehe Punkt 4.1.4), lässt darauf schliessen, dass sie das Ungleichgewicht ihrer Unterrichtsinhalte zu Gunsten von Identitätsarbeit und Kommunikationskompetenzen (hörspezifischen Themen) verschieben würden. Daraus kann abgeleitet werden, dass die Gewichtung von Identitätsarbeit noch nicht optimal ist und eine Verbesserung angestrebt werden könnte.

6.3 Diskussion und Schlussfolgerung für die audiopädagogische Praxis

Sollen Audiopädagoginnen die Identitätsarbeit in ihrem Unterricht nun mehr gewichten beziehungsweise mehr priorisieren? Das ist ihnen zu überlassen, da sie die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen am besten kennen. Diese Arbeit soll ihnen vor allem einen Anstoss geben, ihren Unterricht zu durchleuchten und sich selbst auf das – in der Hörgeschädigtenpädagogik – zentrale Thema Identitätsarbeit zu sensibilisieren.

In der Studie wurden fünf Audiopädagoginnen befragt. Nach *Misoch* (2015, S. 13) ist der Ansatz einer qualitativen Studie, „*dass jeweils die dichte Beschreibung des Phänomens das Ziel ist, um somit ein Verstehen „von innen heraus“ zu ermöglichen.*“ Aufgrund der Deutlichkeit der Resultate ist anzunehmen, dass sich die Lage auch an anderen Schulen vergleichbar präsentiert: Die audiopädagogischen Fachleute sind sich bewusst, wie bedeutsam Identitätsarbeit in der Hörgeschädigtenpädagogik ist, aber nur für einen kleinen Teil bedeutet sie ein übergeordnetes Ziel, worauf der Unterricht ausgerichtet wird.

Schenkt man Hintermairs Aussage Glauben, dass die Identität ein „*zentrales Thema für die Entwicklung hörgeschädigter Kinder im 21. Jahrhundert*“⁵⁸ ist, müsste das Berufsbild der Audiopädagoginnen und die darin enthaltenen Kompetenzen und Aufgaben klarer definiert werden, so dass zweifelnde Fragen wie „*Was ist eigentlich unser Job?*“ (Collin Z22) nicht mehr gestellt werden müssten. Als Folge daraus stände auch der Berufsauftrag nicht auf „*wackligen Füßen*“, weil alle wüssten wie die „*Positionierung der Audiopädagogik*“ ist und was dabei „*die Schwerpunkte sind*“ (Dilara Z197, Z204). Eine Unterstützung dabei könnten Weiterbildungsangebote zu Identitätsarbeit des APD sein, sowie eine Sensibilisierung an der Hochschule für Heilpädagogik (Sonderpädagogik für Schwerhörige und Gehörlose) nicht nur auf das Thema Identität, sondern auch auf die Umsetzung von Identitätsarbeit, so dass vor allem pragmatische Handlungsimplicationen gefördert werden.

Weshalb genau die „Treffpunkte“ des APD nicht so häufig besucht werden, lässt sich von aussen nicht beurteilen. Gemäss Literatur ist klar, dass Kontakte zu Gleichbetroffenen positiv zu einer gelingenden Identitätsarbeit von hörgeschädigten Kindern und Jugendlichen beitragen. Somit wäre es wünschenswert, wenn in der Praxis Änderungen angestrebt würden, damit diese wichtigen Kontakte

58 Vgl. Kapitel 2.5

zu Gleichbetroffenen für alle Beteiligten eine Freude und ein Erfolg werden. Denn – wie es *Hintermair* (2015b, S. 21) ausdrückt – „*Kinder brauchen andere hörgeschädigte Kinder und auch Erwachsene als Orientierung für die fortlaufende Justierung ihres Lebenskompasses*“.

Um die Bilingualität voranzubringen, müsste während der Ausbildung an der Hochschule der Heilpädagogik (HfH) mehr Wert darauf gelegt und mehr Zeit investiert werden, die Gebärdensprache den Studierenden mit Fokus Hörgeschädigtenpädagogik – wenigstens in den Grundzügen – zu lehren. Über die vier obligatorischen Semester hinweg könnte mit regelmässigem Gebärdensprachunterricht auch mit kleinem Aufwand eine grosse Wirkung erzielt werden, so dass der „Bilinguale Super-Lehrer“, wie ihn die Zeitschrift *Visuell Plus* (April/Mai 2017, S. 20) vorstellte, tatsächlich einmal Wirklichkeit werden kann. Dieser ist ein pädagogischer Fachmann mit Zusatzausbildung in Gebärdensprache und Kultur der Gehörlosen. Es ist auch denkbar, dass die Studierenden mit Fokus Hörgeschädigtenpädagogik, neben dem Unterricht an der HfH, zusätzlich dazu verpflichtet werden, Gebärdensprachkurse des Schweizerischen Gehörlosenbundes SGB-FSS zu belegen, welche mit obligatorischen Weiterbildungen à jour gehalten werden. Neue Hilfsmittel, wie beispielsweise das Gebärdenlexikon (www.gebaerdenlexikon.ch) oder verschiedene neue Lehrmittel (z.B. auf Fingershop.ch) erleichtern zudem das Lernen und Lehren von grundlegenden Gebärdensprachkompetenzen.

Ich bin mir bewusst, dass ich hier eine Haltung vertrete, die nicht alle mit mir teilen. Sicherlich wäre die Audiopädagogin Bruna bei diesem Thema nicht ganz meiner Meinung. Sie hält die Bemühungen, die Gebärdensprache so stark zu gewichten und zu etablieren übertrieben und findet die Kämpfe, die da stattfinden, vergleichbar mit denen ums Rätoromanisch, als nicht unbedingt lohnenswert (Z233ff).

6.4 Reflexion der Arbeit

Als selbstbetroffen Hörgeschädigter (einseitig gehörlos) kamen mir einige Situationen aus der Literatur und der Praxis natürlich bekannt vor, wie zum Beispiel das Verstecken der Hörbehinderung, das oftmalige Nachfragen, die Anstrengung des Hörens bei grossem Störlärm, das Achten auf das Mundbild des Gesprächspartners und vieles mehr.

Da ich selber nicht in der Hörgeschädigtenpädagogik arbeite, ermöglichte mir die Befragung einen äusserst interessanten, vielseitigen und lehrreichen Einblick in das Berufsfeld der Audiopädagoginnen. Bei den aussagekräftigen Interviews erlebte ich meine Gesprächspartner/innen als offene und gewinnende Persönlichkeiten, die ihren Beruf gerne und mit viel Freude ausüben und sich vorbildlich für das Wohl und die Förderung ihrer Schülerinnen und Schüler einsetzen. Die Interviews beschränkten sich jeweils auch nicht nur auf den Fragekatalog, sondern es entwickelten sich zudem angeregte Diskussionen über Themen rund um die Hörgeschädigtenpädagogik. Auch *Misoch* (2015, S. 67) schlägt vor, dass es empfehlenswert ist, „*sich bei der Durchführung von Interviews dem Verlauf eines Alltagsgesprächs anzunähern*.“ Dies bedingte Konzentration, auch, um keine „*Informationen zu verschenken*“ (S. 225) und verlangte „*eine offene und flexible Handhabung des Leitfadens und das Vermeiden eines starren Nacheinanderabfragens von Themen*“ (S. 67). Darum habe ich auch beim einen oder anderen Interview die Reihenfolge nicht immer eingehalten oder gegebenenfalls auch die Frage geringfügig umformuliert.

Nach der Festlegung der Forschungsfrage stellte die Literaturrecherche um die Theorie der Identitätsarbeit und die identitätsfördernden Faktoren einen grossen Teil der Arbeit mit jeweils neuen und spannenden Erkenntnissen dar, so dass auch der Fragekatalog, bevor es zu den Interviews ging, immer wieder aufdatiert wurde. Weitere Anpassungen der gestellten Fragen ergaben sich nach den ersten zwei Interviews, weil ich da feststellen konnte, dass gewisse Fragen zu unklar formuliert waren oder sogar neu aufgenommen werden mussten. Auch *Misoch* (2015, S. 75) empfiehlt, neu gewonnene Erkenntnisse in die darauffolgenden Interviews einfliessen zu lassen.

Einige Fragestellungen liessen sich relativ einfach beantworten, andere, wie zum Beispiel, wie die Unterrichtsinhalte gewichtet werden, etwas weniger, da bei den Fragen vor allem nachgegangen wurde, ob gewisse Themen Inhalt des Unterrichts sind und nicht wie oft und in welcher Form sie unterrichtet werden.

Die Frage 10 „Woran siehst du, dass Identitätsarbeit gelingt, respektive gelungen ist?“ war von der Fragestellung, respektive von der erwarteten Antwort her eigentlich unnötig, da dabei nicht herauskam, ob Identitätsarbeit gemacht wurde. Dennoch gab die Frage Anlass zu Diskussionen, so dass weitere (oder andere) interessante Aussagen aufgezeichnet werden konnten.

Die Diskussion zu den Ergebnissen mag allenfalls teilweise als zu kritisch erscheinen. Es war mir jedoch ein Anliegen – aus meiner persönlichen Betroffenheit zu meinem Freund – meinen Teil zu einer Diskussion über die Identitätsarbeit im Unterricht der Audiopädagoginnen anzuregen und damit allenfalls neuen Gedanken Anstoss zu geben. Zudem sensibilisierte mich das Thema Identität auch im Unterricht mit nicht hörgeschädigten Schülerinnen und Schülern, was für meinen Alltag als schulischer Heilpädagoge sehr wertvoll ist.

6.5 Weiterführende Forschungsfragen

In der vorliegenden Arbeit wurde nachgegangen, ob Audiopädagoginnen Identitätsarbeit fördern und wie sie diese im Vergleich zu anderen Unterrichtsinhalten gewichten. Was nicht untersucht wurde ist, wie und wie häufig Identitätsarbeit unterrichtet wird. Weiterführende Forschungsarbeit könnte sich damit befassen, in welcher Art und Weise und wie intensiv Identitätsarbeit von den Audiopädagoginnen unterrichtet wird. Dabei könnte unter anderem der Fokus auf die Gliederung der Lektionen gelegt werden.

Wie in der Studie dargelegt wurde, ist die Gebärdensprache für die in einer Regelklasse integrierten Schülerinnen und Schüler kein Thema. *Rien* (siehe Punkt 2.6.10) empfiehlt jedoch jeder Person mit Hörschädigung, die Gebärdensprache zu lernen.

Wenn das Lernen der Gebärdensprache für alle Schülerinnen und Schüler, welche vom APD unterstützt und gefördert werden, ein obligatorisches Schulfach werden würde, könnte in einer Langzeitstudie untersucht werden, wie sich Kompetenzen in der Gebärdensprache im Leben und im Alltag bei Kindern und Jugendlichen auswirken. Es könnte der Frage nachgegangen werden, wie die Kinder und Jugendlichen ihre Fähigkeiten in der Gebärdensprache erleben und ob sich ihre Kenntnisse als positiv für die persönliche Entwicklung erweisen.

7. Literaturverzeichnis

- Alibegovic, F. (2008). *Verhaltensauffälligkeiten bei gehörlosen Kindern und Jugendlichen. Formen, Erklärungsansätze und pädagogische Handlungsmöglichkeiten*. München: Grin Verlag.
- Alibegovic, F. (2014). *Was tun bei gehörlosen Kindern mit Verhaltensstörungen?* Hamburg: disserta Verlag.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit*. Tübingen: dgvt-Verlag.
- Audeoud, M. & Lienhard, P. (2006). *Mittendrin – und doch immer wieder draussen. Forschungsbericht zur beruflichen und sozialen Integration junger hörgeschädigter Erwachsener*. Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Audeoud, M. & Wertli, E. (2011). *Nicht anders, aber doch verschieden. Befindensqualität hörgeschädigter Kinder in Schule und Freizeit*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Audeoud, M. (2016). *Wie fühlen sich Hörbehinderte?* In S. Hüttche & M.T. Wicki (Hrsg.), *Forschung für die Praxis. 15 Jahre Forschung und Entwicklung 2001-2016* (S. 10-11). Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Barth, D. (2016). *Workshop: Typen von Masterarbeiten: Qualitative Arbeiten*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Chapman, M & Dammeyer, J. (2016). *The Significance of Deaf Identity for Psychological Well-Being*. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education* 2017, vol. 22 (2).
- Dietzel, A. et. al (2011). *Warum nicht zuschlagen. Analysen aggressiv-dissozialer Auffälligkeiten hörgeschädigter Jugendlicher aus der Sicht von Betroffenen und Fachleuten*. Heidelberg: Median-Verlag von Killisch-Horn GmbH.
- Grawe, K. (2004). *Neuropsychotherapie*. Göttingen: Hogrefe.
- Hausser, K. (1995). *Identitätspsychologie*. Berlin: Springer.
- Hintermair, M. (1998). *Identität im Kontext von Hörschädigung*. Heidelberg: Median-Verlag.
- Hintermair, M. (2005). *Identitätsarbeit hörgeschädigter Menschen als individuelle Konstruktions- und Veränderungsleistung im Kontext sozialer Anerkennung, personaler Stärkung und kultureller Zuordnungsoptionen*. *Hörgeschädigtenpädagogik* 59: 196–202.
- Hintermair, M. (2007). *Psychosoziales Wohlbefinden hörgeschädigter Menschen*. Seedorf: Signum Verlag.
- Hintermair, M. (2008). *Self-esteem and Satisfaction With Life of Deaf and Hard-of-Hearing People - A Resource-Oriented Approach to Identity Work*. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education* vol. 13 (2).
- Hintermair, M. & Tsirigotis, C. (Hrsg). (2008). *Wege zu Empowerment und Ressourcenorientierung in der Zusammenarbeit mit hörgeschädigten Menschen*. Heidelberg: Median-Verlag.
- Hintermair, M. (2009). *Was Kinder mit einer Hörbehinderung in der Frühförderung für ihre interaktive Welterschließung brauchen*. *Frühförderung interdisziplinär*, 28 (4), 158-168.
- Hintermair, M et al. (2014a). *Gehörlose und schwerhörige Schüler unterrichten. Psychologische und entwicklungsbezogene Grundlagen*. Heidelberg: Median-Verlag.

- Hintermair, M. et al. (2014b). *Exekutive Funktionen und sozial-emotionale Auffälligkeiten bei Kindern mit verschiedenen Formen von Behinderung*. VHN. Fachbeitrag. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Hintermair, M. (2015a). *Empowerment, Ressourcenorientierung und Bedürfnisorientierung in der frühen Kindheit als Grundlage für gelingende Entwicklungsprozesse hörgeschädigter Kinder. Fortbildungstagung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hintermair, M. (2015b). *Identitätsarbeit von hörgeschädigten Kindern – Was sie dafür brauchen. Fortbildungstagung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Israelite, N. et al. (2002). *Hard-of-Hearing Adolescents and Identity Construction: Influence of School Experiences, Peers and Teachers*. Journal of Deaf Studies and Deaf Education vol. 7 (2).
- Keller, H. (Hrsg.). (1998). *Entwicklungspsychologie. Lehrbuch*. Göttingen: Hogrefe.
- Kent, B.A. (2003). *Identity Issues for Hard-of-Hearing Adolescents Aged 11, 13 and 15 in Mainstream Settings*. Journal of Deaf Studies and Deaf Education vol. 8 (3).
- Keupp, H. (1989). *Auf der Suche nach der verlorenen Identität*. In H. Keupp & H. Bilden (Hrsg.), Verunsicherungen. Das Subjekt im gesellschaftlichen Wandel (S. 47-70). Göttingen: Hogrefe.
- Keupp, H. et al. (1999). *Identitätskonstruktionen. Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne*. Reinbek: Rowohlt.
- Keupp, H. (2008). *Identitätskonstruktionen in der spätmodernen Gesellschaft. Riskante Chancen bei prekären Ressourcen*. Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie 7.
- Klemenz, B. (2012). *Ressourcenorientierte Erziehung*. Tübingen: dgvt-Verlag.
- Kollien, S. (n.d.). *Zum Einfluss von Gebärdensprache auf die psychosoziale und emotionale Entwicklung von gehörlosen Kindern. Fachartikel*. Deutscher Gehörlosen-Bund e.V. (siehe auch www.gehoerlosen-bund.de).
- Mayring, P. (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (10. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mende-Bauer, I. von. (2007). *So verstehe ich besser! Hörtaktik und Kommunikationstraining für Kinder und Jugendliche mit einer Hörschädigung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Oldenbourg: De Gruyter.
- Mitchell, R., & Karchmer, M. (2006). *Demographics of deaf education: more students in more places*. American Annals Of The Deaf, 151(2), 95-104.
- Porst, R. (2014). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch*. 4. Auflage. Wiesbaden: Springer.
- Rien, O. (1998). *Hörbehinderung und Identität – Störungen in der Identitätsentwicklung hörgeschädigter Menschen. Tagungsbericht „Typisch Gehörlos“*. Arbeitstagung vom 12-14.10.1998 bei der Caritas, Seite 37 – 41.
- Rien, O. (2007). *Training sozialer Kompetenzen bei hörgeschädigten Menschen – Empowerment für Hörgeschädigte*. Hörgeschädigtenpädagogik 1.
- Rien, O. (2008). *Behinderungsspezifisches Training zur Förderung von Kompetenzen bei hörgeschädigten Regelschülern*. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
- Rien, O. (2009). *Hörschädigung – früh oder spät*. Schnecke, Nr. 66. Deutsche Cochlea Implantat Gesellschaft e.V.

- Rien, O. (2010). *Soziale Kompetenz und Empowerment – ein Diplom-Psychologe geht neue Wege*. Life in Sight, Nr. 31, (Seite 26-29). München: life in sight Verlag.
- Schürmann-Lanwer, E. (2014). *Das Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen im Hören. Eine Gegenüberstellung von Förder- und integrativer Beschulung*. Hamburg: Diplomica Verlag GmbH.
- Sinanovic, O. et al. (2004). *Anxiety and depression in deaf and hard-of-hearing adults*. US National Library of Medicine. National Institutes of Health.
- Tsirigotis, C. (2006). *Hörgeschädigte Kinder in der Regelschule – was brauchen sie für ihre psychosoziale Entwicklung?* HÖRPÄD 2.
- Wyss, M. (2015). *Herausforderndes Verhalten – Mehrfachbehinderung, Verhaltensauffälligkeit, ADHS, Einschränkung exekutiver Funktionen bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung. Modulunterlagen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Quellen aus dem Internet:

- Eckerli, I. (2015). *Identität und Hörbeeinträchtigung*. Zugriff am 29.05.2017 unter www.pro-audito.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente_CI_Forum_2015/Identita__t_u._Ho__rbeeintra__chtigung._I._Eckerli.pdf
- Ermann, M. (2010). *Identität, Identitätsdiffusion, Identitätsstörung. Vortrag*. Zugriff am 30.05.2017 unter <https://www.lptw.de/archiv/vortrag/2010/ermann-michael-identitaet-identitaetsdiffusion-identitaetsstoerung-lindauer-psychotherapiewochen2010.pdf>
- Eschler, W. (n.d.) *Psychische und soziale Folgen von Schwerhörigkeit*. Zugriff am 29.05.2017 unter www.tinnitus-klinik.net/fileadmin/user_upload/Behandlungen/WernerEschler.pdf
- Identität (n.d.). Zugriff am 29.05.2017 unter <http://paedpsych.jku.at/wiki/Identit%C3%A4t>.
- Identität (n.d.). Zugriff am 29.05.2017 unter www.elternimnetz.de/kinder/pubertaet/identitaet.php
- Keupp, H. (2000). *Essay. Identität*. In: Lexikon der Psychologie. Zugriff am 29.05.2017 unter www.spektrum.de/lexikon/psychologie/identitaet/6968
- Keupp, H. (2003). *Identitätskonstruktion. Vortrag*. Zugriff am 29.05.2017 unter <http://www.ipp-muenchen.de/texte/identitaetskonstruktion.pdf>
- Krenn, W. (2006). *Psychische und psychosomatische Auswirkungen der Schwerhörigkeit. Versuch einer ganzheitlichen Beratung*. Zugriff am 29.05.2017 unter www.sonos-info.ch/fileadmin/images/dienstleistungen/Print/Hoerbehinderung/Auswirkungen_Schwerhoerigkeit_Waltraud_Krenn_2006.pdf
- Resch, F. (1995). *Wer bin ich eigentlich?* Zugriff am 29.05.2017 unter www.uni-heidelberg.de/uni/presse/rc10/3.html
- Self-Identity and Hearing Loss (n.d.). Zugriff am 04.07.2017 unter <http://successforkidswithhearingloss.com/self-identity-hearing-loss/>
- Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung (2017). Zugriff am 30.06.2017 unter https://de.wikipedia.org/wiki/Stufenmodell_der_psychosozialen_Entwicklung
- Zentrum für Gehör und Sprache Zürich (2015). *Rahmenkonzept*. Zugriff am 30.05.2017 unter <http://www.zgsz.ch>

8. Abbildungsverzeichnis

Titelbild: ear and sound waves (robodread, clipdealer.com).....	1
Abbildung 1: Identität als Patchworking	15
Abbildung 2: Konzept der Identitätsentwicklung: „Strom“ der Selbsterfahrung	16
Abbildung 3: Identitätsarbeit bei allgemeinen Fragen, direkt genannt	37
Abbildung 4: Identitätsarbeit bei allgemeinen Fragen, indirekt genannt	38
Abbildung 5: Wichtigkeit von Identitätsarbeit.....	39
Abbildung 6: Mehr Zeit für Identitätsarbeit aufwenden.....	40
Abbildung 7: Kommunikationskompetenzen bei allgemeinen Fragen, direkte Nennungen.....	41
Abbildung 8: Kommunikationskompetenzen bei allgemeinen Fragen, indirekte Nennungen	42
Abbildung 9: Wichtigkeit von Kommunikationskompetenzen	43
Abbildung 10: Bearbeiten des Schulstoffs aus der Regelklasse	44
Abbildung 11: Positive Faktoren zur gelingenden Identitätsarbeit (Teil 1, Kategorien 1 – 7)	45
Abbildung 12: Positive Faktoren zur gelingenden Identitätsarbeit (Teil 2, Kulturelle Orientierung).....	46
Abbildung 13: Positive Faktoren zur gelingenden Identitätsarbeit (Teil 2, Gebärdensprache).....	47
Abbildung 14: Pos. Faktoren zur gelingenden Identitätsarbeit (Teil 2, Kontakt zu Gleichbetroffenen). 47	
Abbildung 15: Zusammenfassung	48

9. Anhang

Anhang 1: Leitfadeninterview	71
Anhang 2: Einverständniserklärung für das Interview	74
Anhang 3: Interview 1, Anna	75
Anhang 4: Interview 2, Bruna	85
Anhang 5: Interview 3, Collin	95
Anhang 6: Interview 4, Dilara	105
Anhang 7: Interview 5, Eduard	116
Anhang 8: Auswertung Codierung Interview 1, Anna	125
Anhang 9: Auswertung Codierung Interview 2, Bruna	130
Anhang 10: Auswertung Codierung Interview 3, Collin	135
Anhang 11: Auswertung Codierung Interview 4, Dilara	140
Anhang 12: Auswertung Codierung Interview 5, Eduard	145

Anhang 1: Leitfadeninterview:

Teil 1: Einstiegsfrage

- Ich habe 1996 den Film „Jenseits der Stille“ gesehen, war begeistert von der Gebärdensprache und wollte „das“ unbedingt auch einmal lernen. Es dauerte dann noch einmal ca. 15 Jahre bis ich meinen Wunsch in die Tat umsetzte und Gebärdensprachkurse vom SGB (Schweizerischer Gehörlosenbund) besuchte. Als ich mich 2014 an die Hochschule für Heilpädagogik anmeldete, war es für mich – als selber einseitig Gehörloser – klar, dass ich den Fokus auf Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose setze.

Wie bist **du** zu deinem Beruf gekommen?

Teil 2: Allgemeine Fragen zum Unterricht

1. Wie erklärst du einem Laien, was deine Arbeit ist?
2. Was sind deine Grundsätze im Unterricht? (*evtl. nennen: menschlich, schulisch*)
3. Was sind deine Hauptziele beim Unterrichten? (1., 2., 3. Priorität?)
4. Was sind deine Unterrichtsinhalte und wie gliederst du deine Lektionen?
Folgefrage: Wer oder was bestimmt diese Inhalte?
5. Was sollen deine Schülerinnen und Schüler am Ende der obligatorischen Schulzeit erreicht haben?

Teil 3: Fragen zu Kommunikation und Identität

Im Leitbild des ZGSZ finden wir den Begriff **Kommunikationskompetenzen** (*nicht nennen: Kommunikationstaktik, Hörtaktik, Rhetorik*).

1. Was für einen Stellenwert haben Kommunikationskompetenzen in deinem Unterricht?

unwichtig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sehr wichtig

Warum ist das in deinen Augen so (un-/wichtig)? (*z.B. Andere Ziele sind wichtiger*)

2. Wie viel Zeit investierst du dafür?
(*Intensität, Dauer, Zeit, Wiederholungen, pro Lektion, pro Semester, pro Jahr, evtl. Fragen, welcher Prozentzahl*)

Ein anderer Begriff ist **Identitätsarbeit**.

3. Was für einen Stellenwert hat Identitätsarbeit in deinem Unterricht?

unwichtig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sehr wichtig

Warum ist das in deinen Augen so (un-/wichtig)? (*z.B. Andere Ziele sind wichtiger*)

4. Auf welche Art und Weise setzt du Identitätsarbeit um? (*Intensität, Dauer, Zeit, Wiederholungen*)

5. Was sind deiner Meinung nach Faktoren, welche die Identitätsarbeit mit dem/der Jugendlichen positiv beeinflussen?
6. Woran siehst du, dass Identitätsarbeit gelingt, respektive gelungen ist?
7. Würdest du gerne mehr Zeit für Identitätsarbeit aufwenden?
Wenn Antwort JA →nachfragen: *Weswegen ist das nicht möglich? Gibt es Hindernisse in deinem Unterricht, die dich blockieren (evtl. Auswahl geben: Eltern, Klassenlehrer, Schüler selber)?*

Wenn Antwort NEIN →nachfragen: *Warum?*

- Kein Interesse
- Unwichtig
- Know How fehlt (Kurs vom APD Angebot?)
- Keine Zeit vorzubereiten
- Zu viel Schulstoff
- Zu viel anderes
- Nicht nötig (SuS haben eine gute Identität)
- Andere Gründe, z.B. _____

8. Wie viel Kontakt zu Gleichbetroffenen haben deine Schülerinnen und Schüler (Pro Woche/Monat/Jahr)?
Folgefrage: Findest du das wichtig?

unwichtig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sehr wichtig

Folgefrage: Initiiert du manchmal etwas?

9. Wie identifizieren sich deine SuS? (*abwarten, dann evtl. Auswahl geben.* →Hörend, gehörlos, CI, bikulturell, schwerhörig)
10. Ist Gebärdensprache ein Thema bei deinen Schülerinnen und Schülern?

Teil 4: Abschlussfrage

Damit sind wir am Ende unserer Befragung. Hast du noch Anmerkungen zum Thema unserer Befragung oder zur Befragung selbst? (&Dank)

Teil 5: Demografische Fragen

Geschlecht

Alter

Selber von Hörschädigung betroffen (eigene Hörschädigung, Kinder, Familie)?

Ausbildung

Wie viele Jahre arbeitstätig auf dem Beruf

Arbeitspensum

Lektionen pro Jugendliche/r pro Woche

Schulstufe

Wie viele Jugendliche betreut der/die AP?

Wie lange dauert die Zusammenarbeit bisher?

Diagnose der SuS, Grad der Hörschädigung

Wie viel Unterricht passiert über Integration (Team Teaching), wie viel über Separation?

Wie viele SuS können Gebärdensprache?

Selber GS-kompetent? ***Fließend*** ***mittel - gut*** ***ein bisschen*** ***nein***

Anhang 2:

Einverständniserklärung für das Interview

Interview zur Arbeit von Audiopädagoginnen und Audiopädagogen im Rahmen einer Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik

Bonstetten, 14. Februar 2017

Einverständniserklärung

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass ich im Rahmen einer Masterarbeit über die Arbeit von Audiopädagoginnen und Audiopädagogen an einem Interview teilnehme.

Ich bin informiert, dass mit den Daten absolut vertraulich umgegangen wird. Die Daten und Aufnahmen werden nur für die Masterarbeit verwendet, werden ohne Namen und Angaben genutzt und anschliessend vernichtet.

Ort, Datum, Unterschrift

Anhang 3

1 Interview 1, 16. Februar 2017

2 Selektive Transkription (Anna)

3 *Setting:*

4 *Zeit: 11-12h, Anna kommt direkt vom Einkauf. Das Interview findet bei ihr zuhause im Wohnzimmer am Esstisch statt. Der Umgang ist unkompliziert und herzlich.*

5 *Es ist bei beiden keine Nervosität auszumachen. Der Interviewende fühlt sich gut, ist gespannt, wie sein erstes Interview läuft und wie er sich als Interviewer*

6 *macht. Er ist gespannt, aber locker.*

7

8 *Parasprachliche und prosodische Elemente werden nur transkribiert, wenn sie einen Einfluss auf den Inhalt haben.*

9

10 Frage 1 Wie erklärst du einem Laien, was deine Arbeit ist?

11 Anna: „Logopädie sagt den meisten Leuten etwas, **Lautsprache, Hörschule, Hörtraining.**“

12 Anna: „Ich zupfe ein paar Elemente heraus.“

13 Interviewer: „Zum Beispiel?“

14 Anna: „**Hörschulung, Alltagsgeräusche erkennen, genau hinhören bei der Aussprache**, die Kinder aufnehmen, das zusammen anhören, was hört das Kind, hört das Kind einen Unterschied. Ab CD, sich selber, versteckt. Das ist ein Bereich, den ich den Leuten sage.“

16

17 **Kategorie(n): Barrierefreie Teilhabe**

18

19 Frage 2 Was sind deine Grundsätze im Unterricht?

20 Anna: „**Das Allerwichtigste für mich ist, eine gute Beziehung zu haben.** Das ist für mich das A und O. Das Kind kennenzulernen, **was macht dem Kind Freude, wo sind die Interessen.** Und ein bisschen **abtasten, wo steht es eher an, wo ist die Freude, wo ist die Lust, wo ist die Frustrationsgrenze.**“

22 Einfach so die Zusammenarbeit, so dass Arbeit entstehen kann.“

23 Interviewer: „Das ist jetzt ja mehr auf der Menschlichen Ebene. Wenn du jetzt auf das Schulische schaust. Oder wenn man jetzt deinen Unterrichtsinhalt etwas
24 anschaut. Hast du dort auch so Grundpfeiler, wo du sagst: Wenn **ich** mit dem Kind arbeite, ich als Audiopädagogin, dann ist **das** mein Grundsatz, also neben der
25 Beziehung?“

26 Anna: (*überlegt ca. 5s*) **Das ist für mich von Kind zu Kind verschieden**. Das [Grundsätze] ... habe ich in dem Sinn nicht... jetzt etwas, was ich über alle Kinder
27 hinweg anwende. ... Aber... jä... Wenn ich jetzt dem so nachgehe, doch ich glaube so, **dass ich das Kind dort abholen kann, wo es ist, wo es steht**, wo es
28 (...) zu wenig Raum, im Alltag zuhause oder in der Schule hat. Das Kind dort abholen und dem Raum geben. (...) Sei das dann **Identitätsentwicklung** oder vom
29 **Sozialen eingebettet oder ausgeschlossen sein**, was man dort machen kann, **oder Strategien, wie an eine Arbeit gehen**. (...) Dort das Kind abholen.

30

31 **Kategorie(n): Empowermentprozesse initiieren, Differenzierung/Individualisierung, Identität, Soziale und emotionale Kompetenzen, Barrierefreie**
32 **Teilhabe**

33

34 **Frage 3 Was sind deine Hauptziele beim Unterrichten? (1., 2., 3. Priorität?)**

35 Anna: (*überlegt ca. 5s*) „Ich glaube **das Lustvolle, das Spiel, etwas Spielerisches**, das ist ein Hauptbestandteil. Das hat immer Platz. Und dann auch immer
36 **das Wohlbefinden des Kindes, das erfrage ich auch immer**. Das ist etwas. Und sonst ... vom Fachlichen ... die **Aussprache**, das ist für mich auch etwas
37 Wichtiges, dass ich das Kind aufnehme und korrigiere und wir das dann zusammen anschauen.

38 Interviewer: „Das gehört in jede Unterrichtslektion?“

39 Anna: „Ja. **Wenn ich das Wohlbefinden nicht erfrage, spüre ich, dass etwas in der Lektion fehlt.**“

40 Interviewer: „Und beim Wohlbefinden gehst du je nach Antwort darauf ein und passt allenfalls deinen Unterrichtsplan an?“

41 Anna: „Ja. ... **Wenn ich merke, dass es das Kind mehr beschäftigt oder wo ich merke, huh, das ist jetzt aber ein Thema, das mehr bietet, aber das**
42 **Kind tut es nur so am Rand bemerken, dann widme ich mich dem noch mehr.**“

43

44 **Kategorie(n): Empowermentprozesse initiieren, Wohlbefinden erfragen, Gelingende Kommunikation**

45

46 **Frage 4 Was sind deine Unterrichtsinhalte und wie gliederst du deine Lektionen? Folgefrage: Wer oder was bestimmt diese**
47 **Inhalte?**

48 Anna: „Der Einstieg ist bei mir, **wie geht es den Geräten. Kontrolle**, geht alles. Dann zum **Wohlbefinden**, wie es dem Kind geht. Dann kommt ein Input von
49 meiner Seite, **Hörtraining** oder **Wortschatz** oder etwas von den vorderen Lektionen nochmals in einer Form aufgreifen, seien das Lückentexte, Fragebogen,
50 irgendwie abfragen, oder **dass ich am Schulstoff vom Klassenlehrer/in arbeite**. ... Dann verwende ich gleich den Text und schaue mit dem Kind an, **wie man**
51 **einen Leuchtstift verwendet**, nicht dass dann einfach alles markiert ist.

52 Und dann schaue ich aber auch, dass nach dem Schulteil auch ein Audio-Teil drin Platz hat. Dass wir dann nochmals etwas im **Wortschatztraining** machen
53 oder ein Computerlernprogramm. Oder dass ich eine **Textverarbeitung**, nicht wie die Klasse auf Papier, sondern am Computer mache, das ist manchmal noch
54 etwas reizvoller.

55 Und dann schaue ich auch, dass es einen Abschluss mit Ausblick gibt, auf die nächste Lektion.

56 Interviewer: „Wer bestimmt deine Inhalte? Wer bestimmt deinen Unterricht, was dort drin ist?“

57 Anna: „Da bin ich sehr frei. (...) Aufgrund von meinen Notizen erarbeite ich die Förderziele, welche ich selber bestimme oder mit der Klassenlehrperson
58 zusammen schaue. **Textverarbeitung** oder wenn ich bei **einem Test sehe, dass etwas besonders [negativ, Anm. OB] heraussticht**. Und dann auch an den
59 SSG⁵⁹, wo zusammen die Förderziele bestimmt werden.

60 Interviewer: „Hast du irgendwelche Vorgaben vom APD⁶⁰ oder vom Zentrum⁶¹, wo sie dir ganz klar sagen, das und das musst du bringen, das und das musst du
61 machen in deinem Unterricht? Das und das wollen wir erfüllt sehen?“

62 Anna: „Nein, ich bin wirklich frei, was ich machen will und wie ich es machen will. (...) Gewisse Tests gibt uns die Leitung des APD vor, dass sie sagt, ich soll mit
63 einem Viertel meiner Schüler damit arbeiten, dann wird das zusammengetragen und miteinander ausgetauscht. (...) Wir können auch den Logopäden im Team
64 um Rat bitten, wenn wir bei der Auswertung eines Tests anstehen und nicht weiterwissen. Er gibt dann Tipps fürs **Wortschatztraining oder Satzbildung**. Aus
65 dem heraus resultiert die weitere Arbeit.

66

67 **Kategorie(n): Barrierefreie Teilhabe, Wohlbefinden erfragen, Schulstoff**

68

69 **Frage 5 Was sollen deine Schülerinnen und Schüler am Ende der obligatorischen Schulzeit erreicht haben?**

70 Anna: „In der Audiologie oder allgemein?“

71 Interviewer: „Ich lasse die Frage mal so stehen.“

59 Schulisches Standortgespräch. Anwesend sind: Kind, Eltern, Audiopädagogin, Klassenlehrperson, alternativ Schularzt, Schulpsychologin

60 Audiopädagogischer Dienst

61 Zentrum für Gehör und Sprache Zürich

72 Anna: „Ich wünsche, **dass sie selbständige Persönlichkeiten werden, die wissen, was sie wollen**. Aber auch **Umgehen mit Misserfolg** oder wenn es auch
73 einmal nicht gerade auf Anhieb geht, dass wie ein Polster haben. ... Nebst dem **Know-how, dem Wissen**, das sie sich angeeignet haben, dass sie das
74 möglichst umsetzen können und **mutig auf Neues zugehen können**.“

75 Interviewer: „Das Know-how anwenden...? Know-how...?“

76 Anna: „Sei es, wenn sie Hohlmasse haben oder das Geld oder **dass man Erwachsenen gegenüber siezt, Höflichkeitsformen anwenden, solche Sachen,**
77 **ganz basal. So lebenspraktische Sachen, dass sie an die Leute herankommen** und die nicht denken, huh, der ist ja behindert, er kann es halt nicht besser.

78

79

80

81 **Kategorie(n): Identität, Thematisierung der eigenen Situation, Schulstoff, Empowermentprozesse initiieren, Gelingende Kommunikation, Soziale und**
82 **emotionale Kompetenzen trainieren**

83

84 **Frage 6 Im Leitbild des ZGSZ finden wir den Begriff Kommunikationskompetenzen.**

85 Was für einen Stellenwert haben Kommunikationskompetenzen in deinem Unterricht (Skala von 1-10)? Siehe Skala!

86 Folgefrage: Warum ist das in deinen Augen so (un-/wichtig)?

87

88 Anna: „Kommunikationskompetenzen finde ich sehr wichtig. ... Nahe bei 10 ... Ja ich würde die 10 sagen.“

89 Interviewer: „Warum ist das in deinen Augen so wichtig?“

90 Anna: „Einerseits **kommunizieren können, sich ausdrücken, faire, verständliche Kommunikation**, zwischen mir und den Kindern und auch im Team
91 untereinander. Das ist eine wichtige Ausgangslage für eine gute Zusammenarbeit und auch Vertrauen, wissen woran man ist.“

92 Interviewer: „Ich höre, dass du über die Kommunikation an deiner Arbeitsstelle sprichst. Mich nehmen auch die Kommunikationskompetenzen wunder von den
93 Kindern, die du betreust. Wäre das auch auf der Skala bei 10? Im Zusammenhang mit Kommunikationskompetenzen in der Hörgeschädigtenpädagogik spricht
94 man ja von Hörtaktik, Kommunikationstaktik, Rhetorik. Ich frage deshalb nochmals: Bei den Kommunikationskompetenzen des Kindes, wo würdest du das auf
95 der Skala bewerten?“

96 Anna: „Kommunikationskompetenzen beim Kind finde ich auch bei der 10. Ich merke aber, dass ich das Ziel „10“ habe, sehe aber auch durch meine Erfahrung,
97 dass es um die 5 ist, was auch ok. ist. Dann ist beispielsweise **die Lebenstüchtigkeit im Vordergrund**. Oder dass sie davon hörten, dass sie gewisse guide-

98 lines von mir erhielten oder **die Rhetorik mit mir üben, zum Beispiel sich präsentieren vor der Klasse, deutlich reden, hinstehen** und **für seine Meinung**
99 **einstehen**. Die „10“ habe ich im Fokus, aber ich habe auch gelernt, dass weniger auch geht.“

100

101 **Kategorie(n): Identität, Kommunikationskompetenzen trainieren**

102

103 **Frage 7 Wie viel Zeit investierst du dafür, Kommunikationskompetenzen zu fördern?**

104 Anna: „Ich kann das nicht allgemein sagen, **es kommt auch auf das Kind an**. Ich habe jetzt einen Schüler, was der sagt ist top, aber nur ganz leise. Jetzt habe
105 ich mit dem Schallpegelmesser und fortwährenden Erinnerungen, **er müsse lauter sprechen** und **Ermutigung**... Und haben wir neu angefangen, dass wir
106 einfach ganz weit auseinander sitzen. (...) So funktioniert es. (...) Auch im Austausch mit den Eltern: Achtet euch darauf (auf die Aussprache), akzeptiert dieses
107 Gemurmel nicht! Nehmt euch bewusste Zeitfenster, wo ihr speziell darauf achtet. Bei einem anderen Mädchen war das Gegenteil der Fall, **es sprach viel zu**
108 **laut. Es ist von Kind zu Kind verschieden. Da es [Kommunikationskompetenzen, Anm. OB] ja auf der Skala auf 10 ist, setze ich schon ein Augenmerk**
109 **darauf**. Einige Kinder lassen sich gerne darauf [Inputs zu Kommunikationskompetenzen] ein, andere verschliessen sich. Es ist manchmal ein „Act de balance“.

110

111 **Kategorie(n): Differenzierung/Individualisierung, Kommunikationskompetenzen trainieren, Empowermentprozesse initiieren**

112

113 **Frage 8 Ein anderer Begriff im Leitbild ist Identitätsarbeit.**

114 Was für einen Stellenwert hat Identitätsarbeit in deinem Unterricht? Skala!

115 Anna: „Das ist für mich auch **ein ganz wichtiger Aspekt. Auch wieder ganz hoch** ... das ist ... ja ... auch wieder eine **10**. Ich merke vor allem, **dass in**
116 **Familien die ein hörbeeinträchtigtes Kind haben und der Trauerprozess noch nicht abgeschlossen ist, dort wird es die [Hörschädigung] einfach nicht**
117 **erwähnt, es wird ausgeschlossen [im Sinne von ausgeklammert), es ist ein Tabu. Dort merke ich ganz stark, das [Identitätsarbeit] muss in meinem**
118 **Unterricht Platz haben**. Also einerseits vom Anatomischen, mit dem Ohrmodell, selber der Klassen zeigen können, was nicht funktioniert. Aber auch, **wie gehe**
119 **ich damit um, was heisst das für mich**. Ich arbeite epochenweise, so **Identitätsarbeit** oder mit dem (anatomischen) Ohr arbeite ich dann gerade etwas zwei
120 Monate. Das ist dann wie das Kernthema. Dann gehen wir von dem wieder weg und etwas anderes wird wieder das Zentrale.“

121 Interviewer: „Auf welche Art und Weise setzt du Identitätsarbeit um? Du hast gesagt, du arbeitest blockweise. Wie merkst du dann, dass es abgeschlossen ist?

122 Oder greifst du es nochmals auf? Oder wie machst es noch weiter?“

123 Anna: (*überlegt ca. 5s*) „Es signalisiert sich jeweils vom Kind aus „so jetzt han is dänn öppe ghört“, obwohl ich versuche den Moment [das Thema
124 abzuschliessen] vorher zu erwischen. Ich erkläre dem Kind auch im Vorfeld, was für eine Thema jetzt kommt und dass es auch eigene Themen einbringen kann.
125 Dann machen wir meistens irgendein Produkt, sei es einen Text schreiben und der Klasse vortragen oder **dass ich eine Empathielektion halte und dass Kind**
126 **hält auch einen Bereich: Wie ist es für mich? Oder die Klassenlehrperson erzählt, wie es allgemein ist oder welche Arten von Hörbeeinträchtigung**
127 vorhanden sind **und ich erzähle wie das Kind sich fühlt**. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn ich nach 2, 3 Monaten Identitätsarbeit so einen grossen Block
128 abgeschlossen habe, dass das dann nicht mehr aufgegriffen wird. Dann ist es mehr aufgrund des SSG, dass das Thema wieder aufgegriffen wird. Oder im
129 Zusammenhang mit „Du, jetzt ist der Akku deines Hörgeräts ja schon wieder nicht aufgeladen oder die Batterie unten“, dann merke ich, ups, da wird etwas
130 verdrängt und so tritt das dann nach vorne. **Oder dass die Kinder [Mitschüler] in der Klassen fragen: Hey du hast ein neues Gerät, wie funktioniert das?**
131 **Dass das auch aufgegriffen wird**. Ich habe meine Antennen recht draussen, um das irgendwie ... Hinweise ... **sei es Kommunikation, vor die Klasse**
132 **stehen, Aussprache, nuscheln**, sich von der Entwicklung her zurückziehen, oder von der Identität, dass die Eltern mir einen Hinweis geben, oder die
133 Lehrperson. Die nehme ich dann auf und sammle sie und das Kind dann darauf anspreche.
134 Interviewer: Kündest du deinem/r Schüler/in an, dass ihr jetzt Identitätsarbeit macht oder hast du das einfach bei dir im Hinterkopf, dass du jetzt Unterrichtsinhalt
135 anbietest, der identitätsfördernd ist. Also machst du sie (Identitätsarbeit) explizit oder implizit? Also weiss das Kind, dass jetzt Identitätsarbeit kommt oder es
136 kommen verschiedenen Themen, mit denen du mit dem Kind Identitätsarbeit machst und du für dich weisst, das ist Identitätsarbeit, aber das Kind weiss es in
137 dem Sinne nicht explizit.
138 Anna: „Ich habe es bisher immer transparent gemacht, so jetzt schauen wir uns das etwas genauer an, zum Beispiel mit dem Aufhänger, **mir ist das und das**
139 **aufgefallen, oder du hast das und das immer wieder erwähnt. Und gerade in der Oberstufe finde ich: Du das sollte jetzt dann nächstens anstehen, was**
140 **meinst du?** Und dann müsste eigentlich auch eine Bereitschaft vom Jugendlichen da sein. In der Primarschule mache ich es mehr ... wenn ich zum Beispiel
141 **einen Spiegel mitnehme und sage, komm wir schauen mal zusammen**. Und nicht so von der Identitätsbildung her so, sondern wir schauen, wie ist jetzt das
142 da so bei dir? Schau mal dir Unterschiede zu mir. **Oder dass ich Abbildungen nehme mit verschiedenen Kindern, das eine hat einen Brille, ein anderes**
143 **hat CI⁶², ein anderes hat einfach Kopfhörer an. So ein bisschen: Was fällt dir auf?** Da gehe ich mehr von den Beobachtungen, vom Sichtbaren aus.
144 **Auch: Oder dass ich Abbildungen nehme mit verschiedenen Kindern, das eine hat eine Brille, ein anderes hat CI, ein anderes hat einfach Kopfhörer**
145 **an. So ein bisschen: Was fällt dir auf?**
146
147

148 **Bemerkungen:** Eigentlich müsste es in jedem Unterricht Platz haben, nicht nur in Familien, die den Trauerprozess noch nicht abgeschlossen haben.

149

150 **Kategorie(n):** Identität, Thematisierung der eigenen Situation, Barrierefreie Teilhabe, Empowermentprozesse initiieren

151

152 **Frage 9 Was sind deiner Meinung nach Faktoren, welche die Identitätsarbeit mit dem/der Jugendlichen positiv beeinflussen?**

153 Anna: „Wenn das Kind von zuhause aus schon so angenommen wird wie es ist. Und wenn es daheim beim Kind auch ein Thema ist, dass es an

154 „Treffpunkte“⁶³ gehen darf, wo es andere Schwerhörige trifft, etwa all zwei Monate gibt es Aktivitäten. Dass es nicht isoliert ist, nicht sein darf ... ich

155 denke, der Aspekt von zuhause ist sehr, sehr wichtig. Manchmal ist das gegeben. Das ist schön für das Kind, das ist für die Entwicklung eine ganz wichtige

156 Voraussetzung. Dann gibt es Kinder, die das nicht erleben ... dann bin ich so wie die Anwältin des Kindes, also die Themenhüterin, ... die das ... aufnimmt

157 ... ja ... und manchmal auch ein bisschen wachrüttelt und sagt: Heh, doch, da müssen wir jetzt hinschauen, ich begleite dich in das Kinderspital. Ich bereite das

158 Gespräch vor mit dem Kind, was könnten wohl die Themen sein, willst du fragen soll ich? ... Und nach dem Gespräch (im Kinderspital) das dann vertiefen, was

159 haben wir jetzt gehört? Beschäftigt dich noch etwas? Dass wenn ich merke, dass Eltern mehr mir das abschieben ...

160

161 **Kategorie(n):** Kontakt mit Gleichbetroffenen, Empowermentprozesse initiieren

162

163 **Frage 10 Woran siehst du, dass Identitätsarbeit gelingt, respektive gelungen ist?**

164 Anna: (überlegt ca. 5s) „Ist das messbar? ... Uh... (überlegt ca. 5s) ... pfff... dass es gelungen ist, kann ich nicht beantworten. Aber nur schon zu wissen, wir

165 haben daran gearbeitet und es wurde ein bisschen daran gekitzelt an der Hirnrinde, oder ... was auch immer, was es beim Kind auslöst. Und ganz viel ist im

166 Verborgenen, das ich jetzt nicht weiss.

167

168 **Kategorie(n):**

169

170 **Frage 11 Würdest du gerne mehr Zeit für Identitätsarbeit aufwenden?**

171 **Wenn Antwort JA** →nachfragen: Weswegen ist das nicht möglich? *Gibt es Hindernisse in deinem Unterricht, die dich blockieren (evtl. Auswahl geben: Eltern,*
172 *Klassenlehrer, Schüler selber)?*

173 Interviewer: „Vorher hast du gesagt, dass Identitätsarbeit auf der Skala bei 10 (sehr wichtig) ist. Würdest gerne mehr Zeit für Identitätsarbeit aufwenden?“

174 Anna: (*überlegt ca. 5s*) ... **Nein**. Ich ... ähm... (*überlegt ca. 5s*) ... Ich denke, ... dass die Möglichkeiten, die ich habe, der Luxus, dass ich so viel frei gestalten
175 und machen darf, das lässt mir sehr viel Spielraum.“

176 Interviewer: „Ich habe hier ein paar vorgedruckte Antworten auf diese Frage. Wenn du sagst, es sei ok. so [ich mache genug Identitätsarbeit], frage ich jetzt noch
177 nach mit warum. Warum dass du nicht mehr [Identitätsarbeit] machen willst oder das ok. ist, du hast gesagt, du hast genügend Spielraum und kannst es immer
178 wieder aufgreifen. Wäre irgendeine Antwort hier (auf der Liste) auch noch passend?“

179 Folgende Antworten stehen zur Auswahl:

180 Kein Interesse

181 Unwichtig

182 **Know-how fehlt** (Kurs vom APD Angebot?) „...wieder neue Inputs, wie man noch arbeiten könnte.“

183 Keine Zeit zum Vorzubereiten

184 Zu viel Schulstoff

185 Zu viel anderes

186 Nicht nötig (SuS haben eine gute Identität)

187 andere Antwort

188 Anna: (*schaut die Antworten an*) ... Hmm ... (*schaut die Antworten wieder an und überlegt*) ... Ich finde, ich kann jetzt... angemessen oder genug ...
189 Gelegenheiten oder Zeit ... ähm ... (*schaut die Antworten wieder an und überlegt und kommentiert die vorgegebenen Antworten*) ...das hier nicht ... nein ... Mein
190 Punkt würde heissen ... ähm ... (*überlegt ca. 5s*) ... tja, genug... (*wackelt mit Kopf, beisst sich auf die Lippe, schaut nach oben*) ... ist immer heikel ... wann ist
191 genug ? ... (*überlegt ca. 5s*) ... So lange ich noch so viel Flexibilität habe bei der Auswahl der stofflichen Inhalte und der Gestaltung ... und auch genügend
192 Signale wahrnehme ... ähm ... ja ...

193 Interviewer: „Genug Signale wahrnimmst ...?“

194 Anna: „Von Seiten des Kindes, von Seiten der Eltern, auch die Signale erhalte ...“

195 Interviewer: „Dass?“

196 Anna: „Dass ich es aufnehmen kann und daran arbeiten. Ich denke von diesen [vorgedruckten] Vorschlägen ... ist vielleicht am ehesten, **dass das Know-how**
197 **fehlt**, dass ich vielleicht wie ... also ich will jetzt ... also ich hoffe, es kommt nicht so an ... aber weisst du, aufgrund von so vielen Jahren Erfahrung, so wie das
198 Gefühl haben, ich ruhe mich darauf aus. Ich denke jetzt am ehesten das Know-how ... ja ... **wieder neue Inputs, wie man noch arbeiten könnte**.
199 Interviewer: „Du bist ja schon lange dran und es ändert sich ja immer wieder mal ein bisschen ...“
200 Anna: „**Es ist vor allem von Kind zu Kind so verschieden.**“
201 Interviewer: „Das glaube ich.“
202 Anna: „Ja aber was soll ich von ... es sind eher familische Kinder (und Eltern), die das Gefühl haben: Wir fliegen zurück, und dann zum Doktor und dann gibt es
203 ein Medikament und dann ist der wieder hörend.“
204 Interviewer: „Das da (*zeigt auf vorgedruckte Antworten*) ... weisst du, dass da zu viel Schulstoff oder etwas anderes ist, wo der Klassenlehrer sagt oder die Eltern
205 sagen, ich will dass mein Kind in der Mathe auf eine Note 5-6 kommt, das ist (bei deiner Arbeit) nicht vorhanden?“
206 Anna: „Nein.“
207 Interviewer: „Du wirst von aussen nicht unter Druck gesetzt?“
208 Anna: „Nein.“
209
210 **Kategorie(n): Identität, Differenzierung/Individualisierung**
211
212 **Frage 12 Wie identifizieren sich deine Schülerinnen und Schüler?**
213 Anna: „Also der Eine ist ganz klar: **Ich bin ein CI-Träger**, ich will gar nichts anderes. Ein anderes Kind, das ich betreue, findet es ganz schlimm (mit
214 Hörschädigung in Verbindung gebracht zu werden). Die will nichts wissen ... **Die sagt von sich nicht „Ich bin hörbeeinträchtigt“**.
215 Interviewer: „Also sie identifiziert sich als Hörende?“
216 Anna: „Ja. Sie ist einseitig gehörlos. Sie findet auch, warum das ganze Theater mit der Audiopädagogin: Warum sind Sie da? Sie freut sich, dass sie im Sommer
217 fertig ist. Das sind jetzt so zwei Extreme, mit anderen Schülerinnen und Schüler habe ich schon alles gehabt. Solche, die wirklich (ausrufen) „der Mist!“ (*zieht sich*
218 *pantomimisch die Hörgeräte aus und drückt sie stark zusammen*) und die Hörgeräte vor mir zerdrücken und fast schon kaputt machen. Über (andere Kinder, die
219 finden) „Nein, ist ok, es ist halt jetzt so“.
220 Interviewer: „Hattest du auch schon Schülerinnen oder Schüler, welche ganz klar sagen „Ich bin hörend“ und andere die auch klar sagen, ich bin gehörlos und
221 zähle mich zu der Gehörlosen-Community? Hattest du das auch, Kinder die sagten, ich zähle mich zu Gehörlosen?“

222 Anna: „**Also ein Junge, der ist gehörlos, aber dank CI hört er. Er sagt von sich, er sei gehörlos. Er will sich aber bei den Hörenden aufhalten. Und er**
223 **hatte Interessen an der Gebärdensprache und an den Gebärden ... aber als ich gesagt habe: Wollen wir das mal eine Weile als Thema haben?“ ist das**
224 **Interesse sehr schnell verflogen.“**

225 Interviewer: „Schülerinnen oder Schüler die beides sagen (bikulturelle Identität)?“ So bikulturell?“

226 Anna: ... Ja-a ... (*überlegt*)...

227 Interviewer: „Ich bin hörend, ich bin aber auch gehörlos und das ist für mich ok. so. Hast du das schon erlebt?“

228 Anna: „**Nein**. Da kann ich wirklich ganz klar sagen: Die meisten sind ... viele, viele ... sind alleine in der Familie, also nicht so, dass auch andere Geschwister in
229 der Familie hörbeeinträchtigt sind ... und ... sich **nur** in der hörenden Welt abgeben. Und wenn ich einmal einen Film ... oder es hat einmal einen
230 Adventskalender gegeben, dann ist jeder Tag eine Fortsetzung gewesen in der Gebärdensprache, und das ist dann nett [für die Schülerinnen und Schüler] zum
231 Hinschauen aber nicht mehr. Das was die anderen [Schülerinnen und Schüler der Klasse] machen, Englisch lernen, englischer Rap, das ist cool, das ist
232 angesagt, aber ähm...
233

234 **Bemerkungen:** Bikulturelle Identität ist die gesündeste Identität. Bilingual aufwachsen und bilingual kompetent sein auch.
235

236 **Kategorie(n): Bikulturelle Identität, Gebärdensprache ein Thema**
237

238 **Frage 13 Damit sind wir am Ende unserer Befragung. Hast du noch Anmerkungen zum Thema unserer Befragung oder zur**
239 **Befragung selbst?**

240 Anna: (*überlegt ca. 5s*) „Ähm ... nein ... am Ehesten ... ich habe, glaube ich ... am Anfang ... habe ich nicht gewusst, was mich erwartet, ... aber es ist ja auch
241 an mir gewesen, ich habe ja auch nicht gefragt.“

242 Interviewer: „Vielen herzlichen Dank für das Interview!“

243 Anna: „Gern geschehen!“
244

245 **Demografische Fragen (im Anhang weggelassen aufgrund Anonymisierung)**

Anhang 4

1 Interview 2, 22. Februar 2017

2 Selektive Transkription (Bruna)

3 *Setting:*

4 Zeit: 09-10h, Bruna empfängt mich bei ihr zuhause. Das Interview findet im Wohnzimmer statt. Es ist eine lockere Atmosphäre und beidseitig keinerlei Nervosität
5 auszumachen. Der Interviewer ist gespannt, wie wohl das zweite Interview abläuft und ob er die eine oder andere gute Folgefrage stellen kann. [REDACTED]

6 [REDACTED]
7 [REDACTED]
8 [REDACTED]
9 [REDACTED]

10
11 *Parasprachliche und prosodische Elemente werden nur transkribiert, wenn sie einen Einfluss auf den Inhalt haben.*

12

13 Diskussion

14

15 Frage 1 Wie erklärst du einem Laien, was deine Arbeit ist?

16 Bruna: „Ich begleite Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung in der Regelschule, in der Integration. Und es gibt Kinder, die gewöhnlich in der Regelschule sind, aber
17 dann habe ich auch noch Sonderschüler, wo spezielle, individuelle Lernziele haben. (...) Ich begleite sie und **etwas ganz Wichtiges bei dieser Begleitung ist**
18 **auch immer Technik** ... dass sie funktioniert ... dass die Lehrer sich sicher fühlen ... dass sie gebraucht wird ... dass die Kinder damit umzugehen lernen.“

19 Interviewer: „Warum ist die Technik so wichtig?“

20 Bruna: „Also ... weil ... die hilft ja schon ... und ... es ist mega wichtig, dass ich für diese Technik zuständig bin, weil ... die Kinder haben ja verschiedene
21 Gefühle der Technik gegenüber. Für die einen ist es total selbstverständlich (...), da muss man nicht viel machen und andere tragen die Hörgeräte nur in der
22 Schule oder solche, die erst ganz neu ein Hörgerät tragen. Für die ist es noch keine Routine und die können es auch noch nicht so pflegen und die auch noch

23 nicht so recht merken, ob es funktioniert oder nicht. ... Und **dass man auch die Lehrer schult** und **den Schülern vermittelt ,Du kannst das! Du kannst das**
24 **lernen! Du musst es nicht gerade von Anfang an können!**
25

26 **Kategorie(n): Barrierefreie Teilhabe, Empowermentprozesse initiieren**
27

28 **Frage 2 Was sind deine Grundsätze im Unterricht?**

29 Bruna: „Ja ... (überlegt ca. 5s) Grundsätze, das sind ... sicher so **das humanistische Menschenbild ... jeder Mensch ist wertvoll** und **jeder Mensch hat das**
30 **Anrecht auf Teilhabe und Teil sein in einer Gemeinschaft**, ich finde das ist wichtig.“

31 Interviewer: „Und du probierst dies zu erreichen, dass dein Kind teilhaben kann?“

32 Bruna: „Ja. **Dass es sich nicht ausgeschlossen fühlt, dass es sich auch als Teil fühlt ... von dieser Gemeinschaft, dass es merkt ... es kommt auch auf**
33 **mich an ... ich bin wichtig da.**“
34

35 **Kategorie(n): Barrierefreie Teilhabe, Empowermentprozesse initiieren, Identität**
36

37 **Frage 3 Was sind deine Hauptziele beim Unterrichten? (1., 2., 3. Priorität?)**

38 Bruna: „Also das Wichtigste ist, **dass das Kind im Regelunterricht arbeiten kann ... im Regelunterricht möglichst viel profitieren kann ...** das finde ich den
39 Hauptgrund. Und **dass es mit seiner Situation umgehen kann ... mit der Hörbehinderung ... dass es das akzeptieren kann.** Ja, das sind so die wichtigsten
40 Ziele. Und natürlich auch, **dass das Umfeld informiert ist.** Also, **dass die Lehrpersonen das Gefühl haben, dass sie es [die Arbeit mit dem**
41 **hörgeschädigten Kind] managen können** (...) und es nicht noch eine grosse Zusatzbelastung ist ... auch mit der FM-Anlage⁶⁴, sondern, dass sie eine
42 Sicherheit haben. (...) Ich sag dann jeweils auch: Was man bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung beachten muss, das ist eigentlich für alle Kinder (wichtig),
43 welche jetzt sprachlich nicht auf einem Top-Level sind ... **hilft das ... audio-methodisch didaktische Sache, Visualisierung, Sprache ... paraphrasieren,**
44 **zusammenfassen** ... das kommt allen zu Gute. Beim Handling mit der FM-Anlage sage ich immer ‚Hey, das ist doch super! Als Regel gilt, wer das Mikrofon hat,
45 der spricht.“
46

64 drahtlose Signalübertragungsanlagen

47 **Kategorie(n):** **Barrierefreie Teilhabe, Thematisierung der eigenen Situation, Schulstoff**

48

49 **Frage 4 Was sind deine Unterrichtsinhalte und wie gliederst du deine Lektionen? Folgefrage: Wer oder was bestimmt diese**
50 **Inhalte?**

51 Bruna: „Also, es ist strukturiert: **Dialog, ein bisschen plaudern**, aufgreifen, **Augenkontakt ist ein Thema**. Dann kommt es darauf an, **ob ich mehr am**
52 **Schulstoff arbeite und das verfolge** oder ob ich eigene Sachen verfolge. Ich mache einen Plan und schreibe mir das auf. Meistens schreibe ich das für die
53 Kinder auch auf. Manchmal wenn ich mehr den Schulstoff aufgreife, machen wir das Programm gleich zusammen ... also ... was kommt alles... also ... **was**
54 **möchtest du ... was ist dir wichtig** ... Manchmal stelle ich das Programm auch selber zusammen ... ja ... und dann, dann arbeiten wir anhand von dem [dem
55 Programm].

56 Sicher ist auch **viel Wortschatzarbeit (...)** dabei, **Sätze bauen ... dann auch etwas, wo sie hören müssen ... dann auch Speichertraining** ... mit den
57 Wörtern, die sie haben ... Oder dass ich Sätze sagen, in denen ein Wort fehlt und sie müssen dann den Satz korrekt wiedergeben. **Was ich nicht mit allen**
58 **mache ist Computer gestütztes Hörtraining**. Und ... mit den jüngeren Kindern meistens **Lesen mit Bilderbüchern**.“

59

60 **Kategorie(n):** **Barrierefreie Teilhabe, Kommunikationskompetenzen trainieren, Schulstoff, Wohlbefinden erfragen, Differenzierung/Individualisierung**
61 **im Unterricht**

62

63 **Frage 5 Was sollen deine Schülerinnen und Schüler am Ende der obligatorischen Schulzeit erreicht haben?**

64 Bruna: (*überlegt ca. 10s*) „**Sie sollten einerseits das schulische Wissen haben, welches ihren Begabungen entspricht** ... dass sie das erreichen können
65 und andererseits ... **dass sie auch für sich selber einstehen und reden können** und **sagen können** ‚**Du musst mich anschauen**‘ oder ‚**Sprich lauter, ich**
66 **verstehe dich nicht**‘ oder ‚**Sag es bitte nochmals, es war mir zu lärmig**‘ ... etwa so. (...) Das ist für mich wichtig, dass sie das können, **für sich einstehen** ...
67 Und natürlich auch, **dass sie selber Verantwortung für ihre technischen Hilfsmittel übernehmen**, dass die FM-Anlage aufgeladen ist und dass die Batterien
68 da sind und dass das Hörgerät funktioniert, also das finde ich schon auch wichtig. (...) In der Oberstufe müssen sie ja dann die FM-Anlage in die verschiedenen
69 Schulzimmer nehmen. Dort ist das rein organisatorisch ... musst du dir das überlegen ... und eine Routine erarbeiten. (...) das ist also nicht einfach. Und dann
70 hast du ja noch die Pubertät und alles ... das ist eine rechte Aufgabe.“

71 Interviewer: „Da probierst du zu stärken und zu ermutigen?“

72 Bruna: „Ja, und **Strategien zu erarbeiten**. Also: Wo stecken wir es jetzt ein? Wo versorgen wir es? Wo hast du die Batterien? ...Ja... das zu **strukturieren**, das
73 erleichtert das.“

74

75 **Kategorie(n): Empowermentprozesse initiieren, Identität, Kommunikationskompetenzen trainieren, Schulstoff**

76

77 **Frage 6 Im Leitbild des ZGSZ finden wir den Begriff Kommunikationskompetenzen. Was für einen Stellenwert haben**

78 **Kommunikationskompetenzen in deinem Unterricht (Skala von 1-10)?** Siehe Skala. Folgefrage: Warum ist das in deinen Augen so (un-
79 /wichtig)?

80

81 Bruna: (*überlegt ca. 5s*) „**Ja, schon bei 10**. Das ist in der Regelschule ja fast noch selbstverständlicher, weil sie ja dann dort Partnerarbeit haben, Gruppenarbeit
82 ... Es (Kommunikation) ist wie selbstverständlich automatisch drin*. Hier ist es auch meine Aufgabe zu sichern, dass das Kind eine Chance hat, das
83 Gesprochene zu verstehen (...) ich **muss mit dem Klassenlehrer schauen, dass zum Beispiel der Störlärm nicht zu gross ist und die Klasse schulen,**
84 **was „Murmellautstärke“ bedeutet ... und auch ... was ist laut und deutlich sprechen.**“

85

86 **Kategorie(n): Barrierefreie Teilhabe, Kommunikationskompetenzen trainieren**

87

88 **Frage 7 Wie viel Zeit investierst du dafür, Kommunikationskompetenzen zu fördern?**

89 Bruna: „Einmal ja immer dialogisch. Wenn wir miteinander plaudern ... das ist etwas ganz Wichtiges ... das sieht man ja auch oft bei Erwachsenen, dass die jetzt
90 nicht darauf eingehen können, was du sagst. (...) Das mache ich immer am Anfang, aber das ist dialogisch, also in der Zweier-Situation, also etwas anderes als
91 in der Klasse. Und ich muss auch sagen ... ich... die von aussen kommt ... muss auch ... ich bin ja nicht die, die dann einfach kommt und sagt ‚So machen wir
92 jetzt das und so will ich das!‘ Ich muss ja immer auch schauen, wo die Lehrerin steht. Und darum kann ich das gar nicht sagen. ... Es gibt auch ganze
93 Lektionenblöcke, die wir dem widmen.“

94 Interviewer: „Diese ganzen Lektionenblöcke. Wie viel ist das? Überlegst du dir bei deiner Planung, wie du Hörtaktik oder Rhetorik oder Kommunikationstaktik
95 unterrichten willst? Überlegst du dir das direkt und passt dein Programm dementsprechend an?“

96 Bruna: (*überlegt ca. 3s*) „Nein ... ich tue das eher, wenn ich ein Kind neu übernehme. **Dann bringe ich meine 4 Kommunikationsregeln**, welche sind: Laut und
97 deutlich sprechen, wir schauen einander an, wir machen keinen Krach und wir reden nicht durcheinander. Das sind die 4 goldenen Regeln. (...) Ich schaue dann
98 auch mit der Lehrperson, wie ich das einführen kann. Und das Ziel ist dann, dass die vier Regeln irgendwo im Klassenzimmer aufgehängt sind. Das ist am
99 Anfang von der Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson. Und wenn sie [die Schülerinnen und Schüler] in der Mittelstufe dann Vorträge halten müssen, dann
100 komme ich dann wieder dazu. Ich finde (...) man ist immer sehr darauf angewiesen, wie man mit der Klassenlehrperson zusammenarbeiten kann. Mein Ziel ist ja
101 eben dann, dass diese vier Regeln im Schulzimmer hängen. Und ich werfe ja diese vier Regeln nicht einfach so aufs Mal hin und sage ‚Haltet euch dran‘,
102 sondern das sind meistens so Blöcke, vielleicht sechs Mal, wo man das ausprobiert und Spiele macht.“
103

104 **Kategorie(n): Barrierefreie Teilhabe**
105

106 **Frage 8 Ein anderer Begriff im Leitbild ist Identitätsarbeit. Was für einen Stellenwert hat Identitätsarbeit in deinem**
107 **Unterricht? (Skala von 1-10)?** Siehe Skala. Folgefrage: Warum ist das in deinen Augen so (un-/wichtig)?

108 Bruna: (*überlegt ca. 5s*) „Also, **ich finde es auch bei 10** ... bin aber der Meinung, dass ... ähm ... ich passe auf, dass man die Hörbehinderung nicht zu stark
109 aufbläht [„*uuh gross mach!*“]. Und zwar ... habe ich eine gute Bekannte, die ist massiv sehbehindert. Und sie (...) hat mir gesagt, sie wisse jetzt nicht, wie das für
110 sie gewesen wäre, wenn man ihre Sehbehinderung immer als Thema gemacht hätte. Auch wenn sie mehr zu leisten hatte während der Schulzeit, müsse man
111 aufpassen, dass man das nicht über alles stelle. Und sie ist für mich glaubwürdig. ... Aber gut, man muss dazu sagen, dass sie ein sehr begabter Mensch ist
112 kognitiv. **Darum finde ich ... Identität ... die Hörbehinderung ist einfach ein Teil dieses Menschen, so wie wenn jemand sportlich ist oder dick oder**
113 **dünn oder welche Haarfarbe oder Hautfarbe.**“

114 Interviewer: „Du hast auf der Skala eine 10 genannt. Warum ist das so wichtig? ... Du hast ja auch gesagt, man solle Identität nicht überbewerten.“

115 Bruna: „**Ich finde, das ist für jeden Menschen ganz wichtig**, für jeden Jungen, für jeden Alten auch, dass man weiss, wo man steht und wie man sich bewegt,
116 was für ein Wert dass man hat in der Gesellschaft ... wie man sich als individuelles Mitglied der Gesellschaft ... Teil ist. Also ich finde es für jeden Menschen
117 wichtig.“

118 Interviewer: „Auf welche Art und Weise machst du Identitätsarbeit? (...) Wie setzt du das um?“

119 Bruna: „Wenn Kinder klar werden wollen über sich selber, was ich sehr wichtig finde, dann brauchen sie ja Wörter. ... **Dass sie auch lernen ihre Befindlichkeit**
120 **wahrzunehmen ... zu spüren ... wie geht es mir** ... und ich meine, da hast du ja zuerst gar keine Wörter dafür ... und ... dass ich das so probiere ...“

121 Interviewer: „Also, mit Wortschatz und Gefühlen ...?“

122 Bruna: „Mit Kleineren bin auch mit Geschichten dran. Ein Junge in der zweiten Klasse, der hat noch sehr wenige Wörter, der bringt noch keinen Satz geradeaus
123 hin. Da lesen wir jetzt viel so Bücher ... und er darf jeweils auswählen ... Ich habe jetzt gemerkt, dass er lieber Bücher mag, die mit Menschen zu tun haben,
124 nicht so mit Tieren. (...) Und dann, **dass wir dann über das reden und dann andere Perspektiven einnehmen** und ... ja ... über das reden. ... Ich hatte auch
125 schon ältere Schüler ... Einmal hat einer ein Buch gelesen, wo ein Knabe mit einer Hörbehinderung im Zentrum war. ... Oder ... auch ... dass die Schüler
126 erzählen, was sie in der Freizeit machen. Ich habe einen Knaben, der mittelgradig hörbehindert ist, spät erfasst und massiv übergewichtig ist. Aber der ist jetzt
127 ein Supertalent im Tanzen. Er erzählt dann, was er so macht ... und ... **dass ich das dann auch wertschätze und ...ja ... wichtig finde für ihn**. Und ähm ...
128 das ... so Sachen ...“

129

130 **Bemerkung OB:** Zum Vergleich „Sehbehinderung vs. Hörbehinderung“:

131 *Kann man betreffend Identitätsarbeit Seh- und Hörbehinderung vergleichen? Beim Blinden merkt jeder sofort, dass er „etwas“ hat, beim Hörgeschädigten nicht
132 (und die ganzen Folgen dazu „Ist der dumm? Ist die behindert“ etc.)Der Blinde hat alle Sprachfunktionen und kann „normal“ kommunizieren, der andere nicht.*

133 *Die Sprachentwicklung (inklusive deren Folgen) verläuft beim Blinden normal, beim anderen nicht. Für mich hinkt dieser Vergleich hier, den Audiopädagogin*

134 *Bruna nennt. Vielleicht meinte sie es im Sinne von Behindertenbonus?!*

135 *Identität IST für jeden wichtig, bei Hörgeschädigten braucht es aber meistens mehr Aufwand, da sie „anders“ sind.*

136

137 **Kategorie(n): Empowermentprozesse initiieren, Identität, Thematisierung der eigenen Situation**

138

139 **Frage 9 Was sind deiner Meinung nach Faktoren, welche die Identitätsarbeit mit dem/der Jugendlichen positiv beeinflussen?**

140 Bruna: (*überlegt ca. 8s*) „Also ... ich glaube schon ... wenn sie selber auch merken, **dass es noch Andere auf dieser Welt gibt ... mit Hörgeräten**. Gut, jetzt
141 bin ich natürlich auch in dieser Liga (*lacht*) ... Die einen [meiner Schülerinnen und Schüler] haben jetzt das miterleben können, weil ich ja verschiedene
142 Hörgeräte ausprobieren musste und dabei habe ich sie ihnen jeweils gezeigt. Und ... das ... denke ich, ist ein wichtiger Aspekt. ... Aber ... wir machen ja diese
143 „Treffpunkte“⁶⁵, **aber wir können sie ja nicht zu ihrem Glück zwingen** (*lacht*). (...) **Und auch ich bin da immer wieder hin- und hergerissen**. Man investiert
144 viel und weiss dann aber ja doch nicht, ob sie kommen. Wenn es aber so ist [und die Kinder kommen], dann hast du ganz lustige Erlebnisse. (...) In der Pause
145 hat man dann gesehen, dass sie einander sie Hörgeräte präsentierten und zeigten. ‚Hey, was hast *du* denn für Batterien?‘, ‚Ah, du hast solche grosse Batterien,

65 Veranstaltungen vom APD organisiert

146 wow! „Ah, du hast ein CI!?“ ... und dann ... so ergibt es sich dann. Oder dass sie sich schon kennen von anderen „Treffpunkten“ ... **und das glaube ich ist**
147 **schon ein grosser ... eine wichtige Sache ... aber es ist viel Arbeit.“**

148 Interviewer: „Das seid ihr, die Audiopädagogen/innen, welche das initiieren? Also, es kommt von der Leitung her und ihr müsst dann organisieren?“

149 Bruna: „Ja, wir machen dann zuerst ein Programm. (...) Es sind etwa 4 -5 Mal pro Jahr. ... Es gibt auch noch welche für die, die schon aus der Schule sind, wo
150 es dann ein Wochenende ist und wo sie Sachen für die Lehre oder den Beruf üben könne, zum Beispiel, wie sich vorstellen.“

151 Interviewer: „So wie Workshops?“

152 Bruna: „Genau! Und wenn ich jetzt zurückdenke, musste man gewissen Veranstaltungen sogar absagen, weil es zu wenige Anmeldungen gab. (...) Das ist dann
153 wirklich ein Frust!“

154 Interviewer: „Wieder auf unsere Skala. Wie **wichtig findest du das, dass deine Schülerinnen und Schüler an solch einen „Treffpunkt“ gehen?**“

155 Bruna: *(überlegt ca. 7s)* „8.“

Das Thema Treffen mit Gleichbetroffenen floss in den folgenden Interviews in den Fragenkatalog ein.

156

157 **Kategorie(n): Kontakt mit Gleichbetroffenen, Thematisierung der eigenen Situation**

158

159 **Frage 10 Woran siehst du, dass Identitätsarbeit gelingt, respektive gelungen ist?**

160 Interviewer: „Nochmals zurück zur Identitätsarbeit. Siehst du, wie Identitätsarbeit gelingt? Oder, wie könntest du sagen: Hier sehe ich, dass Identitätsarbeit
161 gelungen ist? “

162 Bruna: „Ja ... also ... ich kann es jetzt nicht sagen, ob jetzt das ist ... Ich sehe aber schon auch Verläufe, wo ich sagen kann, dass wir da einen Schritt weiter
163 sind. (...) Ich hatte einmal einen sehr verhaltensauffälligen Schüler ... mit dem konnte ich im ersten Jahr nichts machen, der hat alles verweigert. Ich konnte
164 während dieser Zeit **die Lehrerin auf Kurs halten** und ... schauen ... das (Absprachen mit verschiedenen Stellen) zu koordinieren. (...) Dieser Junge hatte eine
165 hervorragende mündliche Sprache. Hervorragend. Aber das wie nichts genutzt, da er durch sein Verhalten nicht mit Personen umgehen konnte. (...) Ich habe
166 dann im zweiten Jahr mit ihm und einem anderen Mädchen zusammen **den Umgang mit Mitmenschen geübt**. (...) Er ist dann immer „normaler“ geworden.
167 Und jetzt in der 4. Klasse bin ich nur noch eine Lektion dort. Und jetzt können wir dann aufhören. Ich habe gesagt, jetzt kann man Audiopädagogik umwandeln in
168 Beratung. ... Ich glaube dort war eine der Hauptsache, die ich gemacht habe, die Lehrerinnen auf Kurs zu halten, weil ... ich meine ... die hatten ja noch 22
169 andere Kinder und ... nicht vom Einfachsten ... Früher hatte der Junge auch sehr lange Haare (zeigt bis Ellbogenhöhe), weil er die Hörgeräte verstecken wollte.
170 Jetzt kam er zu einem neuen Lehrer, ein guter Typ. (...) Der behandelt den Jungen einfach normal. ... Ich bin dann gekommen mit meinen Anliegen, unter
171 anderem mit meinen vier Regeln ... Und genau damals hat der Junge gerade neue Hörgeräte erhalten. Und das ist ja dann immer ein bisschen eine Überei und

172 Umstellung. **Und dann hat er [der Junge] das Hörgerät abgenommen und ist umhergegangen und hat es allen gezeigt** (*zeigt die ausgestreckte Hand*),
173 was früher nie(!) vorgekommen wäre. Da kann ich sagen, dass er einen Schritt weiter ist.
174 Interviewer: „Worauf würdest du das zurückführen? Wie er diesen Schritt gemacht hat? Du hast ja anfangs erwähnt, dass du die Lehrerinnen auf Kurs hieltest
175 und diese dann einen Einfluss auf ihn hatten. Was waren dann die wichtigsten Punkte, die du mit ihm bearbeitet hast, dass er so weit gekommen ist?“
176 Bruna: „Ich glaube **Sicherheit ... Sicherheit ... Dass das etwas ist, das man bewältigen kann ... Stärken ... Selbstwertgefühl stärken ... Mut machen,**
177 **immer wieder Mut machen ... dass man es nicht kleinredet, aber auch nicht überbewertet.**“

178
179 **Kategorie(n): Barrierefreie Teilhabe, Empowermentprozesse initiieren, Thematisierung der eigenen Situation**

181 **Frage 11 Würdest du gerne mehr Zeit für Identitätsarbeit aufwenden?**

182 **Wenn Antwort JA** →nachfragen: Weswegen ist das nicht möglich? *Gibt es Hindernisse in deinem Unterricht, die dich blockieren (evtl. Auswahl geben: Eltern,*
183 *Klassenlehrer, Schüler selber)?*

184 Bruna: (*ziemlich schnelle Antwort, ohne gross überlegen zu müssen*) „**Nein.**“

185 Interviewer: „Was sind die Gründe dafür?“ (*Ich zeige ihr die vorgedruckte Liste*).

186 Bruna: „**Ich würde sagen ... die Gewichtung ... und ich finde ... ähm ... ja die Gewichtung ... Ja, wie ich gesagt habe ... man will ja das auch nicht so**
187 **aufblasen.**“

- 188
- 189 Kein Interesse
 - 190 Unwichtig
 - 191 Know-how fehlt (Kurs vom APD Angebot?)
 - 192 Keine Zeit zum Vorzubereiten
 - 193 Zu viel Schulstoff
 - 194 Zu viel anderes
 - 195 Nicht nötig (SuS haben eine gute Identität)
 - 196 **andere Antwort: Gewichtung**
- 197

198 **Kategorie(n): Identität**

199

200 **Frage 12 Wie identifizieren sich deine Schülerinnen und Schüler?**

201 Bruna: „Sie wollen (*betont*) sich sehen als ganz normal.“

202 Interviewer: „Also hörend.“

203 Bruna: „Sie wollen sich sehen, wie alle anderen 20 oder 25 Schülerinnen und Schüler. ... Und ... manchmal ist das ja auch ganz schwierig ... (...) Bei einem

204 Schüler mussten wir zum Beispiel sehr lange üben, bis die FM-Anlage mal zum Zug kommt, oder!? Ich war ja dort vier Lektionen als Audio, aber er hatte ja auch

205 noch einen Heilpädagogen, die auch noch vor Ort war. (...) Am Anfang war es ganz schwierig. Da hat man es kaum hingebacht ... mal eine Einzelförderung ...

206 Er wollte das nicht und hat gebockt und nichts gemacht. Jetzt kann er es wie auch annehmen ... und ... weiss auch ... er hat individuelle Lernziele im Englisch

207 und Deutsch ... Ich habe jetzt gemerkt, dass er auch Prüfungen will. (...) Ich bereite jetzt also auch Prüfungen, in Absprache mit den Lehrerinnen, für ihn vor. (...)

208 Da hat er Freude. Er will auch eine Prüfung [wie die anderen]. Das hat ihm einen Motivationsschub gegeben ... Sie wollen eigentlich möglichst gleich sein ... und

209 sie wollen es nicht auf dem Tablett vor sich hintragen ‚Hey, ich bin im Fall hörbehindert, ihr müsst auf mich Rücksicht nehmen!‘, nein, im Gegenteil!“

210 Interviewer: „Gut, sie müssen es ja nicht unbedingt auf dem Tablett vor sich her tragen, aber für sich selber ...“

211 Bruna: „Ja, sie haben vielfach Mühe das zu akzeptieren. Und viele verbergen das auch, wie es geht.“

212 **Interviewer: „Also, sie identifizieren sich eigentlich als Hörende...“**

213 **Bruna: „Ja, ja...“**

214 Interviewer: „...und setzen alles dran, dass sie...“

215 Bruna: „„Ja, ja... **Darum ist ja auch die Technik so wichtig**, finde ich. Ich meine, das hilft ihnen. (...) Ein Schüler in Opfikon hat grosse Mühe mit hören wegen

216 des Fluglärms. Ich meine... ich kann das jetzt nachvollziehen, da wir hier sehr schlechten Handyempfang haben und ich mich immer genau hier hin setzen muss

217 (*zeigt es*), damit ich alles sauber am Handy verstehe ... und ... mühsam! Dann ... steigt es wieder aus ... oder du hörst nichts ... Hey, das ist ja ein fertiger

218 Blödsinn! Und seit ich das habe, achte ich mich bei meinen Schülerinnen und Schüler noch viel mehr darauf, dass die Technik funktioniert. Oder, das ist natürlich

219 furchtbar.“

220 Interviewer: „Hast du allenfalls Kinder, die sagen ‚Ich bin beides‘? Ich bin schwerhörig *und* hörend ... die sich so in beiden Welten sehen?“

221 Bruna: (*überlegt*)

222 Interviewer: „Hat es schon Kinder gegeben, die sagen ‚Ich nehme von beiden etwas‘?“

223 Bruna: „**Nein. Also ... ich glaube ... weil ... das sind ja nicht die Gehörlosen.** Ich glaube, das ist dann schon noch einmal etwas anderes. Die haben ja auch
224 eine eigene Sprache ... aber ... sie (meine Schülerinnen und Schüler) sind ja in der Regelschule. ...Nein ... ich glaube auch nicht, dass sie ...ähm ... ich finde ...
225 das ist schon eine rechte Leistung, kognitiv.“

226 Interviewer: „Ist **Gebärdensprache** in Thema bei deinen Schülerinnen und Schülern?“

Ob Gebärdensprache ein Thema ist, floss in den folgenden Interviews in den Fragenkatalog ein.

227 Bruna: „**Nein.** Also ... leider nicht ... also ich selber kann es auch nicht. ... hmm (*schüttelt Kopf*) ... **Nein ist keines.**“

228

229 **Barrierefreie Teilhabe, Bikulturelle Identität, Gebärdensprache ist ein Thema**

230

231 **Frage 13 Damit sind wir am Ende unserer Befragung. Hast du noch Anmerkungen zum Thema unserer Befragung oder zur**
232 **Befragung selbst?**

233 Bruna: „Zum Thema nichts. [Es folgt ein kurzes Gespräch über *meinen* Zugang zur Hörgeschädigtenpädagogik und über die Faszination Gebärdensprache]. „Ich
234 muss jetzt ehrlich [zum Thema Gebärdensprache] sagen ...Diese ganzen Bemühungen ... mit dieser Gebärdensprache ... und diese Gewichtung ... Es kommt
235 mir vor ... böse gesagt ... wie beim Rätoromanisch. Da wird auch ... also weisst du, da wird wie überrollt ... und das Rätoromanisch ja auch ... ist gefährdet ...
236 halt durch die Mobilität und Kommunikation ... und bei der Gebärdensprache ... das hat sicher einen Wert, aber ... mir kommen hin und wieder diese Kämpfe ...
237 so vor.“

238 Interviewer: „Interessant!“

239 Bruna: „Darum denke ich, ist dein Approach über die Gebärdensprache ganz anders als bei mir.“

240 Interviewer: „Vielen Dank für das Interview!“

241

242

243 **Demografische Fragen (im Anhang weggelassen aufgrund Anonymisierung)**

Anhang 5

1 Interview 3, 22. Februar 2017

2 Selektive Transkription (Collin)

3 *Setting:*

4 Zeit: 10.30-11.30h, Collin hat Ferien und ist zuhause. [REDACTED]. Das Interview
5 findet bei ihm zuhause im Wohnzimmer am Esstisch statt. Der Umgang ist unkompliziert und herzlich. Es ist keine Nervosität auszumachen. Der Interviewende
6 fühlt sich gut, ist gespannt, wie das Interview läuft. Es ist bereits das Dritte und er macht sich vor allem Gedanken darüber, ob er gute, spontane Folge-
7 /Zusatzfragen findet und formulieren kann.

8
9 *Parasprachliche und prosodische Elemente werden nur transkribiert, wenn sie einen Einfluss auf den Inhalt haben.*

10 Diskussion

11

12 Frage 1 Wie erklärst du einem Laien, was deine Arbeit ist?

13 Collin: „Es kommt darauf an, wem ich das erkläre.“

14 Interviewer: „Jemandem auf der Strasse.“

15 Collin: „Ich bin so etwas wie der **Coach vom Schüler. Ich muss schauen, dass er seine Teilhabe ... dass er am Unterricht teilnehmen kann. Dass die**
16 **Bedingungen optimal sind, dass er in der Klasse integriert geschult werden kann.**“

17 *[Da wir beim Eingangsgespräch bereits über hörbeeinträchtigte Schülerinnen und Schüler gesprochen hatten, erwähnte Collin nicht mehr explizit, dass es sich*
18 *bei seinen Schülerinnen und Schüler um Kinder mit einer Hörschädigung handelte, da er ja davon ausgehen konnte, dass ich als Interviewer den Kontext kenne*
19 *und weiss, dass er mit hörgeschädigten Schülerinnen und Schülern arbeitet].*

20

21 **Bemerkungen:** *Beim Smalltalk vor dem eigentlichen Interview, als es darum ging, dass man bei einer Studie immer auch etwas lernen könne, sagte Collin*
22 *folgenden interessanten Satz: „Gut, wir zweifeln ja auch immer an unserer Arbeit, oder, eigentlich?! Jedes Mal ist das Thema, was ist eigentlich unser Job? Was*
23 *machen wir eigentlich, oder!? Das hast du vielleicht auch schon bei einem anderen Interview gesehen.“*

24

25 **Kategorie(n):** **Barrierefreie Teilhabe**

26

27

28 **Frage 2 Was sind deine Grundsätze im Unterricht?**

29 Collin: „**Ich versuche immer sehr ressourcenorientiert zu arbeiten. Den Schüler einbeziehen und das machen, was sie eigentlich wollen.** ... Und dann
30 kommst du vorwärts. Schüler B hat gerade beim letzten SSG gesagt ... also die Mutter hat ihn gefragt, was er gut fände und was nicht, und da hat er gesagt,
31 dass er alles cool fände, was der Audiopädagoge macht. Da habe ich gesagt, **dann üben wir Reihen [Mathematik 1x1]**, der findet das auch cool. Er kommt
32 eben nicht so gut vorwärts und jetzt machen wir jede Lektion 5 – 10 Minuten Reihen üben. Dann kann ich das gleich ausnützen.“

33

34 **Kategorie(n):** **Empowermentprozesse initiieren, Differenzierung/Individualisierung, Schulstoff**

35

36 **Bemerkungen:** *Er nützt die Zeit, um Mathematik, also Schulstoff zu machen. Ressourcenorientiert, aber wo bleibt die Identitätsarbeit?*

37

38 **Frage 3 Was sind deine Hauptziele beim Unterrichten? (1., 2., 3. Priorität?)**

39 Collin: „Nein, **das ist schon sehr individuell.** ...Also jetzt beispielsweise bei Schüler A habe ich [unterrichte ich] **alle Deutsch-Fächer.** Und ich mache einfach
40 parallel das, was die anderen machen. Und dann vielleicht **noch Mensch und Umwelt,** wenn es ein Thema gibt, zum Beispiel wie bei den Planeten, habe ich
41 geschaut, dass er überhaupt eine Ahnung bekam, was Planeten überhaupt sind. Habe die Eltern angerufen und gesagt, sie sollen mal ins Planetarium mit A.
42 Eben (wie eingangs erwähnt) ich bin wirklich der Vermittler und beziehe auch die Eltern mit ein. Oder... ähm ... beim Schüler B zum Beispiel ... bin ich vor allem
43 der ... **der ihn rausnimmt (aus der Klasse) für seine Hörpausen.** Er will immer separativ arbeiten und er genießt das. Vor allem am Montag haben sie
44 Singen und das ist mega laut und da nehme ich ihn einfach zwei Stunden raus und wir machen dann einfach unser Programm, oder. Eben, **bei jedem sind**
45 **diese Ziele anders** und es gibt nicht irgendwie ... du kannst nicht sagen ‚Das und das müssen sie bis zur Dritten haben oder bis zur Zweiten‘.“

46 Interviewer: „Du weißt ja bereits im Vorfeld, dass du Schüler B während dieser zwei Lektionen aus der Klasse nimmst. Singen ist ja kein notenrelevantes Fach.
47 Nützt du das aus, dass du dort etwas Eigenes machen kannst (und nicht Unterrichtsstoff nachholen oder aufarbeiten musst?“

48 Collin: „Ja.“

49 Interviewer: „Was machst du dann zum Beispiel?“

50 Collin: „Also jetzt haben wir gelesen. ... **Wortschatz** ... Jetzt bin ich gerade daran, so ... ‚Ein Dino zeigt **Gefühle**‘ ... also ... ‚ich bin glücklich‘, ‚ich bin traurig‘ und
51 so ... **Und auch mal ein bisschen Pause machen**. ... **Rechnen haben wir jetzt auch gemacht** ... einfach so im langsamen Tempo. Oder letztthin musste er
52 **eine Geschichte schreiben**. (...) Da haben wir es so gemacht: Er sagt den Satz. Ich sage den Satz richtig, weil er die **korrekte Satzstruktur** nicht hat und er
53 schreibt den Satz dann richtig auf. Und dann haben wir natürlich doppelt so lange, oder?! Weil er hat ja dann auch ganz schön geschrieben ... so kannst du ihn
54 einfach lassen und brauchst nicht zu sagen ‚So, du, jetzt hast du nur noch 10 Minuten Zeit, komm mach vorwärts‘.

55

56 **Bemerkungen: Keine Hauptziele über alle SuS**

57

58 **Kategorie(n): Barrierefreie Teilhabe, Differenzierung/Individualisierung, Soziale und emotionale Kompetenzen, Schulstoff,**

59 **Entspannungsmöglichkeiten**

60

61 **Frage 4 Was sind deine Unterrichtsinhalte und wie gliederst du deine Lektionen? Folgefrage: Wer oder was bestimmt diese**
62 **Inhalte?**

63 Collin: „Also **der Inhalt ist eigentlich meistens, das, was die Regelklassenlehrpersonen auch machen. Also bin ich eigentlich wie ein IF⁶⁶-Lehrer, aber**
64 **ich mache eigentlich den gleichen Stoff [im] 1:1 [Setting]. Also das ist bei den einen Schülern so**. Es gibt auch Schüler, bei denen ich eigenen Stoff
65 mache, und es gibt Schüler, da mache ich es einmal so ... also wenn es gerade etwas Aktuelles ist, mache ich das und sonst mache ich das Andere, meinen
66 eigenen Stoff.

67 Interviewer: „Was heisst ‚eigener Stoff‘?“

68 Collin: „Eigener Stoff heisst, ich muss schauen, **wo die Defizite des Schülers liegen** und die sind meistens im **Wortschatz**. Manchmal **ist es auch das**
69 **Verhalten, also auch solche Situationen werden thematisiert**. Und ... ich schaue auch immer wieder einmal **das Hörgerät an, ob es noch funktioniert**, das
70 ist ja auch sehr wichtig. Und ... ja ... was mache ich noch? Das ist ganz verschieden ... Auch so **Umgang mit den Hörgeräten**. Auch **immer wieder ermutigen**,
71 du musst fragen. Oder auch wann wir laut lesen, und **dann auch [fragen] du, hast du das Wort verstanden und dann [falls die Antwort nein ist], warum**
72 **hast du nicht gefragt? Dass er [der Schüler] wirklich so weit kommt, dass er sich selber meldet. Und nachher sich auch wehren kann, wenn er etwas**
73 **nicht versteht**. Wobei dieses Ziel ist sehr schwierig, das macht eigentlich nie jemand, aber du musst es halt einfach immer wieder sagen.“

66 IF = integrierte Förderung

74 Interviewer: „Überlegst du dir anfangs Jahr, was (welche Themen) du in der Separation behandelst, also dein ‚Eigenes‘? Oder passt du das dann auch an, je
75 nach dem, wie viel Schulstoff dass kommt?“

76 Collin: „Ich mache immer zuerst einen Plan, aber den passe ich immer wieder an. Also ich sage, ich mache **Wortschatz** mit dem und dem Lehrmittel. Ich möchte
77 auch Bewegung [im Unterricht] drin haben. Ich habe immer geplant, dass ich jongliere mit allen meinen Schülern. Ich konnte es allerdings noch nicht anfangen,
78 eben ich verschiebe es immer ... Also das will ich ... **Bewegung will ich ... einen Wortschatz-Teil** ... Ja eben, **ich mache wirklich einen Plan für jeden**. Also
79 ein Einstieg am Anfang **‚Wie geht es dir‘, dann können sie mal erzählen**, mit so Kärtchen. Ja und es ist eigentlich immer zu wenig Zeit. Ich komme eben nie
80 durch [mit meinem Stoff/Plan] ... ich mache immer einen schönen Plan, aber schlussendlich klappt es jeweils nicht und ... ich sage auch immer den Lehrern ...
81 **der Schulstoff hat Vorrang** ... also wenn jetzt eben jemand ... ein Schüler kommt und sagt, dass er da und da nicht drauskommt, und er habe morgen eine
82 Matheprüfung, dann schaut man das an. **Ich schiebe dann mein „Zeugs“ nach hinten.**“

83 Interviewer: „Bestimmst du deine Inhalte? Oder wird das zum Teil vom Zentrum⁶⁷ vorgegeben?“

84 Collin: „Das Zentrum redet hier nicht drein.“

85

86 **Bemerkungen: Zeitmangel ist ein Thema**

87

88 **Kategorie(n): Barrierefreie Teilhabe, Empowermentprozesse initiieren, Differenzierung/Individualisierung, Identität, Soziale und emotionale**
89 **Kompetenzen, Kommunikationskompetenzen trainieren, Schulstoff, Wohlbefinden erfragen**

90

91 **Frage 5 Was sollen deine Schülerinnen und Schüler am Ende der obligatorischen Schulzeit erreicht haben?**

92 Collin: „Das habe ich jetzt gerade bei Schüler A formuliert, eigentlich ... er ist hochgradig schwerhörig, er hat rechte Defizite ... **das Ziel Ende der Schulzeit**
93 **muss sein, dass er im ersten Arbeitsmarkt eingegliedert werden kann und kein funktionaler Analphabet werden wird.** (...) in der Grammatik ist er super,
94 er hat einen 5-er (Note 5) im Deutsch, aber wenn man das andere (Leseverstehen) bewerten würde, hätte er kein 5-er. Das muss das Endziel sein.“

95

96 **Bemerkungen: Hauptziel: Eingliederung im 1. Arbeitsmarkt**

97

98 **Kategorie(n): Schulstoff →gelingende Kommunikation?**

67 Zentrum für Gehör und Sprache

99

100 **Frage 6 Im Leitbild des ZGSZ finden wir den Begriff Kommunikationskompetenzen. Was für einen Stellenwert haben**

101 **Kommunikationskompetenzen in deinem Unterricht (Skala von 1-10)?** Siehe Skala. Folgefrage: Warum ist das in deinen Augen so (un-
102 /wichtig)?

103 Collin: „Ja gut. Die müssen ja reden können ... also ... Was meinst du jetzt genau mit Kommunikationskompetenzen ...? ... miteinander reden?“

104 Interviewer: „Ja, miteinander reden. Man spricht ja auch von Rhetorik, Hörtaktik, Kommunikationstaktik.“

105 Collin: „Gut, eigentlich habe ich nicht so ein Problem. Es gibt ja solche, die können dich nicht anschauen (direkter Augenkontakt), das habe ich jetzt aber mit

106 keinem ... also sie reden wirklich mit mir. Sie sprechen zwar häufig Zürich-Deutsch und ich auch, was ja nicht ideal ist ... und ... aber eigentlich wäre es ja schon

107 wichtig, dass ich Hochdeutsch spreche, (...) **Aber es ist schon das Wichtigste eigentlich, miteinander sprechen ... sie müssen auch sagen [können] was**

108 **sie wollen.** Ich sage immer **„Bring deine Sachen, sag, wo deine Probleme sind ... Also eigentlich ist das immer ein Thema. (...) auf der Skala so 8 bis 9.“**

109 Interviewer: „Warum sind Kommunikationskompetenzen so wichtig? Ein Punkt hast du erwähnt, dass sie ja reden können müssen. Gibt es noch andere Punkte?“

110 Collin: „Ich würde sagen, dass, weil sie ja durch ihre Hörbehinderung eher ausgegrenzt sind, **müssen sie auf die Leute, also auf die Kinder zugehen können,**

111 **also aktiv den Kontakt suchen.** ... **Sie müssen in der Lage sein zu fragen,** weil sie Vieles nicht verstehen.“

112

113 **Kategorie(n): Empowermentprozesse initiieren, Differenzierung/Individualisierung, Soziale und emotionale Kompetenzen,**

114 **Kommunikationskompetenzen trainieren**

115

116 **Frage 7 Wie viel Zeit investierst du dafür, Kommunikationskompetenzen zu fördern?**

117 Interviewer: „Machst du speziell mal einen Block Rhetorik oder Hörtaktik oder so?“

118 Collin: „Nicht unbedingt. Das ist alles so ein bisschen fließend. (...) Gut manchmal mache ich schon **Hörübungen** am Computer, aber ich weiss nicht, ob das

119 viel bringt, weil Hörübungen sind ja immer, oder?! Gut, so ein **Hörmemory** ... das ist eher wieder ein bisschen für den **Arbeitsspeicher**. Das mache ich wenig.

120 Es gibt solche, die machen das viel mehr.“

121

122 **Bemerkungen: Spezifische Übungen zu Hörtaktik, Rhetorik etc. scheinen ihm unbekannt zu sein. Bei der Frage nennt er als einzige konkrete Übung**

123 **eine Hörübung, also Hörtraining. Hat aber nur indirekt mit Kommunikationskompetenzen zu tun.**

124

125 **Kategorie(n): Barrierefreie Teilhabe**

126

127 **Frage 8 Ein anderer Begriff im Leitbild ist Identitätsarbeit. Was für einen Stellenwert hat Identitätsarbeit in deinem**

128 **Unterricht? (Skala von 1-10)?** Siehe Skala. Folgefrage: Warum ist das in deinen Augen so (un-/wichtig)?

129 Collin: „Ich mache es eigentlich zu wenig, aber es wäre sehr wichtig. Also, bei Schüler B habe ich jetzt angefangen mit dem Wimmelbild ... die Situation so

130 auszuschneiden und dann Sätze dazuzuschreiben, also **das ist ja dann auch noch Deutsch**. Arbeitsblätter für die anderen. Und das ist eigentlich

131 Identitätsarbeit, weil ich gemerkt habe, er macht das extrem gern, und er hat dann auch super Sätze geschrieben, ist motiviert gewesen ... Also schliesse ich

132 daraus, dass [ich] es ... eigentlich schon noch mehr machen müsste.“

133 Interviewer: „Von der Wichtigkeit her wäre es...?“

134 Collin: „Auch wieder 8 – 9. (...) Aber eigentlich wird es [Identitätsarbeit] ja auch so gemacht, dass ich ja auch dort bin ... und es ist ja positiv, dass ich dort bin

135 ... die anderen Schüler wollen jeweils auch mitkommen, also durch die Audiopädagogik wird wie der Wert des Schülers gesteigert in der Klasse ... es ist

136 eigentlich cool, dass er hörbehindert ist, weil dann kommt der Audiopädagoge. Und das ist ja eigentlich auch Identitätsarbeit, Aufwertung. Das ist ja schon auch

137 noch das Ziel, dass sie gerne kommen, weil es etwas Positives ist.

138

139 **Kategorie(n): Identität, Schulstoff**

140

141 **Frage 9 Was sind deiner Meinung nach Faktoren, welche die Identitätsarbeit mit dem/der Jugendlichen positiv beeinflussen?**

142 Collin: „Hmmm ... da muss ich studieren ... Wie meinst du das genau?“

143 Interviewer: „Damit die Kinder in ihrer Identität gestärkt werden, was für Faktoren bestimmen das positiv. Also, was nimmt Einfluss, dass die Identität positiv

144 gestärkt wird?“

145 Collin: „Also auch, wenn ich mal in der Klasse etwas mache ... und dort möchte ich eigentlich auch noch mehr wie das Kind einbeziehen ... Mit Schüler B habe

146 ich jetzt zwei Jahre immer so die Maus-Geschichte erzählt, das haben sie total cool gefunden. Oder eben, dass die [anderen] Schüler auch in die Audio-

147 Lektionen mitgehen dürfen. Oder eben mit Schüler B ging ich auch schon Fussballspielen in der Pause. (...) Es wäre ideal, wenn du [als Teil vom ganzen

148 Team] mit den Schülern arbeiten könntest. ... Und auch mit den Eltern zusammen, dass du Gespräche hast ... das bringt auch viel.“

149 Interviewer: „In welchem Zusammenhang meinst du das, wenn du jetzt ein Gespräch mit den Eltern hast? Also ... wie beeinflusst das die Identitätsarbeit positiv?“

150 Collin: „Ja gut, bei Schüler B ist es halt so, dass ... mit seiner Mutter bin ich auch am Bubentag⁶⁸ am organisieren ... du hast da einfach ein bisschen näherer
151 Kontakt (...) und der Junge weiss, dass wir zusammenarbeiten. **Das ist so wie ein Team. Das ist auch positiv.** ...

152 Interviewer: „Spannend...“

153 Collin: (*fast murmelnd*) „Was haben wir sonst noch...?“

154

155 **Kategorie(n): Empowermentprozesse initiieren**

156

157 **Frage 10 Woran siehst du, dass Identitätsarbeit gelingt, respektive gelungen ist?**

158 -

159 **Bemerkungen:** Frage weggelassen (Da sehr wenig Spezifisches zur Identitätsarbeit kam, wollte ich nicht mehr länger darauf herumreiten)

160

161 **Kategorie(n): -**

162

163 **Frage 11 Würdest du gerne mehr Zeit für Identitätsarbeit aufwenden?**

164 **Wenn Antwort JA** →nachfragen: Weswegen ist das nicht möglich? *Gibt es Hindernisse in deinem Unterricht, die dich blockieren (evtl. Auswahl geben: Eltern, Klassenlehrer, Schüler selber)?*

166 Interviewer: „Warum ist das nicht möglich, dass du mehr Identitätsarbeit machst? [Er sagte in Frage 8, dass er eigentlich mehr machen müsste].“

167 Collin: „Ja ... es ist eben eigentlich viel zu viel ... also gut, ich plane vielleicht eben auch zu viel ... ich will Bewegung machen, ich muss einen Einstieg machen,
168 dann haben mir meine Ausbildner gesagt, dass ich am Schluss auch noch die Lektion evaluieren muss, dann sind das wieder 5 Minuten. Dann müsste man noch
169 zusammenräumen ... vielleicht noch ein Spiel machen ... du kannst nicht einfach ... also so haben wir bereits etwa 15 -20 Minuten (Vorbei). Dann musst du
170 vielleicht noch den Raum wechseln, also ... *seufz* ... du hast gar keine Zeit. ... **Und dann kommt noch der Stoff der Lehrperson.**“

171 Interviewer: „Die Zeit ist also ein Hindernis.“

172 Collin: „Ja.“

173 Interviewer: „Die verschiedenen Inhalte, die du erhältst auch?“

68 Erlebnistag vom Audiopädagogischen Dienst aus (im Zentrum für Gehör und Sprache Zürich) organisiert

- 174 Collin: *nickt...* „Ja und sie haben überall Defizite! In **Wortschatz** müsstest du jede Stunde investieren. Und in der **Mathe** vielleicht auch. Und dann **Wortschatz**
- 175 **in der Mathe**. Und dann **Lesen** ... können sie vielleicht auch nicht so gut, **Hochdeutsch** sprechen, **Arbeitsspeicher** ... du hast eigentlich so viel ...“
- 176 Interviewer: „Aber die Eltern oder die Lehrperson würden dir nicht davon abraten, wenn du solche Sachen machst? Also so, ,hey das bringt es nicht, das musst
- 177 du nicht machen ... dass sie sich wehren würden ... finden es einen Mist.“
- 178 Collin: „Ja gut, das gibt es schon. Einer der nicht lesen will, der das nicht toll findet. Er macht es dann schon. Aber ... es sind nicht immer alle motiviert.“
- 179 Interviewer: „Aber jetzt spezifisch auf Identitätsarbeit...“
- 180 Collin: „Dass sie das nicht wollen?“
- 181 Interviewer: „Ja.“
- 182 Collin: „Nein das glaube ich jetzt nicht.“
- 183 Interviewer: „Oder bekommen sie es auch nicht so explizit mit, dass du jetzt Identitätsarbeit machst? So, dass du sagst: So, heute machen wir Identitätsarbeit.
- 184 Oder sagst du das deinen Schülern?“
- 185 Collin: „Nein, das sage ich nicht.“
- 186 Interviewer: „Sehe ich das richtig, dass du wie bei den Kommunikationskompetenzen, auch bei der Identitätsarbeit nicht im Voraus schon planst, welche Blöcke
- 187 du machst, sondern dass es ineinander fließt?“
- 188 Collin: „Ja, häufig schon.“
- 189
- 190 Kein Interesse
- 191 Unwichtig
- 192 Know-how fehlt (Kurs vom APD Angebot?)
- 193 Keine Zeit zum Vorzubereiten
- 194 **Zu viel Schulstoff**
- 195 **Zu viel anderes**
- 196 Nicht nötig (SuS haben eine gute Identität)
- 197 andere Antwort
- 198
- 199 **Kategorie(n): **Barrierefreie Teilhabe, Schulstoff****

200

201 **Frage 12 Wie identifizieren sich deine Schülerinnen und Schüler?**

202 Collin: „Sie sind ganz normal.“

203 Interviewer: „**Also hörend.**“

204 **Collin:** „**Ja ...** also nicht behindert ... sie wollen einfach ganz normal sein.“

205 Interviewer: „Da sie in der Regelklasse integriert sind, heisst „normal“ hörend? Oder (identifizieren sie sich) als Schwerhörige? Oder als Gehörlose?“

206 Collin: „**Nein, schon als Hörende.**“

207 Interviewer: „Ist Gebärdensprache ein Thema bei deinen Schülern?“

208 Collin: „Mit zweien habe ich mal ein paar Gebärden geübt, **aber sie haben dann auch nicht mehr danach gefragt.** (...) Also die, die hochgradig schwerhörig
209 sind, die würden das vielleicht noch gerne machen. **Bei den Leichtgradigen ist das kein Thema.**“

210

211 **Kategorie(n):** **Bikulturelle Identität, Gebärdensprache ist ein Thema**

212

213 **Frage 13 Wie viel Kontakt haben deine Schülerinnen und Schüler zu Gleichbetroffenen?**

214 Collin: „Also einer, der geht an alle [vom APD organisierten] Treffpunkte⁶⁹ und an den Bubentag, das sind dann vielleicht etwa vier, fünf. Andere machen gar
215 nichts. Die haben gar keinen Kontakt, **ja es ist sehr unterschiedlich ...**“

216 Interviewer: „Wie siehst du das? Wie wichtig findest du das, dass deine Schülerinnen und Schüler Kontakt zu Gleichbetroffenen haben?“

217 Collin: „Also für die Schüler wäre es sicher gut, aber die einen finden, sie brauchen das nicht ... vielleicht, wenn es sie es mal gesehen hätten ... dann ... ah da
218 hat's noch andere ... wäre es sicher gut ... Ich würde sagen auf der Skala eine 7.“

219 Interviewer: „Motivierst du deine Schülerinnen und Schüler an diese Treffpunkte zu gehen?“ (...)

220 Collin: „**Ja, dann sage ich jeweils schon ... ich verteile auch die Einladungen ... das mache ich schon.**“

221

222 **Kategorie(n):** **Differenzierung/Individualisierung, Kontakt mit Gleichbetroffenen**

223

69 Erlebnistag

224

225 **Frage 14 Damit sind wir am Ende unserer Befragung. Hast du noch Anmerkungen zum Thema unserer Befragung oder zur**
226 **Befragung selbst?**

227 Collin: „Da fällt mir jetzt gerade nichts ein.“

228 Interviewer: „Vielen Dank!“

229

230

231 **Demografische Fragen (im Anhang weggelassen aufgrund Anonymisierung)**

Anhang 6

1 Interview 4, 22. Februar 2017

2 Selektive Transkription (Dilara)

3 *Setting:*

4 Zeit: 20.00 – 21.00h Dilara [REDACTED] freut sich nicht so sehr auf unseren Termin. Sie
5 sieht es als Dienst an Studierenden an und „schenkt mir jetzt diese Stunde“. Sie fragt nach, warum es schon wieder gehe und meint, dass sie keine Ahnung
6 mehr habe. Ich beruhige sie, indem ich sage, das sei genau das Ziel gewesen. Wir befinden uns in ihrem Wohnzimmer. Dilara macht Tee und Kaffee und setzt
7 sich dann an den Tisch. Ich bin nicht nervös, sondern mir bewusst, dass ich auch mit wenig motivierten Interviewpartnern arbeiten und das Optimalste
8 herausholen muss. Ich wusste, worauf ich mich einliess, also ich die Interview-Form für meine Erhebung aussuchte. Ich bin überzeugt, dass ich Dilara trotz aller
9 Umstände „abholen“ kann.

10 Je länger das Interview dauert, desto mehr taut sie auf. [REDACTED]

11 [REDACTED] Sie interessiert sich für meine Hörschädigung (einseitig gehörlos) und stellt selber Fragen dazu. Am Ende des Interviews meint sie, dass es ihr
12 gefallen habe und sie froh sei, dass ich gekommen sei und nicht jemand anderes. Ausserdem macht sie - bereits draussen bei der Verabschiedung – noch
13 folgende interessante Bemerkung, welche nicht mehr auf der Aufnahme drauf ist, ich mir aber gleich danach notiert habe: „*Früher machte ich auch gerne*
14 *Stoffvermittlung, aber heute frage ich mehr nach dem Kern.*“

15
16 *Parasprachliche und prosodische Elemente werden nur transkribiert, wenn sie einen Einfluss auf den Inhalt haben.*

17

18

19 Frage 1 Wie erklärst du einem Laien, was deine Arbeit ist?

20 Dilara: „Ich betreue hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche, welche integriert in einer Regelklasse geschult werden und **coache Eltern und Lehrkräfte.**“

21

22 **Kategorie(n): Barrierefreie Teilhabe**

23

24

25

26

27 Frage 2 Was sind deine Grundsätze im Unterricht?

28 Dilara: (*überlegt ca. 3s*) „Also ... **für mich ist das Zentrale eigentlich die Identität ... im Ganzen [drin] ... Das ist für mich das Zentrum. Und alles andere**
29 **ist wie rund herum. Und der Grundsatz ist, dass das immer Platz hat** ... Klar habe ich auch Lektionen, **in denen ich nur Französisch mache oder**
30 **irgendwie so ... unterstützend [für andere Schulfächer] wirke**, aber ... ähm ... **Es [Identitätsarbeit] ist eigentlich immer Thema und ich versuche eine**
31 **Atmosphäre zu schaffen, dass es ein Thema sein soll ... und zwar früh** ... Ich finde es immer noch heute ... also manchmal übernehme ich Kinder ... ja ...
32 (*schüttelt den Kopf*) ... manchmal in der Oberstufe oder so ... wo ich wie das Gefühl habe ‚Hey, was habt ihr bis jetzt gearbeitet?‘ ... also, nichts gegen meine
33 Kolleginnen und Kollegen, **die haben sicher super gearbeitet, stofflich und alles ... aber ich finde es geht wie um etwas anderes auch ... in diesem Job.**
34 Und ich finde, da sind wir jetzt auch in unserem Team⁷⁰ extrem divergent. Da haben wir jemanden, der arbeitet so (*streckt Arme nach links*) und jemand, der
35 arbeitet so (*streckt Arme nach rechts*). Es ist eine riesige Bandbreite.

36 Interviewer: (...)

37 Dilara: „Ich glaube auch „Learning by doing“ ist ... also den Job [als AP] erfassen, das geht am Anfang gar nicht. Am Anfang machst du vor allem Schulstoff
38 unterstützen, oder?! ... Ich glaube, am Anfang checkt man das wie gar nicht, worum es eigentlich geht. Also das ist *mein* Gefühl. Also *ich* habe es nicht gecheckt
39 am Anfang.“

40 Interviewer: „Und mit ‚um was dass es eigentlich geht‘ meinst du die Identitätsarbeit?“

41 Dilara: „Ja.“

42

43 **Kategorie(n): Identität, Schulstoff**

44

45 Frage 3 Was sind deine Hauptziele beim Unterrichten? (1., 2., 3. Priorität?)

46 **Interviewer: „Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist für dich Identitätsarbeit eine erste Priorität?“**

47 **Dilara: „Ja, genau.“**

70 Die Audiopädagoginnen vom APD

48 Interviewer: „Gibt es noch andere wichtige Ziele, wo du sagst, das muss in meinen Unterricht Platz haben?“

49 Dilara: „**Also die Integration ... ich arbeite auch immer mit den Klassen ... also Empathieförderung finde ich auch ganz wichtig.** Und ... ich sage mir
50 immer, dass ich mich zuerst selber in diese (Schul-)Systeme integrieren muss, bevor das Kind ... bevor ich angenommen bin. Also ich bin wirklich auch viel in
51 den Klassen drin, ich mache Sachen mit ihnen, ich mache auch ... also jetzt nicht gerade audiopädagogische Sachen, aber einfach, dass sie merken, die
52 Audiopädagogin ist eine Tolle ... und sie grüße mich auf dem Pausenplatz ... also das ist mir wichtig. Also, das erste halbe Jahr ist wichtig. (...) Die Schulhaus-
53 Klimata sind ja extrem verschieden. Und ich finde, sich in die Klassen zu integrieren ist manchmal fast einfacher, als sich in die (Lehrer-)Teams zu integrieren.
54 Das ist mir wichtig.

55 **Mir ist auch wichtig, dass sie einen Bezug bekommen zur Gehörlosenwelt** ... zum Beispiel auf der Unterstufe, wenn sie Buchstaben lernen, **dann lernt die**
56 **ganze Klasse bei mir auch das Fingeralphabet.** Ich erkläre auch warum, warum das [Gebärdensprache] es das bringt und **sie lernen einfach Sache wie**
57 **„Mein Name ist...“** und so. Einfach, **dass es wie ganz etwas Natürliches ist auch für die anderen Kinder.** Und versuche auch stark **das Thema „Hören“ als**
58 **unendliche Schatzkiste zu vermitteln**, wo sie mitbekommen, wie spannend dieser Sinn ist. Was es da alles zu entdecken und zu erfahren gibt und gar nicht
59 immer so auf die Hörbeeinträchtigung ... aber dann habe ich immer das Gefühl, dann verstehen sie wirklich, warum man gewisse Massnahmen macht und sind
60 dann eben sehr kooperativ.“

61 Interviewer: „Du arbeitest in der Klasse, aber auch im Einzelsetting?“

62 Dilara: „Ja, das Einzel- oder Kleingruppensetting sehe ich wirklich als etwas Wichtiges an. Weil ... **du [das Kind] brauchst einfach einmal Ruhe** ... jemand der
63 dir in Ruhe das nochmals erklärt ... **gerade in den Fremdsprachen, damit du das genau nochmals so hörst.**“

64

65 **Kategorie(n): Barrierefreie Teilhabe, Empowermentprozesse initiieren, Identität, Thematisierung der eigenen Situation, Schulstoff,**
66 **Entspannungsmöglichkeiten**

67

68 **Frage 4 Was sind deine Unterrichtsinhalte und wie gliederst du deine Lektionen? Folgefrage: Wer oder was bestimmt diese**
69 **Inhalte?**

70 Dilara: „**Das kann ich nicht so verallgemeinern. Das ist abhängig von jedem Kind.**“

71 Interviewer: „Kannst du ein paar Beispiele geben?“

72 Dilara: „**Was vermehrt ein Thema ist, ist das Verhalten. Wie verhalte ich mich, dass ich angenehm wirke** ... das ist sicher ein wichtiger Bestandteil. Ich
73 muss sagen, ich bin recht geizig mit der Zeit. Ich muss sagen, ich habe nicht so einen Aufbau „Einstieg, Mittelteil, Schluss“ oder so, das mache ich weniger.“

74 Interviewer: „Ich meine weniger den Ablauf der Lektion, als mehr der Inhalt. Zum Beispiel das Sozialverhalten, oder, das ist eines?“

75 Dilara: „Ja.“

76 Interviewer: „Und hat es dann noch etwas Anderes?“

77 Dilara: „Ja, **Stoffvermittlung. Also „Wissen“ ist mir wichtig. Also, dass sie eine Ahnung von der Welt erhalten, also so Weltwissen.** Das versuche ich
78 auch **in der Mathe einfließen zu lassen ... also immer so auch rechts und links noch zu schauen und etwas zu erzählen.**

79 Was ich auch versuche, jedoch nicht immer möglich ist, ist, dass wenn ich zwei Lektionen habe, dass ich dann eine davon beim Kind zuhause bin, so dass ich
80 nicht nur innerschulisch arbeite, sondern auch ausserschulisch. Dass ich auch zu den Familien nachhause gehe, denn in den Familien siehst du wahnsinnig viel,
81 was eigentlich läuft. So kannst du eben auch ... eben das Coaching ... vollumfänglich ... finde ich, ist eben auch ein wichtiger Teil. Also vor allem bei
82 Verhaltensschwierigkeiten da kannst du wirklich dort [daheim beim Kind] sehr viel erkennen und steuern ... und unterstützend wirken. Also wenn es möglich ist
83 ... ich finde das sehr wichtig, dass wir auch zu den Kindern nachhause gehen. (...) **Das ist Kommunikation, die wir trainieren und ich finde, das sollte je**
84 **länger je mehr unser Schwerpunkt werden** und ich sage bei uns [im Team] auch, dass wir uns unbedingt intensiver mit den neuen Medien auseinandersetzen
85 müssen. Also mit diesen Kommunikationsformen. Was heisst das für unsere Kinder? Wie verändert das das ganze Kommunikationsverhalten? Was musst du
86 neu drauf haben und so weiter.“

87

88 **Kategorie(n): Differenzierung/Individualisierung, Soziale und emotionale Kompetenzen, Kommunikationskompetenzen trainieren, Schulstoff**

89

90 **Frage 5 Was sollen deine Schülerinnen und Schüler am Ende der obligatorischen Schulzeit erreicht haben?**

91 Dilara: „**Ich wünsche mir, dass sie dann zufriedene Persönlichkeiten sind. Also, dass sie ihre Hörbeeinträchtigung angenommen haben, als einen ihrer**
92 **vielen Teile. Dass sie Strategien haben, wie sie mit dem umgehen können, dass sie ihr Umfeld ... lenken können ... also es auf ihre Bedürfnisse**
93 **aufmerksam machen, ohne dass es ihnen peinlich ist. ... Dass sie ... vom Wissen her ... dass sie interessiert sind und sich an der Welt freuen, was es**
94 **zu entdecken gibt, aber auch die Grenzen und Gefahren sehen** .. von diesem Entdecken. Ich finde ... manchmal sehe ich bei den Treffpunkten⁷¹ ... ach ...
95 wie wenig die [hörbeeinträchtigten Kinder und Jugendlichen] wissen. ... Jetzt gerade im Kommunikationsverhalten, im Internet und so ... wie sie dort einfach so
96 naiv sind ... zum Teil.“

97 Interviewer: „Also in Chats und so?“

98 Dilara: „Ja, genau.“

71 Aktivitäten-Tag vom APD

99

100 **Kategorie(n): Empowermentprozesse initiieren, Identität, Soziale und emotionale Kompetenzen, Kommunikationskompetenzen trainieren, Schulstoff**
101

102 **Frage 6 Im Leitbild des ZGSZ finden wir den Begriff Kommunikationskompetenzen.** Was für einen Stellenwert haben

103 Kommunikationskompetenzen in deinem Unterricht (Skala von 1-10)? Siehe Skala

104 Folgefrage: Warum ist das in deinen Augen so (un-/wichtig)?

105 Dilara: „Schon **10**. (...) **Ich finde, das ist zentral.** Du musst in dieser Welt auf so vielen verschiedenen ... also weisst du, ich verstehe auch schriftliche

106 Kommunikation darunter, oder!? Es ist ja nicht nur mündlich. Es ist ja alles. Du musst dich ausdrücken können. **Und ... eben ... du musst ja zuerst mal einen**
107 **Zugang zu dir selber haben, bevor du dich ausdrücken kannst.**

108 Interviewer: „Man spricht im Zusammenhang von Kommunikationskompetenzen auch von Rhetorik, Hörtaktik. Wie viel Platz findet das in deinem Unterricht?“

109 Dilara: „Auch mit der Skala?“

110 Interviewer: „Nein, eher von der Zeit her. Vielleicht machst du es blockweise oder...“

111 Dilara: „**Nein, situativ. ... Und zum Teil auch eintrainiert. Zum Beispiel jetzt Taktik.** Das beginnt ja dann häufig auf der Mittelstufe mit der FM-Anlage. (...) **Mir**
112 **ist ja auch sehr wichtig, dass die Kinder aktiv sind.** Das beginne ich bereits mit den Kleinen zu trainieren und auf der Mittelstufe wird das gefestigt. Wenn zum
113 Beispiel im Unterricht der Lehrer sagt ‚Jetzt hast du mir das wieder nicht gesagt, dass die FM-Anlage nicht geht‘, dann versuche ich das gleich in einem
114 Rollenspiel aufzugreifen ... wie wäre es gewesen, wenn ... was musst du machen. Ich finde, nur mit reden ‚Ja, du musst das Gerät geben‘, das nützt wie zu
115 wenig.“

116 Interviewer: „Wenn du von Eintrainieren sprichst, bedeutet dies, dass du es immer wieder und regelmässig machst und du immer wieder ein Augenmerk darauf
117 wirfst?“

118 Dilara: „Ja ... also ... **es kommt sehr auf das Kind darauf an.** Je nach dem, ob es ein Thema ist ... Ich meine, es gibt ja die inneren Faktoren ... also es gibt
119 scheue Persönlichkeiten und für die ist es viel schwieriger etwas zu machen, als bei solchen, die sowieso eine guten Auftritt hinlegen. Und dort hat es sicher
120 mehr Stellenwert, also dass ich es dort auch versuche mehr zu trainieren. (...)

121

122 **Kategorie(n): Differenzierung/Individualisierung, Thematisierung der eigenen Situation, Kommunikationskompetenzen trainieren**

123

124 **Frage 7 Wie viel Zeit investierst du dafür, Kommunikationskompetenzen zu fördern?**

125 **Situativ abhängig**, kann nicht beziffert werden

126

127 **Kategorie(n): Differenzierung/Individualisierung**

128

129 **Frage 8 Ein anderer Begriff im Leitbild ist Identitätsarbeit.** Was für einen Stellenwert hat Identitätsarbeit in deinem Unterricht?

130 Dilara: „**Auch eine 10 in der Skala.**“

131 Interviewer: „Warum ist das so wichtig?“

132 Dilara: „Ich denke ... **das Unterschiedliche ... das Anders-sein beschäftigt die Kinder.** Ich glaube es ist wichtig, **dass sie einen Umgang lernen mit dem Anders-sein. Also, dass sie das Anders-sein in ihre Persönlichkeit integrieren können und das als einen farbigen Teil erkennen.**“

134 Interviewer: „Wie setzt du Identitätsarbeit um in deinem Unterricht?“

135 Dilara: *(überlegt ca. 5s)* „Ist schwierig ... **Also das Eine sind mal die Empathielektionen**, wo versucht wird, dass die Kinder selber erzählen, wie es für sie ist und wir das eigentlich miteinander gestalten solch eine Lektion oder Lektionsreihe. ... Das [Umsetzen der Identitätsarbeit] kann aber auch **anhand von Texten sein, wo wir uns einem Unterthema von Identitätsarbeit annähern. Es heisst auch, von mir zu erzählen.** Ich schaue es als Gewinn an, seit ich weiss und selber erlebe, welche Situationen schwierig sind. Vorher habe ich sicher auch nicht schlecht Schule gegeben, aber ich habe schon das Gefühl, dass es wichtig ist, dass du wie selber ... du stellst ganz andere Fragen ... **Identitätsarbeit auch in Richtung Gefühle wahrnehmen** ... mir ist wohl, mir ist unwohl ... und warum ... es kann ganz verschiedenen Kontexte haben. ... Es ist auch von der Klassenlehrkraft abhängig, wie die Audio verläuft. Wenn du eine enge Lehrkraft hast, die klar sagt, dass am Ende der Audiolektion dieses Arbeitsblatt fertig haben muss, dann ist das ja schon ein Teil ... das ist manchmal so die Zerrissenheit ... aber ... ich nehme mir schon die Freiheit ... wenn etwas auftaucht ... wenn etwas ist ... wenn ich etwas beobachtet habe ... dann einzubauen. Ich versuche dann, dem die Priorität zu geben und dann [zur Klassenlehrkraft] sage ‚Du sorry, aber das Arbeitsblatt ist heute nicht gegangen‘.“

144

145 **Kategorie(n): Barrierefreie Teilhabe, Identität, Soziale und emotionale Kompetenzen, Thematisierung der eigenen Situation**

146

147 **Frage 9 Was sind deiner Meinung nach Faktoren, welche die Identitätsarbeit mit dem/der Jugendlichen positiv beeinflussen?**

148 Dilara: „Ich denke ... es ist zwar ein Knackpunkt ... aber ein wichtiger Faktor ist das Elternhaus. Wie sind die Eltern der Hörbehinderung gegenüber eingestellt.“

149 Eben darum auch das zum Kind Heimgehen, um herauszuspüren ... (...) Bei gewissen Familien ist es sehr schwierig, etwas zu steuern. (...) Wenn die elterliche

150 Gewalt [von einem mittelgradig schwerhörigen Knaben] sagt ‚Ja, ja er versteht ja zuhause gut ohne Hörgerät‘ ... und so ... das sind dann Grenzen, wo man nicht
151 weiter kommt. Aber es ist mir wichtig.“

152 Interviewer: „Hast du das Gefühl, dass sich etwas an deiner Vorbildrolle geändert hat, seit du Hörgeräte trägst? ...

153 Dilara: ...

154 Interviewer: „Konntest du eine Vorbildrolle einnehmen, seit du offensichtlich wie auch dazu gehörst?“

155 Dilara: „**Das ist von Kind zu Kind verschieden**. Ich habe jetzt ein Kind, welches sehr verhaltensschwierig ist, welches jetzt mir sagt ‚Weisst du, das hörst du
156 sowieso nicht‘ und mich so wie runtermacht, oder!? Das ist ja auch interessant, oder? Es sieht mich dann eben eigentlich nicht als Vorbild sieht, sondern als die
157 ... ja ... ‚Du bist noch schwächer als ich!‘ ... so das abläuft.

158 Interviewer: „Sich das Kind eigentlich selber seinen Selbstwert erhöht.“

159 Dilara: „Ja genau .. also das ein bisschen mit mir spielt. ... Das war vor allem am Anfang ... jetzt geht es glaube ich. (...).

160 Ich finde es gut, dass im Team (des APD) vermehrt Leute sind, die Hörgeräte tragen. Auch die ganze Pflege und das ganze Handling ... welche Zusatzgeräte es
161 gibt ... wie das geht, technisch ... wenn du selber betroffen bist, interessierst du dich ganz anders.“

162

163 **Kategorie(n): Differenzierung/Individualisierung**

164

165 **Frage 10 Woran siehst du, dass Identitätsarbeit gelingt, respektive gelungen ist?**

166 Dilara: (überlegt ca. 8s) „Ja... gelungen... finde ich jetzt noch schwierig ... Identität ... das ist ja solch ein grosser Begriff, der von so vielen Faktoren abhängt ...
167 mhhh ...“

168 Interviewer: „Ich finde, was du vorher bereits gesagt hast ...

169 Dilara: „**Dass man ein sicheres Verhalten zeigt**...“

170 Interviewer: „Dass sie eine **Persönlichkeit** werden, welche zu hundert Prozent hinter sich selber stehen können.“

171 Dilara: „Es ist ja noch schwierig ... **es ist ja auch von der eigenen Persönlichkeit abhängig**. Wenn du als Typ schüchtern bist ... oder eher extrovertiert ... Und
172 darum finde ich auch wichtig ... bei Introvertierten ... ist es dann fast sichtbarer ... gelungen ... als jetzt bei Extrovertierten. Dort ist es schwieriger zu sehen und
173 zu beurteilen, was denn nun mein Anteil ist oder was hat die Familie supported. Aber klar ... wünschenswert ... also jetzt habe ich eine Oberstufenschülerin,
174 welch jetzt dann in die Lehre kommt, die ist einfach freudig im Leben und freut sich auf ihre Lehre. Und die hat wirklich eine [sehr gute] Handhabung ... kommt
175 mit ihren Hörgeräten ... Und seit ich selber Hörgeräte habe, sehe ich das mit dem dauerhaften tragen auch anders. Früher sagte ich immer ‚tragen, tragen,

176 tragen', heute beurteile ich es anders. Auch das ist situativ abhängig. Tagesform abhängig, Umgebungsabhängig ... Wir haben ja in der Integration viele leicht
177 bis mittelgradig Schwerhörige und gerade bei denen finde ich ... ja ... nein ... nicht immer tragen. Wenn du erkältet bist ist es sehr angenehm das Hörgerät
178 herauszunehmen.“

179

180 **Kategorie(n): Identität, Differenzierung/Individualisierung**

181

182 **Frage 11 Würdest du gerne mehr Zeit für Identitätsarbeit aufwenden?**

183 **Wenn Antwort JA** →nachfragen: Weswegen ist das nicht möglich? *Gibt es Hindernisse in deinem Unterricht, die dich blockieren (evtl. Auswahl geben: Eltern,*
184 *Klassenlehrer, Schüler selber)?*

185 Dilara: „**Ich mache eine Ausbildung in „Marte Meo⁷²“ (...) und das finde ich auch einen ganz wertvollen Bestandteil in der Identitätsarbeit.** (...) Wenn du
186 mit der Videoaufnahme ganz genau siehst, wie ein Kind kommuniziert, (...), **und du siehst, dass es ja fast gar keinen Blickkontakt hat** (...) und das mit einem
187 Kind reflektieren kannst und aus dem wieder neue Zielsetzungen machen kannst, finde ich, da kann man sehr viel ... visuell ... über dein Verhalten lernen. Das
188 finde ich super. Also, der Einsatz von Medien ... also da nehme ich einfach schnell mein iPad (...), welches dabei ist und kann das dann mit den Kindern schnell
189 anschauen. Das finde ich ganz gut. Weil ... du siehst ... es ist wie eine ganz feine Zerschneidung von verschiedenen Items, wo du sagen kannst ‚Hey an dem
190 kannst üben‘ ... wenn es das Kind mit eigenen Augen gesehen hat ... wenn du das jetzt auf dem Pausenplatz üben kannst, dann kannst du schauen, wie es
191 nachher anders läuft.“

192 Interviewer: „Würdest du gerne mehr Identitätsarbeit machen?“

193 Dilara: „**Ja, ich würde eigentlich schon gerne mehr machen.**“

194 Interviewer: „Woran liegt es, dass du nicht mehr machen kannst? Gibt es Hindernisse oder Blockaden?“

195 Dilara: „**Ja ... es gibt ja noch viele andere Themen. Es gibt ja nicht nur die Identitätsarbeit.** ... Klar ... zum Beispiel bei AVWS⁷³ ... **da kommst du und**
196 **schreibst dann eben die Prüfung mit ihm**, dann ist das 1:1 wichtig und es geht nicht um Identitätsarbeit ... also ja ... doch ... **zum Vermitteln ist das ok.,**
197 **dass du deine Prüfung so ablegen kannst**, aber ... Woran ich dran bin im Zentrum ... aufzubauen (...) ... sind ... ist die Positionierung der Audiopädagogik im
198 Gegensatz zur Logopädie und schulischer Heilpädagogik ... wo müssen wir ... kann das nicht der Schulische Heilpädagoge erledigen ... bin ich dran ... so ...
199 **sozial-emotionale Trainingseinheiten anzubieten** (...). Ich finde auch ... es ist nicht jeder der Lehrertyp zum Identitätsarbeit zu machen ... auf eine gute Art

72 Ein ressourcenorientiertes Entwicklungsprogramm mit Video-Interaktionsanalyse

73 auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung

200 sozial-emotionale Arbeit zu machen. Ich glaube, das gelingt nicht jedem einfach so. (...) Ich möchte das eigentlich mehr bei uns im Zentrum, dass wir so
201 stärkenorientiert arbeiten können. Und uns in diesem Bereich auch mehr weiterbilden. (...) Wir sind ja so breit ... wir machen den Stoff der ersten Primarstufe bis
202 zur dritten Oberstufe ... und daneben noch die ganzen Persönlichkeitsthemen ... also ja ... finde ich manchmal schon noch ... Ich bin jetzt nicht der „Hirsch“ in
203 der 3. Sek A Mathe zu vermitteln, da kenn ich mich zu wenig aus. Da wäre ein anderer Kollege geeigneter. ... aber da haben wir ja auch die Geschichte mit der
204 Reiserei ... Wir sind jetzt wirklich recht dran mit diesen Themen ... Wie viel fachspezifisch ... was heisst unser Fach ... eben ... was sind unsere Schwerpunkte
205 ... da sind wir recht dran.“

206 Interviewer: „Mit der Leitung des APD? Oder alle Audiopädagogen/innen zusammen?“

207 Dilara: „Ja ja, alle zusammen. Wir haben jetzt eigentlich Weiterbildung zu sozial-emotionalen ... weiss auch nicht ... einfach in diese Richtung ... es ist nicht ganz
208 klar, was wir dort machen, aber ... ja wir sind immer dran ... was heisst es eigentlich ... und wer macht was.“

209

210 **Kategorie(n):** **Barrierefreie Teilhabe**, **Empowermentprozesse initiieren**, **Identität**, **Soziale und emotionale Kompetenzen**

211

212 **Frage 12 Wie identifizieren sich deine Schülerinnen und Schüler?**

213 Dilara: „Das ist ganz unterschiedlich. Als Fussballer, als Schüler...“

214 Interviewer: „Und von der Hörbeeinträchtigung aus gesehen?“

215 Dilara: „Eben ... **der Anteil ist von der Persönlichkeit her sehr unterschiedlich**. Beim Einen macht das von der Belastung ... aber auch von seiner ... von der
216 ganzen Identität her 75 Prozent, sage ich mal, aus. Und das schwankt ja dann auch wieder. Es ist dann vielleicht während einer gewissen Zeit ein ganz wichtiges
217 Thema und dann kann das auch wieder marginaler werden. Je nach dem ...“

218 Interviewer: „Und in dieser Zeit ... sagt er dann ‚Ich bin ganz klar hörend‘, also ich identifiziere mich als Hörender oder ich identifiziere mich klar als
219 Schwerhöriger oder als CI-Träger ... passiert so etwas in dieser Zeit?“

220 Dilara: „Ja, das gibt es schon auch. Also gerade in der Oberstufe, **dass sie dann plötzlich als CI-Träger sagen ‚Ich bin gehörlos‘**.“

221 Interviewer: „Und Kinder oder Jugendliche, die beides sagen, die sagen, sie gehören zu beiden Teilen ... ich bin gehörlos *und* ich bin hörend?“

222 Dilara: „**Also die meisten meiner Kinder sagen ‚Ich bin schwerhörig‘**.“

223

224 **Kategorie(n):** **Differenzierung/Individualisierung**, **Bikulturelle Identität**

225

226 **Frage 13: Wie viel Kontakt haben deine Schülerinnen und Schüler zu Gleichbetroffenen?**

227 Dilara: „**Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt solche, die suchen es und andere, die es nicht suchen.** Und ich schiebe dort auch nicht. Weil ich finde ...
228 wenn du gut integriert bist ... du hast deine Kollegen in der Schule und so ... und die Hörbeeinträchtigung ist irgendwie so ein kleiner Teil (*zeigt mit den Fingern*
229 *ca. 1 cm*) von deiner Persönlichkeit, warum musst du dann an einen „Treffpunkt“ gehen? ... Weisst du, das finde ich nicht nötig ... also schon ... also als
230 Orientierung ... ich zwinge ... schon ... also ich finde ... das ist auch etwas, das ich der Leitung des APD gesagt habe, schau, ich finde, wenn jemand zu uns ins
231 Zentrum eintritt, dann erhältst du ganz viel, musst aber auch gewisse Sachen geben. Und ich finde, dass jeder bei uns im Zentrum eintritt als Familie ... muss
232 das Kind ...ich weiss doch auch nicht ... dreimal in der gesamten Betreuungszeit einen „Treffpunkt“ besucht haben, weisst du ... Oder an ein
233 Kommunikationswochenende ... oder einfach so ... dass er ... so gewisse Sachen muss er haben. Es darf nicht sein, dass ein Kind ohne das raus geht. ... Weil
234 ... es gibt ja Familien, die sagen ‚kein Problem, kein Problem‘ und es ist *wirklich* auch kein Problem. Es gibt aber auch Familien, die sagen ‚kein Problem, kein
235 Problem‘, aber es sind Probleme vorhanden und die finden, das Kind muss nicht gehen.“

236

237 **Kategorie(n): Differenzierung/Individualisierung, Kontakt mit Gleichbetroffenen**

238

239

240 **Frage 14: Ist Gebärdensprache ein Thema bei deinen Schülerinnen und Schülern?**

241 Dilara: „Ja-a... Eben habe ich ja eingangs erwähnt ... mit Fingeralphabet und ...“

242 Interviewer: „Ja gut, das ist von *dir* aus ein Thema, aber von ihnen aus auch? Wollen sie es lernen, sind sie interessiert zum Lernen?“

243 Dilara: „**Das ist sehr unterschiedlich.** (...) Eine meiner Oberstufenschülerin ... die hat eine Schwester, welche in die TIO⁷⁴ geht. (...) Dort ist die Schwester
244 heftig mit Gebärden konfrontiert ... und macht zuhause dann am Tisch auch teils gewisse Gebärden. Und meine Schülerin regt sich dann total auf und sagt, dass
245 sie das daneben findet. Ihre Schwester höre ja, sie sei ja nur schwerhörig und nicht gehörlos, so brauche sie sich auch nicht wie eine Gehörlose zu benehmen.
246 Ich sage ihr dann ‚Hey, Stopp, ich bin auch schwerhörig ... ich habe das sogar als Hörende ein voll spannende Sprache gefunden. (...) Aber sie [die Schülerin]
247 findet das jetzt einfach das Letzte und lehnt die Gebärdensprache total ab, obwohl ich sagen muss, dass es eine total coole junge Frau ist. **Eben ... es ist ganz**
248 **verschieden. Man kann das ... wie ... nicht so pauschal sagen.**“

249

74 Teilintegration Oberstufe (Schule Hans-Asper in Zürich Wollishofen)

250 **Differenzierung/Individualisierung**

251

252 **Damit sind wir am Ende unserer Befragung. Hast du noch Anmerkungen zum Thema unserer Befragung oder zur Befragung selbst?**

254 Dilara: „Nein.“

255 Interviewer: „Vielen Dank!“

256

257

258 **Demografische Fragen (im Anhang weggelassen aufgrund Anonymisierung)**

Anhang 7

1 Interview 5, 22. Februar 2017

2 Selektive Transkription (Eduard)

3 *Setting:*

4 Zeit: 14.00 – 15.00h Eduard erwartet mich gut gelaunt bei ihm zuhause. Wir setzen uns an den Tisch im Wohnzimmer. Die Atmosphäre ist von Beginn weg sehr
5 gut und gegenseitige Sympathie herrscht. Auch nach dem Interview diskutieren wir weiter über den Beruf und die Audiopädagogik. Es ist das letzte Interview und
6 ich weiss etwa, was mich erwartet und wo ich nachhaken und nachfragen könnte, falls nötig.

7

8 *Parasprachliche und prosodische Elemente werden nur transkribiert, wenn sie einen Einfluss auf den Inhalt haben.*

9

10

11 Frage 1 Wie erklärst du einem Laien, was deine Arbeit ist?

12 Eduard: „Ich bin eigentlich Heilpädagogin, die mit Kindern arbeitet, die nicht gut hören und darauf spezialisiert ist. **Alles was dazu gehört: Eltern,**
13 **Lehrpersonen, Kinder.**“

14

15 **Kategorie(n): Barrierefreie Teilhabe**

16

17 Frage 2 Was sind deine Grundsätze im Unterricht?

18 Interviewer: „**Es geht immer darum, ein Kind so weit zu unterstützen, dass es den Weg selber findet.** Ich will nicht zu viel mithelfen, ich will als starke
19 Partnerin dabei sein, **damit das Kind das lernen kann ‚Ah, ich schaffe das auch alleine‘.** Das Ziel ist immer, so viel zu delegieren, so viel dem Kind zu
20 übergeben, **dass es ein möglichst gutes Selbstbild entwickeln kann.** Das wäre das beim Kind. **Bei der Lehrperson geht es stark darum, den Support zu**
21 **geben,** dass sie auch kompetent werden im Umgang, dann braucht es mich auch nicht so oft. Und sie haben dann auch nicht so das Gefühl ‚Ah, jetzt kommt die
22 wieder‘ und schauen so, was ich mache. Es geht mehr darum zu sagen ‚Du machst es gut‘ und ab und zu habe ich noch einen Tipp für die Lehrpersonen, weil
23 man ja nicht alles wissen kann. (...)

24

25 Kategorie(n): **Barrierefreie Teilhabe, Empowermentprozesse initiieren, Identität**

26

27 **Frage 3 Was sind deine Hauptziele beim Unterrichten? (1., 2., 3. Priorität?)**

28 Eduard: „**Das Hauptziel ist für mich, dass das Kind mit der Klasse mitkommt.** Und an dem orientiert sich nachher auch mein Unterricht: **Was braucht das**
29 **Kind, dass es mit der Klasse mithalten kann. Da geht es immer drum, Löcher zu stopfen oder etwas so oft zu wiederholen, dass es dann sitzt.** Aber
30 das Ziel ist immer, **dass dem Kind dort wo es ist, wohl ist und es [im Unterricht/Stoff] mitkommt.** Das ist so wie das Grobziel und an dem mache ich meine
31 Feinziele.“

32 Interviewer: „Was bedeutet ‚Löcher stopfen‘?“

33 Eduard: „Sehr vieles der Sprache läuft „en passant“ und dies das Kind oft nicht mitkriegt. **Das heisst, es hat teilweise vor allem auch Löcher im Sinne vom**
34 **Weltbild.** Warum ist etwas so? Was kommt von was? Und das hat dann eventuell fatale Folgen später, im Sprachbereich aber auch in der Orientierung auf der
35 Welt. Was läuft? Oder: Es gibt einen Grund, warum etwas so läuft. **Das ist aber ganz individuell verschieden,** aber solche Sache finde ich sehr spannend und
36 merke immer wieder, dass wir oft im Unterricht an einen Punkt kommen, **wo wir über ganz etwas anderes sprechen müssen, weil ich merke, dass er oder**
37 **sie nicht weiss, wie das funktioniert, dann schauen wir das noch schnell an.** (...) **Ich merke das dann in der Zusammenarbeit, dass es eben nicht nur**
38 **um die Grammatik geht ... man kommt dann im Gespräch, wenn man nachfragt noch auf ganz andere Sachen.** In dem Sinn (...) ist eben auch das
39 **Dialogische Lernen**⁷⁵. Das ist ganz, ganz zentral. **Es macht viel aus, wenn ich immer wieder herauszufinden versuche, wo nun das Kind steht und was**
40 **es mir nun genau erzählt und dann darauf einzugehen.** (...) Ich kann schon etwas vorbereiten, aber es kommt dann ganz anderes heraus. (...) **Es geht**
41 **immer wieder darum zu schauen, wo jetzt das Kind steht und was braucht es genau und wo sind die Lücken.** (...) **Mit einem Schüler musste ich üben,**
42 **wie es geht, eine Antwort abzuwarten. Er hat immer nur gesendet.** Mit ihm musste ich das Dialogische sehr intensiv üben. Es sind aber nicht alle so extrem.“

43

44 Kategorie(n): **Barrierefreie Teilhabe, Empowermentprozesse initiieren, Differenzierung/Individualisierung, Schulstoff, Wohlbefinden erfragen, Soziale**
45 **und emotionale Kompetenzen**

46

75 Das Dialogische Lernen ist ein Unterrichtskonzept. Lehren und Lernen werden nach dem Muster eines Dialogs organisiert und unter dem Gesichtspunkt von Angebot und Nutzung betrachtet.

47 **Frage 4 Was sind deine Unterrichtsinhalte und wie gliederst du deine Lektionen? Folgefrage: Wer oder was bestimmt diese**
48 **Inhalte?**

49 Eduard: „Ganz klar, mein Unterrichtsinhalt orientiert sich am Schulunterricht, am Schulstoff und dann kommt dazu, was ich durch meine
50 Förderdiagnostik herausfinde plus der Alltag. Das versuche ich hineinzubringen. Es ist immer ein bisschen eine Gratwanderung wegen der Zeit. Aber die
51 Hälfte der Unterrichtszeit versuche zu so zu gestalten, dass ich noch etwas nacharbeiten möchte oder eben hier hat es noch etwas, das man vertiefen
52 muss. Das sind zum Beispiel, sehr oft, Sprachprobleme, sei das Wortschatz, das kommt eigentlich immer vor. Hörtraining, Aufmerksamkeitstraining,
53 Organisation. Dann aber auch Strategien, was mache ich, wie mache ich es, wenn ich gerade nicht gut höre, worauf muss ich schauen? Wie könnte
54 ich mir selber eine Hilfe stellen?“

55 Interviewer: „Strategien ‚Wie mache ich es‘. Wie machst du was?“

56 Eduard: „Es ... Wie organisiere ich mich oder wie höre ich zu oder welche Hilfe nehme ich in Anspruch, damit ich mehr vom Unterricht mitbekomme. Da ist
57 klar: Hörgerät tragen, den Lehrer auf die FM-Anlage aufmerksam machen. Es geht auch darum, dem anderen zu sagen, dass er dich anschauen soll, wenn
58 er mit dir spricht: Sag doch schnell ‚Schau mich an!‘ ... so kleine Alltagssachen, die ... ich halte manchmal darüber auch kleine Lektionen um die Schüler
59 zu informieren. (...) Das sind Sachen, die das Kind lernen muss ... einfordern muss ... und sich bewusst werden muss ‚Aha, es hilft mir‘. Dass sie [zur
60 Lehrperson] sagen: ‚Können Sie mir das schnell aufschreiben?‘ oder dass sie es selber aufschreiben. (...) Oder dass sich eine Schülerin mit
61 Merkschwierigkeiten es sich gleich selber fünf Mal aufsagt, einfach ... so individuelle Sachen, das nennen wir Hörstrategien, die helfen ... weil sie genau
62 dieses Defizit haben. Das sind häufige Themen. Dann auch Grammatik, Lesen, Schreiben, was auch immer. Fremdsprachen sind auch ein Thema. (...)
63 Wir haben auch ein Hörtrainingsprogramm. Und das Gedächtnis kannst du auch trainieren.“

64 Interviewer: „Du hast gesagt, so Alltagssachen.“

65 Eduard: „Da meine ich vor allem den Schulalltag, dass sie nicht zu viel verpassen. Der Alltag ist, was in der Schule läuft und manchmal auch Sachen auf
66 dem Pausenplatz. Weil soziale Geschichten bei uns ja auch oft ... ein Thema sind. (...) Es kommt eben nicht immer nur gut an, wenn man immer nachfragen
67 muss, weil man es nicht verstanden hat oder immer ‚hääh?‘ sagt, das kann schwierig sein und muss manchmal auch aufgegriffen werden. (...) Meinen Schüler
68 muss ich oft ermutigen: Sag was ist! Sie ermutigen, für sich selbst einzustehen. Du musst dich nicht schämen und es muss dir nicht peinlich sein.
69 (...) Dass wenn sie etwas merken, dass sie in der Lage sind, sich zu wehren.“

70 Interviewer: „Im Inhalt bist du frei?“

71 Eduard: „Ja. Es muss sich einfach am den Schulunterricht orientieren und am Kind.“

72

73 **Kategorie(n):** **Barrierefreie Teilhabe**, **Empowermentprozesse initiieren**, **Differenzierung/Individualisierung**, **Soziale und emotionale Kompetenzen**,
74 **Kommunikationskompetenzen trainieren**, **Schulstoff**

75

76 **Frage 5 Was sollen deine Schülerinnen und Schüler am Ende der obligatorischen Schulzeit erreicht haben?**

77 Eduard: „**Sie sollten ein gutes Selbstbild haben. ...Auch eine gewisse Identitätsentwicklung gemacht haben. Das ist übrigens auch ein Ziel**, welches ich
78 vorher vergass zu erwähnen. **So: Ich bin hörbeeinträchtigt, aber ich bin ok und kann damit umgehen.** Ich weiss, worauf ich achten muss, vielleicht musste
79 ich mehr arbeiten als andere, aber ich habe geschafft. **Und das Ziel ist natürlich immer, dass sie eine normale Lehre machen und eine normale Schule**
80 **besuchen können, das wäre quasi das Schulziel.** Aber **das Lebensziel ist auch sehr wichtig. Dass sie mit sich zufrieden sind mit sich und wirklich**
81 **finden, dass sie ok. sind so wie sie sind. Und dass sie einen guten Weg machen werden und was ich habe ist keine Behinderung, welche mich negativ**
82 **stigmatisiert.** (...) Das ist wirklich wichtig. ... Sie werden immer wieder an einen Weg im Leben kommen, in dem sie negative Rückmeldungen erhalten **und**
83 **dann mit dem umgehen können ... und sagen ‚Ok. es ist eigentlich dem anderen sein Problem‘, er kann nicht damit umgehen. Ich bin so (...) und ich**
84 **bin in Ordnung so. [Und sich sagen]: Es gibt ein paar Sachen, die ich jetzt vielleicht nicht so gut kann, aber andere haben auch begrenzende Sachen.“**

85

86 **Kategorie(n):** **Barrierefreie Teilhabe**, **Identität**, **Thematisierung der eigenen Situation**

87

88 **Frage 6 Im Leitbild des ZGSZ finden wir den Begriff Kommunikationskompetenzen.** Was für einen Stellenwert haben

89 Kommunikationskompetenzen in deinem Unterricht (Skala von 1-10)? Siehe Skala. Folgefrage: Warum ist das in deinen Augen so (un-/wichtig)?

90 Eduard: „**10.**“

91 Interviewer: „Warum ist das so wichtig?“

92 Eduard: „**Das ist das A und O** ... zum Lernen ... zum Durchs Leben kommen ... also für alles. Je besser du kommunizierst, desto geringer kommst du
93 durchs Leben und durch die Schule.“

94

95 **Kategorie(n):** **Kommunikationskompetenzen trainieren**

96

97 **Frage 7 Wie viel Zeit investierst du dafür, Kommunikationskompetenzen zu fördern?**

98 Eduard: „In dieser Zeit in der ich in der Separation bin eigentlich die ganze Zeit. Für mich bedeuten Kommunikationskompetenzen auch schriftliche
99 Kommunikation und mündliche und unser permanentes Gespräch, das ist es.“
100 Interviewer: „Mit Augenkontakt und ...“
101 Eduard: „Jawohl, du sitzt gegenüber, **Dialogisches Lernen** und dann geht es die ganze Zeit hin und her, wir schwatzen wahnsinnig viel, die ganze Zeit. **Es geht**
102 **ja auch um das Sprachbad** ... du bist ja das Vorbild und sie müssen ja reden, sich formulieren und alles was wir schriftlich formulieren, sagen wir zuerst laut. Es
103 sind ganz viel Wiederholungen dabei ... Sprachangebot ...“
104

105 **Kategorie(n): Barrierefreie Teilhabe, Kommunikationskompetenzen trainieren**
106

107 **Frage 8 Ein anderer Begriff im Leitbild ist Identitätsarbeit.** Was für einen Stellenwert hat Identitätsarbeit in deinem Unterricht?

108 Eduard: „Ja ... das ist eine gute Frage ... **Sehr abhängig von den Schülern** ... **Das ist eine 8** ... **Also mir ist es sehr wichtig**, aber ich muss nicht mit vielen
109 Schülern viel daran arbeiten. (...) **Es hat ja viel mit dem positiven Selbstbild zu tun, in dem Sinn ist es mir sehr wichtig, aber es gibt Schüler, bei denen**
110 **ich denke ‚He, die machen das so super‘.** Und es ist sicher heute anders, als damals, als wir noch Kinder waren, weil man extrem auf das Individuelle eingeht.
111 Diese hat eine Brille, der hat so etwas und das ist ok., diese Kinder werden ja auch nicht mehr ausgelacht wie früher. Ich finde da [bei Identitätsarbeit] leisten
112 gewisse Familien extrem gute Arbeit. (...) Dann gibt es aber auch solche, wo man daran arbeiten muss.“

113 Interviewer: „Warum ist die Identitätsentwicklung wichtig?“

114 Eduard: „**Ich möchte, dass sie ein positives Selbstbild haben, sich behaupten können und ... so wie sie sind ... dass sie mit dem gut durch kommen.**
115 **Und was nötig ist, bis sie dort hinkommen ist sehr individuell**, aber ich finde es sehr wichtig.“

116 Interviewer: „Wie setzt du Identitätsarbeit um?“

117 Eduard: „**Das kommt sehr auf das Kind an.** Wir haben so Lehrmittel ... Geschichten erzählen, Fragebögen ... das Andere ist natürlich auch, **im Gespräch zu**
118 **fragen, wie es dem Kind geht** und auch immer wieder mal darauf [auf „Defizite“ der anderen Kinder] aufmerksam machen ... immer wieder ... **ständige**
119 **Rückmeldungen ... und auch Spiegelungen und auch schauen, was andere machen ... ich kann ich jetzt mit dem umgehen ... ist das wirklich so**
120 **tragisch** etc.“

121

122 **Kategorie(n): Empowermentprozesse initiieren, Differenzierung/Individualisierung, Identität, Wohlbefinden erfragen**
123

124

125 **Frage 9 Was sind deiner Meinung nach Faktoren, welche die Identitätsarbeit mit dem/der Jugendlichen positiv beeinflussen?**

126 Eduard: „Ganz klar die Familie. Wie steht sie dazu zu den Beeinträchtigungen, wie handhaben sie es. Auch die Klasse und die Klassenlehrperson, das ist auch
127 ganz wichtig. (...) Da gibt es Riesenunterschiede in den Schulen, wie sich ein Kind fühlen muss, in einem solchen Rahmen. **Und natürlich auch die**
128 **Persönlichkeit vom Kind** ... Die einen sind optimistisch und fröhlich, die anderen eher ... müssen ein bisschen mehr daran arbeiten ... Das ist eine
129 Systemgeschichte, ganz klar. (...) **Es ist kein Kind wie das andere.**“

130

131 **Kategorie(n): Differenzierung/Individualisierung**

132

133 **Frage 10 Woran siehst du, dass Identitätsarbeit gelingt, respektive gelungen ist?**

134 Eduard: „Am **selbstsicheren Auftritt** ... auch teilweise am Erfolg beim Lernen ... je nach dem gibt es Sachen ...“

135 Interviewer: „Beim schulischen Lernen?“

136 Eduard: „Ja ... also das eine ist der Auftritt, Freunde, das Ganze ‚Wo bin ich in der Klasse, wo stehe ich‘ und das andere ist auch, wenn man merkt, dass auch
137 schulische Erfolge zu verzeichnen sind, welche man darauf zurückführen kann, **dass Ängste oder Unsicherheiten jetzt nicht mehr so vorhanden sind, dass**
138 **sich das stabilisiert hat, auch von der Persönlichkeit her.**“

139

140 **Kategorie(n): Empowermentprozesse initiieren, Identität**

141

142 **Frage 11 Würdest du gerne mehr Zeit für Identitätsarbeit aufwenden?**

143 **Wenn Antwort JA** →nachfragen: Weswegen ist das nicht möglich? *Gibt es Hindernisse in deinem Unterricht, die dich blockieren (evtl. Auswahl geben: Eltern,*
144 *Klassenlehrer, Schüler selber)?*

145 Eduard: „**Ja, wäre eigentlich schon cool, wenn ich könnte.** Also gut, teilweise kann ich, **teilweise ist es zu knapp.**“

146 Interviewer: „Warum ist das nicht möglich?“

147 Eduard: (...) „**Ich merke ... je älter die Kinder merken, desto weniger Zeit hat man.** Das heisst, du bist ... vor allem im Fachlehrersystem auf der Oberstufe ...
148 **da finde ich es sehr schwierig, mir Zeiten herauszunehmen und mit dieser Schülerin alleine arbeiten zu können ... an etwas anderem, als dem**
149 **Unterrichtsstoff zu arbeiten** ... weil ... der kommt in Massen ... und du bist dann manchmal nicht mehr schneller zu zweit, und da musst du wie versuchen

150 Abstriche zu machen (...) **Und gerade auf der Oberstufe ist ja das mit der Identität nochmals sehr wichtig.** ... Einige haben das sehr cool durchgemacht, im
151 Sinne von ‚So bin ich und das ist gut so‘ und andere haben schon noch ein bisschen ein Krise gehabt.“

152 **Interviewer:** „Wenn ich dich aber richtig verstehe würdest du, **wenn es wichtig wäre, die Identitätsarbeit dem Schulstoff vorziehen?**“

153 **Eduard:** „**Ja ... also mindestens gleichwertig setzen, Minimum. Ich bin jetzt auch mit dem Bewerbungsprozedere dran und ... ein Schüler ... der**
154 **Auftritt und das Ganze, das macht sehr viel aus** ... klar die Zeugnisnoten ... das ist ja so wie für den schulischen Erfolg und nachher für den beruflichen
155 Erfolg, **aber das Andere ist dann eben auch noch die Psychische Gesundheit und alles.** Aber ich finde schon, dass es mindestens gleich wichtig sein sollte,
156 weil es ein Unterrichtsinhalt ist, der wir jetzt noch geben *können*. Nachher ist es dann alleine (...).

157

158 **Kategorie(n): Empowermentprozesse initiieren, Identität, Wohlbefinden erfragen**

159

160 **Frage 12 Wie identifizieren sich deine Schülerinnen und Schüler?**

161 Eduard: „**Das ist total unterschiedlich.** Also ... sie fühlen sich nicht so anders.“

162 Interviewer: „Also, sie identifizieren sich als Hörende?“

163 Eduard: „**Ja, sie gehören zu den Hörenden, eindeutig.** Zwar zu denen, die nicht sooo gut hören (...), aber sie ja auch ganz klar Lautsprache-Kinder ... das hat
164 nichts mit Gebärdensprache ... Also, ich hatte erst ein Kind, welches in der Familie gebärdet hatte, weil die Eltern gehörlos waren, die Geschwister aber hörend.
165 Für dieses Kind war es total normal zu gebärden *und* Lautsprache zu sprechen. Bilingual aufgewachsen ... dieses Kind war von der Identitätsarbeit natürlich
166 perfekt, es war in der Gehörlosengemeinschaft *und* in der hörenden Welt. **Es lebte in beiden Welten, ganz normal.** (...) Das war aber die einzige, die sich mit
167 beiden identifizierte, mit Gehörlosen und Hörenden.“

168

169 **Kategorie(n): Differenzierung/Individualisierung, Bikulturelle Identität**

170

171 **Frage 13: Wie viel Kontakt haben deine Schülerinnen und Schüler zu Gleichbetroffenen?**

172 Eduard: „**Relativ wenig.** Wir haben das Angebot, dass sie an vier „Treffpunkte“ pro Jahr kommen können. **Ich habe allerdings nicht viele Schülerinnen und**
173 **Schüler, die dort gerne hingehen (lacht). Wir alle [Audiopädagogen/innen] haben ein bisschen dieses Problem und bedauern es sehr,** aber wir merken
174 auch ... wir können es ja auch so interpretieren, dass sie sehr gut integriert sind und das Bedürfnis gar nicht haben. **Und ich frage auch immer wieder nach.**
175 **Viele sagen einfach ‚Ich habe meine Freunde, ich brauche das nicht‘.** Es gibt aber auch solche, die lechzen und für die machen wir es ja auch, für die ist es

176 total toll. Und wir erhalten dann Rückmeldungen von Kindern, die sagen ‚Ich bin immer die Einzige mit dem Sch****-Gerät, immer habe ich eine Extrawurst und
177 ich mag nicht mehr‘ bis hin zu ‚Ich will nicht mehr in eine Regelschule‘, das habe ich auch schon erlebt. Und vor allem in der Oberstufe heisst es dann auch ‚Ich
178 will jetzt in die TIO‘, weil sie da nicht die Einzige ist. (...) Ich finde es schade, denn diejenigen, die an den Treffpunkt kommen, die haben immer total Freude und
179 treffen sich manchmal auch mehr oder sagen zum Kollegen ‚Komm doch auch an den nächsten „Treffpunkt“, dann sehen wir uns wieder. Aber ... es ist eben
180 nicht jedermanns Sache ... Du musst alleine in eine Gruppe, die du nicht kennst, nach Zürich fahren ... die Leiter kennst du eventuell nicht ... die Hürde ist leider
181 etwas hoch ...“

182 Interviewer: „Du hast gesagt, dass ihr das bedauert. Wie wichtig wäre das auf der Skala, das sich Gleichbetroffene treffen?“

183 Eduard: „Ja ... **das ist total individuell** ... sagen wir mal ... mindestens eine 6. ... Es ist nicht zwingend, aber ich finde es ... auch für diejenigen, die vielleicht
184 sagen, dass sie es nicht brauchen ... wäre es schön, wenn sie mindestens ein bis zwei Mal gehen würden, um zu schauen und zu finden ‚Doch es gefällt mir, es
185 ist schon noch gut‘ oder ‚Nein, das ist nichts für mich, ich brauche das nicht‘.“

186 Interviewer: „Wie „offensiv“ machst du Werbung oder legst es deinen Schülerinnen und Schüler ans Herz?“

187 Eduard: „**Ich frage immer, ob sie die Einladungen erhalten haben, ob sie Lust haben zu gehen, es wäre ja noch cool. Also eigentlich schon, ich mache**
188 **schon regelmässig Werbung.**“ (...)

189 Interviewer: „Hattest du Kontakt mit Eltern betreffend „Treffpunkte“?“

190 Eduard: „Ja... (...) **Wenn ein Kind nie kommt, frage ich, ob sie auch schon darüber gesprochen haben und ob die Einladungen angekommen seien.**
191 **Und wenn dann die Eltern sagen ‚Nein, sie will nicht‘ ... aber ich habe es dann wie noch einmal erwähnt. Ich sage es sicher nicht an jedem Gespräch.**“

192

193 **Kategorie(n): Empowermentprozesse initiieren, Differenzierung/Individualisierung, Kontakt mit Gleichbetroffenen**

194

195 **Frage 14: Ist Gebärdensprache ein Thema bei deinen Schülerinnen und Schülern?**

196 Eduard: „**Wenn wir schon wie ‚alles, was man sagen wollte schon gesagt hat‘ und die Lehrperson findet, ob man nicht wieder einmal etwas machen**
197 **will, dann mache ich noch ein bisschen Gebärdensprache ... auch erzählen, dass es das gibt ... für wen ist das und wie ... und dann ein paar**
198 **Gebärden, Namen und Buchstaben und so. Das mache ich eigentlich sehr gerne, aber ich brauche es mit meinen Schülerinnen und Schüler fast nie.**“
199 (...)

200 **Kategorie(n): Gebärdensprache ein Thema**

201

202 **Damit sind wir am Ende unserer Befragung. Hast du noch Anmerkungen zum Thema unserer Befragung oder zur Befragung**
203 **selbst?**

204 Eduard: „Ich finde es cool, dass du dich da hinein vertiefst. ... Was sind relevante Fragen ... (...) Auch unser Auftrag ist ja immer wieder auf wackeligen Füßen
205 ... es geht eher Richtung Beratung und weniger Förderung. (...) Die Beziehung zum Kind würde mir fehlen (...).“

206 Interviewer: „Vielen Dank für das Interview.“

207

208

209

210 **Demografische Fragen (im Anhang weggelassen aufgrund Anonymisierung)**

211

212

Anhang 8: Auswertung, Kategorisierung Interview 1, Anna

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T1 – T5: Indikatoren zu Identitätsarbeit (positive Faktoren, die zur gelingenden Identitätsarbeit beitragen)				
Typologische Analyse	T 1 Barrierefreie Teilhabe (Hörschulung, Hörtraining, Sprachtraining, Aufmerksamkeitstraining, Kontrolle der Technischen Geräte (Hörgerät, FM-Anlage ⁷⁶), Wortschatztraining, Unterstützung und Sensibilisierung der Lehrkräfte und Mitschüler/innen (z.B. durch Empathielektionen), (Welt-)Wissen vermitteln)	T 2 Soziale & emotionale Kompetenzen trainieren (Soziales und emotionales Verhalten gegenüber Mitmenschen, exekutive Funktionen)	T 3 Thematisierung der eigenen Situation (Konstruktiver Umgang mit der Hörschädigung, Selbstakzeptanz, Grenzen kennen und akzeptieren)	T 4 Empowermentprozesse initiieren (Ressourcen- und Bedürfnisorientierung, Erfüllen von Grundbedürfnissen (nach Grawe, 2004), ermutigen, stärken, aufbauen, Förderung der Selbstständigkeit, Selbstwirksamkeitserleben)	T 5 Wohlbefinden erfragen (Fragen nach dem Wohlbefinden/Gemütszustand, Auseinandersetzung mit dem eigenen Befinden)
Anna	Z11: Lautsprache, Hörschule, Hörtraining (<i>wird während des Interviews mehrmals genannt</i>) Z29: oder Strategien, wie an eine Arbeit gehen Z36: die Aussprache Z48: wie geht es den Geräten. Kontrolle Z52: Wortschatztraining (<i>mehrmals genannt</i>) Z58: Textverarbeitung Z127: dass ich eine Empathielektion halte und dass Kind hält auch einen Bereich: Wie ist es für mich? Oder die Klassenlehrperson erzählt, wie es allgemein ist oder welche Arten von Hörbeeinträchtigung vorhanden sind und ich erzähle wie das Kind sich fühlt.	Z29: Sozialen eingebettet oder ausgeschlossen sein Z77: man Erwachsenen gegenüber siezt, Höflichkeitsformen anwenden Z76: dass man Erwachsenen gegenüber siezt, Höflichkeitsformen anwenden, solche Sachen, ganz basal. So lebenspraktische Sachen, dass sie an die Leute herankommen	Z72: Umgehen mit Misserfolg Z118: wie gehe ich damit um, was heisst das für mich Z130: Oder dass die Kinder [Mitschüler] in der Klassen fragen: Hey du hast ein neues Gerät, wie funktioniert das? Dass das auch aufgegriffen wird	Z20: Das Allerwichtigste für mich ist, eine gute Beziehung zu haben [Bonding, Anmerkung O.B.] Z21: was macht dem Kind Freude, wo sind die Interessen und (...)abtasten, wo steht es eher an, wo ist die Freude, wo ist die Lust, wo ist die Frustrationsgrenze Z27: dass ich das Kind dort abholen kann, wo es ist, wo es steht Z35: das Lustvolle, das Spiel, etwas Spielerisches Z74: mutig auf Neues zugehen können Z105: Ermutigung	Z36: das Wohlbefinden des Kindes, das erfrage ich auch immer. Z39: Wenn ich das Wohlbefinden nicht erfrage, spüre ich, dass etwas in der Lektion fehlt Z41: Wenn ich merke, dass es das Kind mehr beschäftigt oder wo ich merke, huch, das ist jetzt aber ein Thema, das mehr bietet, aber das Kind tut es nur so am Rand bemerken, dann widme ich mich dem noch mehr.“

⁷⁶ drahtlose Signalübertragungsanlagen bezeichnet, die Signale mit frequenzmodulierten Funksignalen (FM) übertragen

				Z132: vor die Klasse stehen Z155: dann bin ich so wie die Anwältin des Kindes, also die Themenhüterin	
--	--	--	--	--	--

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T6 – T10: Indikatoren zu Identitätsarbeit (positive Faktoren, die zur gelingenden Identitätsarbeit beitragen)				
Typologische Analyse	T 6 Entspannungsmöglichkeiten (Möglichkeit zum Entspannen anbieten)	T 7 Differenzierung/ Individualisierung im Unterricht (Unterricht differenziert gestalten und individuell auf die Schülerinnen und Schüler eingehen, mit pädagogischer Vielfalt unterrichten)	T 8 Kontakt mit Gleichbetroffenen (Kontakt zu Gleichbetroffenen initiieren, herstellen und thematisieren)	T 9 Bikulturelle Identität (Kulturelle Orientierung: bikulturell, marginal, hörend, gehörlos)	T 10 Gebärdensprache (Vermitteln von Gebärdensprache, Interesse der Kinder und Jugendlichen vorhanden)
Anna	-	Z26: Das ist für mich von Kind zu Kind verschieden (so oder ähnlich mehrmals genannt)	Z152: dass es an „Treffpunkte“ gehen darf, wo es andere Schwerhörige trifft Z153: Dass es nicht isoliert ist, nicht sein darf <i>(Initiative der AP und Anzahl werden nicht genannt)</i>	Z227: Nein	Z222: Und er hatte Interessen an der Gebärdensprache und an den Gebärden ... aber als ich gesagt habe: Wollen wir das mal eine Weile als Thema haben?“ ist das Interesse sehr schnell verflogen.“

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthema T11: Unterrichten des Schulstoffes aus der Regelklasse
Typologische Analyse	T 11 Schulstoff
Anna	Z50: dass ich am Schulstoff vom Klassenlehrer/in arbeite Z58: Aufgrund von meinen Notizen erarbeite ich die Förderziele (...), wenn ich bei einem Test sehe, dass etwas besonders [negativ, Anm. OB] heraussticht. Z73: Know-how, dem Wissen, das sie sich angeeignet haben [als Beispiele werden Hohlmasse und Geld genannt]

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T12 – T16: Explizite Nennung Identitätsarbeit bei grundsätzlichen Fragen zum Unterricht				
Typologische Analyse	T 12 Nennung Identitätsarbeit bei Erklärung der Arbeit als Audiopädagoge/in	T 13 Nennung Identitätsarbeit bei Grundsätzen	T 14 Nennung Identitätsarbeit bei Hauptzielen (1., 2., 3. Priorität) des/der Audiologen/in	T 15 Nennung Identitätsarbeit bei der Arbeit & Unterrichtsinhalten	T 16 Nennung Identität(sarbeit) bei Zielen am Ende Schulzeit
Anna	-	(<i>Nein und Ja</i>) Z26: „Ich habe nichts, was ich über alle Kinder hinweg anwende.“ Z28: „Sei das dann Identitätsentwicklung...“	-	-	(<i>Ja, indirekt</i>) Z72: dass sie selbständige Persönlichkeiten werden, die wissen, was sie wollen

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T17 – T21: Explizite Nennung Kommunikationskompetenzen bei grundsätzlichen Fragen zum Unterricht				
Typologische Analyse	T 17 Nennung Kommunikationskompetenzen bei Erklärung der Arbeit als Audiopädagoge/in	T 18 Nennung Kommunikationskompetenzen bei Grundsätzen	T 19 Nennung Kommunikationskompetenzen bei Hauptzielen (1., 2., 3. Priorität) des/der Audiologen/in	T 20 Nennung Kommunikationskompetenzen bei Unterrichtsinhalten	T 21 Nennung Kommunikationskompetenzen bei Zielen am Ende Schulzeit
Anna	-	(<i>Nein</i>) Z26: „Ich habe nichts, was ich über alle Kinder hinweg anwende.“	-	-	(<i>Ja, indirekt</i>) -„Lebenspraktische Sachen, an die Leute herankommen, Verhalten gegenüber anderen.“

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T22 – T23: Stellenwert Identitätsarbeit und Kommunikationskompetenzen auf Skala Teilthemen T24 – T26: Andere Nennungen bei Grundsätzen, Hauptzielen & Unterrichtsinhalt, Ende Schulzeit				
Typologische Analyse	T 22 Wichtigkeit der Identitätsarbeit auf der Skala (1 – 10)	T 23 Wichtigkeit der Kommunikations- kompetenzen auf der Skala (1 – 10)	T24 Andere Nennungen bei Grundsätzen (als oben bereits erwähnte)	T25 Andere Nennungen bei Hauptzielen und Unterrichtsinhalten (als oben bereits erwähnte)	T26 Andere Nennungen bei Ende Schulzeit (als oben bereits erwähnte)
Anna	<p>Z97: die Lebenstüchtigkeit im Vordergrund</p> <p>Z115: 10 (Mit überlegen)</p> <p>Z115: „Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Auch wieder ganz hoch.“</p> <p>Z115: dass in Familien die ein hörbeeinträchtigtes Kind haben und der Trauerprozess noch nicht abgeschlossen ist, dort wird es [die Hörschädigung] einfach nicht erwähnt, es wird ausgeschlossen [im Sinne von ausgeklammert), es ist ein Tabu. Dort merke ich ganz stark, das [Identitätsarbeit] muss in meinem Unterricht Platz haben</p> <p>Z138: mir ist das und das aufgefallen, oder du hast das und das immer wieder erwähnt. Und gerade in der Oberstufe finde ich: Du das sollte jetzt dann nächstens anstehen, was meinst du?</p>	<p>10</p> <p>Z88: Nahe bei 10 ... Ja ich würde die 10 sagen</p> <p>Z96: Ich merke aber, dass ich das Ziel „10“ habe, sehe aber auch durch meine Erfahrung, dass es um die 5 ist, was auch ok.</p>	<p>Z20: Das Allerwichtigste für mich ist, eine gute Beziehung zu haben</p> <p>Z21: abtasten, wo steht es eher an, wo ist die Freude, wo ist die Lust, wo ist die Frustrationsgrenze</p> <p>Z27: dass ich das Kind dort abholen kann, wo es ist, wo es steht</p>	<p>Z35: das Lustvolle, das Spiel, etwas Spielerisches</p> <p>Z55: Abschluss mit Ausblick gibt, auf die nächste Lektion.</p>	-

Audiopädagogen /innen	Teilthemen T27: Mehr Zeit für Identitätsarbeit aufwenden
Typologische Analyse	T27 Mehr Zeit für Identitätsarbeit aufwenden
Anna	<p>Z173: Nein <i>(Grund) Z173 & Z187: Zufriedenheit, so wie es ist (nicht explizit genannt)</i></p> <p><i>(Dann aber)</i> Z189: Tja, genug... <i>(wackelt mit Kopf, beisst sich auf die Lippe, schaut nach oben)</i> ... ist immer heikel ... wann ist genug ? ...</p> <p><i>(Vorgedruckte Antworten)</i> Z196: dass das Know-how fehlt</p> <p>Z197: wieder neue Inputs, wie man noch arbeiten könnte.</p>

Anhang 9: Auswertung Codierung Interview 2, Bruna

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T1 – T5: Indikatoren zu Identitätsarbeit (positive Faktoren, die zur gelingenden Identitätsarbeit beitragen)				
Typologische Analyse	T 1 Barrierefreie Teilhabe (Hörschulung, Hörtraining, Sprachtraining, Aufmerksamkeitstraining, Kontrolle der Technischen Geräte (Hörgerät, FM-Anlage ⁷⁷), Wortschatztraining, Unterstützung und Sensibilisierung der Lehrkräfte und Mitschüler/innen (z.B. durch Empathielektionen), (Welt-)Wissen vermitteln)	T 2 Soziale & emotionale Kompetenzen trainieren (Soziales und emotionales Verhalten gegenüber Mitmenschen, exekutive Funktionen)	T 3 Thematisierung der eigenen Situation (Konstruktiver Umgang mit der Hörschädigung, Selbstakzeptanz, Grenzen kennen und akzeptieren)	T 4 Empowermentprozesse initiieren (Ressourcen- und Bedürfnisorientierung, Erfüllen von Grundbedürfnissen (nach Grawe, 2004), ermutigen, stärken, aufbauen, Förderung der Selbständigkeit, Selbstwirksamkeitserleben)	T 5 Wohlbefinden erfragen (Fragen nach dem Wohlbefinden/Gemütszustand, Auseinandersetzung mit dem eigenen Befinden)
Bruna	Z17: etwas ganz Wichtiges bei dieser Begleitung ist auch immer Technik (mehrmals genannt) Z23: dass man auch die Lehrer schult (mehrmals genannt) Z29: jeder Mensch hat das Anrecht auf Teilhabe und Teil sein in einer Gemeinschaft Z32: Dass es sich nicht ausgeschlossen fühlt, dass es sich auch als Teil fühlt ... von dieser Gemeinschaft Z40: dass das Umfeld informiert ist Z43: hilft das ... audio-methodisch didaktische Sache, Visualisierung, Sprache ... paraphrasieren, zusammenfassen Z55: viel Wortschatzarbeit (...) dabei, Sätze bauen ... dann auch etwas, wo sie hören müssen ...	Z164: den Umgang mit Mitmenschen geübt	Z39: dass es mit seiner Situation umgehen kann ... mit der Hörbehinderung ... dass es das akzeptieren kann Z122: dass wir dann über das reden und dann andere Perspektiven einnehmen Z138: dass es noch Andere auf dieser Welt gibt ... mit Hörgeräten Z170: Und dann hat er [der Junge] das Hörgerät abgenommen und ist umhergegangen und hat es allen gezeigt Z175: dass man es nicht kleinredet, aber auch nicht überbewertet	Z23: den Schülern vermittelt ‚Du kannst das! Du kannst das lernen! Du musst es nicht gerade von Anfang an können!‘ Z29: das humanistische Menschenbild ... jeder Mensch ist wertvoll Z72: Strategien zu erarbeiten Z125: dass ich das dann auch wertschätze und ...ja ... wichtig finde für ihn Z174: Sicherheit ... Sicherheit ... Dass das etwas ist, das man bewältigen kann ... Stärken ... Selbstwertgefühl stärken ... Mut machen, immer wieder Mut machen	Z51: Dialog, ein bisschen plaudern

⁷⁷ drahtlose Signalübertragungsanlagen bezeichnet, die Signale mit frequenzmodulierten Funksignalen (FM) übertragen

	<p>dann auch Speichertraining</p> <p>Z81: dass zum Beispiel der Störlärm nicht zu gross ist und die Klasse schulen, was „Murmellautstärke“ bedeutet ... und auch ... was ist laut und deutlich sprechen</p> <p>Z96: Dann bringe ich meine 4 Kommunikationsregeln</p>				
--	--	--	--	--	--

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T6 – T10: Indikatoren zu Identitätsarbeit (positive Faktoren, die zur gelingenden Identitätsarbeit beitragen)				
Typologische Analyse	T 6 Entspannungsmöglichkeiten (Möglichkeit zum Entspannen anbieten)	T 7 Differenzierung/ Individualisierung im Unterricht (Unterricht differenziert gestalten und individuell auf die Schülerinnen und Schüler eingehen, mit pädagogischer Vielfalt unterrichten)	T 8 Kontakt mit Gleichbetroffenen (Kontakt zu Gleichbetroffenen initiieren, herstellen und thematisieren)	T 9 Bikulturelle Identität (Kulturelle Orientierung: bikulturell, marginal, hörend, gehörlos)	T 10 Gebärdensprache (Vermitteln von Gebärdensprache, Interesse der Kinder und Jugendlichen vorhanden)
Bruna	-	Z53: was möchtest du ... was ist dir wichtig Z57: Was ich nicht mit allen mache ist Computer gestütztes Hörtraining	Z143: aber wir können sie ja nicht zu ihrem Glück zwingen Z143: Und auch ich bin da immer wieder hin- und hergerissen <i>(Z143: Man investiert viel und das Echo darauf ist klein)</i> Z146: und das glaube ich ist schon ein grosser ... eine wichtige Sache ... aber es ist viel Arbeit. Z155: <i>(Auf der Skala eine) 8.</i>	Z223: Nein. Also ... ich glaube ... weil ... das sind ja nicht die Gehörlosen	Z227: Nein <i>[„...zum Thema Gebärdensprache sagen ... Diese ganzen Bemühungen ... mit dieser Gebärdensprache ... und diese Gewichtung ... Es kommt mir vor ... böse gesagt ... wie beim Rätromanisch. Da wird auch ... also weisst du, da wird wie überrollt ... und das Rätromanisch ja auch ... ist gefährdet ... halt durch die Mobilität und Kommunikation ... und bei der Gebärdensprache ... das hat sicher einen Wert, aber ... mir kommen hin und wieder diese Kämpfe ... so vor.“]</i>

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthema T11: Unterrichten des Schulstoffes aus der Regelklasse
Typologische Analyse	T 11 Schulstoff
Bruna	Z38: dass das Kind im Regelunterricht arbeiten kann ... im Regelunterricht möglichst viel profitieren kann Z52: ob ich mehr am Schulstoff arbeite und das verfolge Z64: Sie sollten einerseits das schulische Wissen haben, welches ihren Begabungen entspricht

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T12 – T16: Explizite Nennung Identitätsarbeit bei grundsätzlichen Fragen zum Unterricht				
Typologische Analyse	T 12 Nennung Identitätsarbeit bei Erklärung der Arbeit als Audiopädagoge/in	T 13 Nennung Identitätsarbeit bei Grundsätzen	T 14 Nennung Identitätsarbeit bei Hauptzielen (1., 2., 3. Priorität) des/der Audiologen/in	T 15 Nennung Identitätsarbeit bei der Arbeit & Unterrichtsinhalten	T 16 Nennung Identität(sarbeit) bei Zielen am Ende Schulzeit
Bruna	-	-	-	-	Z65: dass sie auch für sich selber einstehen und reden können Z67: dass sie selber Verantwortung für ihre technischen Hilfsmittel übernehmen

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T17 – T21: Explizite Nennung Kommunikationskompetenzen bei grundsätzlichen Fragen zum Unterricht				
Typologische Analyse	T 17 Nennung Kommunikationskompetenzen bei Erklärung der Arbeit als Audiopädagoge/in	T 18 Nennung Kommunikationskompetenzen bei Grundsätzen	T 19 Nennung Kommunikationskompetenzen bei Hauptzielen (1., 2., 3. Priorität) des/der Audiologen/in	T 20 Nennung Kommunikationskompetenzen bei Unterrichtsinhalten	T 21 Nennung Kommunikationskompetenzen bei Zielen am Ende Schulzeit
Bruna	-	-	-	-	-

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T22 – T23: Stellenwert Identitätsarbeit und Kommunikationskompetenzen auf Skala Teilthemen T24 – T26: Andere Nennungen bei Grundsätzen, Hauptzielen & Unterrichtsinhalt, Ende Schulzeit				
Typologische Analyse	T 22 Wichtigkeit der Identitätsarbeit auf der Skala (1 – 10)	T 23 Wichtigkeit der Kommunikations- kompetenzen auf der Skala (1 – 10)	T24 Andere Nennungen bei Grundsätzen (als oben bereits erwähnte)	T25 Andere Nennungen bei Hauptzielen und Unterrichtsinhalten (als oben bereits erwähnte)	T26 Andere Nennungen bei Ende Schulzeit (als oben bereits erwähnte)
Bruna	10 Z108: ich finde es auch bei 10	10 Z81: Ja, schon bei 10	-	-	Z64: Sie sollten einerseits das schulische Wissen haben, welches ihren Begabungen entspricht

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T27: Mehr Zeit für Identitätsarbeit aufwenden
Typologische Analyse	T27 Mehr Zeit für Identitätsarbeit aufwenden
Bruna	Z184: Nein (Grund) Z186: Ich würde sagen ... die Gewichtung ... und ich finde ... ähm ... ja die Gewichtung ... Ja, wie ich gesagt habe ... man will ja das auch nicht so aufblasen.“

Anhang 10: Auswertung Codierung Interview 3, Collin

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T1 – T5: Indikatoren zu Identitätsarbeit (positive Faktoren, die zur gelingenden Identitätsarbeit beitragen)				
Typologische Analyse	T 1 Barrierefreie Teilhabe (Hörschulung, Hörtraining, Sprachtraining, Aufmerksamkeitstraining, Kontrolle der Technischen Geräte (Hörgerät, FM-Anlage ⁷⁸), Wortschatztraining, Unterstützung und Sensibilisierung der Lehrkräfte und Mitschüler/innen (z.B. durch Empathielektionen), (Welt-)Wissen vermitteln)	T 2 Soziale & emotionale Kompetenzen trainieren (Soziales und emotionales Verhalten gegenüber Mitmenschen, exekutive Funktionen)	T 3 Thematisierung der eigenen Situation (Konstruktiver Umgang mit der Hörschädigung, Selbstakzeptanz, Grenzen kennen und akzeptieren)	T 4 Empowermentprozesse initiiieren (Ressourcen- und Bedürfnisorientierung, Erfüllen von Grundbedürfnissen (nach Grawe, 2004), ermutigen, stärken, aufbauen, Förderung der Selbstständigkeit, Selbstwirksamkeits- erleben)	T 5 Wohlbefinden erfragen (Fragen nach dem Wohlbefinden/Gemüts- zustand, Auseinandersetzung mit dem eigenen Befinden)
Collin	Z16: Coach vom Schüler. Ich muss schauen, dass er seine Teilhabe ... dass er am Unterricht teilnehmen kann. Dass die Bedingungen optimal sind, dass er in der Klasse integriert geschult werden kann Z49: Wortschatz (mehrmals genannt) 769: Umgang mit den Hörgeräten Z117-118: Hörübungen (...), Hörmemory (...), Arbeitsspeicher	Z68: ist es auch das Verhalten, also auch solche Situationen werden thematisiert. Z109: müssen sie auf die Leute, also auf die Kinder zugehen können, also aktiv den Kontakt suchen Z49 Gefühle [besprechen]	-	Z29: Ich versuche immer sehr ressourcenorientiert zu arbeiten Z70: immer wieder ermutigen Z78: Bewegung will ich Z111: Sie müssen in der Lage sein zu fragen [Z31/Z134-137: Audiopädagoge/in ist beliebt, macht tollen Unterricht. Schüler gehen gerne in den Unterricht, auch nicht hörgeschädigte] Z146: dass die [anderen] Schüler auch in die Audio- Lektionen mitgehen dürfen. Z151: Das ist so wie ein Team. Das ist auch positiv	Z79: Wie geht es dir?, dann können sie mal erzählen

⁷⁸ drahtlose Signalübertragungsanlagen bezeichnet, die Signale mit frequenzmodulierten Funksignalen (FM) übertragen

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T6 – T10: Indikatoren zu Identitätsarbeit (positive Faktoren, die zur gelingenden Identitätsarbeit beitragen)				
Typologische Analyse	T 6 Entspannungsmöglichkeiten (Möglichkeit zum Entspannen anbieten)	T 7 Differenzierung/ Individualisierung im Unterricht (Unterricht differenziert gestalten und individuell auf die Schülerinnen und Schüler eingehen, mit pädagogischer Vielfalt unterrichten)	T 8 Kontakt mit Gleichbetroffenen (Kontakt zu Gleichbetroffenen initiieren, herstellen und thematisieren)	T 9 Bikulturelle Identität (Kulturelle Orientierung: bikulturell, marginal, hörend, gehörlos)	T 10 Gebärdensprache (Vermitteln von Gebärdensprache, Interesse der Kinder und Jugendlichen vorhanden)
Collin	Z43: der ihn rausnimmt (aus der Klasse) für seine Hörpausen Z51: Und auch mal ein bisschen Pause machen	Z29: Schüler einbeziehen und das machen, was sie eigentlich wollen (mehrmals genannt) Z39: das ist schon sehr individuell Z44: bei jedem sind diese Ziele anders Z64: das ist bei den einen Schülern so Z68: wo die Defizite des Schülers liegen Z78: ich mache wirklich einen Plan für jeden Z215: es ist sehr unterschiedlich	Ja, dann sage ich jeweils schon ... ich verteile auch die Einladungen ... das mache ich schon <i>Z214ff: Unterschiedlich. Einige gehen an die „Treffpunkte“, andere nicht.</i> <i>Z217: Also für die Schüler wäre es sicher gut, aber die einen finden, sie brauchen das nicht ... vielleicht, wenn es sie es mal gesehen hätten ... dann ... ah da hat's noch andere ... wäre es sicher gut ... Ich würde sagen auf der Skala eine 7</i>	Z203: Interviewer: „Also hörend. Collin: Ja Z206: Nein, schon als Hörende.“	Z208: aber sie haben dann auch nicht mehr danach gefragt Z209: Bei den Leichtgradigen ist das kein Thema

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthema T11: Unterrichten des Schulstoffes aus der Regelklasse				
Typologische Analyse	T 11 Schulstoff				
Collin	Z31: dann üben wir Reihen [Mathematik, mehrmals genannt] Z39: habe ich [unterrichte ich] alle Deutsch-Fächer [mehrmals genannt!] Z40: noch Mensch und Umwelt Z63: der Inhalt ist eigentlich meistens, das, was die Regelklassenlehrpersonen auch machen. Also bin ich eigentlich wie ein IF ⁷⁹ -Lehrer, aber ich mache eigentlich den gleichen Stoff [im] 1:1 [Setting] Z81: der Schulstoff hat Vorrang (...) Ich schiebe dann mein „Zeugs“ nach hinten. Z92: das Ziel Ende der Schulzeit muss sein, dass er im ersten Arbeitsmarkt eingegliedert werden kann und kein funktionaler Analphabet werden wird Z130: das ist ja dann auch noch Deutsch				

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T12 – T16: Explizite Nennung Identitätsarbeit bei grundsätzlichen Fragen zum Unterricht				
Typologische Analyse	T 12 Nennung Identitätsarbeit bei Erklärung der Arbeit als Audiopädagoge/in	T 13 Nennung Identitätsarbeit bei Grundsätzen	T 14 Nennung Identitätsarbeit bei Hauptzielen (1., 2., 3. Priorität) des/der Audiologen/in	T 15 Nennung Identitätsarbeit bei der Arbeit & Unterrichtsinhalten	T 16 Nennung Identität(sarbeit) bei Zielen am Ende Schulzeit
Collin	-	-	-	Z72: Dass er [der Schüler] wirklich so weit kommt, dass er sich selber meldet. Und nachher sich auch wehren kann, wenn er etwas nicht versteht.	-

79 IF = integrierte Förderung

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T17 – T21: Explizite Nennung Kommunikationskompetenzen bei grundsätzlichen Fragen zum Unterricht				
Typologische Analyse	T 17 Nennung Kommunikations- kompetenzen bei Erklärung der Arbeit als Audiopädagoge/in	T 18 Nennung Kommunikations- kompetenzen bei Grundsätzen	T 19 Nennung Kommunikations- kompetenzen bei Hauptzielen (1., 2., 3. Priorität) des/der Audiologen/in	T 20 Nennung Kommunikations- kompetenzen bei Unterrichtsinhalten	T 21 Nennung Kommunikations- kompetenzen bei Zielen am Ende Schulzeit
Collin	-	-	-	-	-

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T22 – T23: Stellenwert Identitätsarbeit und Kommunikationskompetenzen auf Skala Teilthemen T24 – T26: Andere Nennungen bei Grundsätzen, Hauptzielen & Unterrichtsinhalt, Ende Schulzeit				
Typologische Analyse	T 22 Wichtigkeit der Identitätsarbeit auf der Skala (1 – 10)	T 23 Wichtigkeit der Kommunikations- kompetenzen auf der Skala (1 – 10)	T24 Andere Nennungen bei Grundsätzen (als oben bereits erwähnte)	T25 Andere Nennungen bei Hauptzielen und Unterrichtsinhalten (als oben bereits erwähnte)	T26 Andere Nennungen bei Ende Schulzeit (als oben bereits erwähnte)
Collin	Z134: 8 – 9	Ja und nein Z107: Aber es ist schon das Wichtigste eigentlich, miteinander sprechen ... sie müssen auch sagen [können] was sie wollen Z108: Also eigentlich ist das immer ein Thema. (...) auf der Skala so 8 bis 9 Z117: Interviewer: „Machst du speziell mal einen Block Rhetorik oder Hörtaktik oder so?“ Collin: „Nicht unbedingt. (...)Das mache ich wenig.“	(Schulstoff üben) Z31dann üben wir Reihen [Mathematik 1x1]	(Schulstoff von der Klasse bearbeiten. Mehrmals genannt) Z39/40/63: Deutsch-Fächer/Mensch und Umwelt/was die Regelklassenlehrpersonen auch machen Z78: Bewegung will ich [dabei haben]	Z92: das Ziel Ende der Schulzeit muss sein, dass er im ersten Arbeitsmarkt eingegliedert werden kann und kein funktionaler Analphabet werden wird.

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T27: Mehr Zeit für Identitätsarbeit aufwenden
Typologische Analyse	T27 Mehr Zeit für Identitätsarbeit aufwenden
Collin	Z167: Ja (Warum geht es nicht?) Z167: es ist eben eigentlich viel zu viel ... also gut, ich plane vielleicht eben auch zu viel

Anhang 11: Auswertung Codierung Interview 4, Dilara

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T1 – T5: Indikatoren zu Identitätsarbeit (positive Faktoren, die zur gelingenden Identitätsarbeit beitragen)				
Typologische Analyse	T 1 Barrierefreie Teilhabe (Hörschulung, Hörtraining, Sprachtraining, Aufmerksamkeitstraining, Kontrolle der Technischen Geräte (Hörgerät, FM-Anlage ⁸⁰), Wortschatztraining, Unterstützung und Sensibilisierung der Lehrkräfte und Mitschüler/innen (z.B. durch Empathielektionen), (Welt-)Wissen vermitteln)	T 2 Soziale & emotionale Kompetenzen trainieren (Soziales und emotionales Verhalten gegenüber Mitmenschen, exekutive Funktionen)	T 3 Thematisierung der eigenen Situation (Konstruktiver Umgang mit der Hörschädigung, Selbstakzeptanz, Grenzen kennen und akzeptieren)	T 4 Empowermentprozesse initiieren (Ressourcen- und Bedürfnisorientierung, Erfüllen von Grundbedürfnissen (nach Grawe, 2004), ermutigen, stärken, aufbauen, Förderung der Selbständigkeit, Selbstwirksamkeitserleben)	T 5 Wohlbefinden erfragen (Fragen nach dem Wohlbefinden/Gemütszustand, Auseinandersetzung mit dem eigenen Befinden)
Dilara	Z20: Ich coache Eltern und Lehrkräfte Z49: Also die Integration ... ich arbeite auch immer mit den Klassen ... also Empathieförderung [mehrmals genannt] finde ich auch ganz wichtig	Z72: Was vermehrt ein Thema ist, ist das Verhalten. Wie verhalte ich mich, dass ich angenehm wirke Z200: sozial-emotionale Trainingseinheiten anzubieten	Z55: Mir ist auch wichtig, dass sie einen Bezug bekommen zur Gehörlosenwelt Z55: dann lernt die ganze Klasse bei mir auch das Fingeralphabet Z108: Und ... eben ... du musst ja zuerst mal einen Zugang zu dir selber haben, bevor du dich ausdrücken kannst Z113: Mir ist ja auch sehr wichtig, dass die Kinder aktiv sind Z139: Es heisst auch, von mir zu erzählen	Z57: dass es wie ganz etwas Natürliches ist auch für die anderen Kinder Z57: das Thema „Hören“ als unendliche Schatzkiste zu vermitteln Z93: also es auf ihre Bedürfnisse aufmerksam machen, ohne dass es ihnen peinlich ist Z198: zum Vermitteln ist das ok., dass du deine Prüfung so ablegen kannst	-

⁸⁰ drahtlose Signalübertragungsanlagen bezeichnet, die Signale mit frequenzmodulierten Funksignalen (FM) übertragen

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T6 – T10: Indikatoren zu Identitätsarbeit (positive Faktoren, die zur gelingenden Identitätsarbeit beitragen)				
Typologische Analyse	T 6 Entspannungsmöglichkeiten (Möglichkeit zum Entspannen anbieten)	T 7 Differenzierung/ Individualisierung im Unterricht (Unterricht differenziert gestalten und individuell auf die Schülerinnen und Schüler eingehen, mit pädagogischer Vielfalt unterrichten)	T 8 Kontakt mit Gleichbetroffenen (Kontakt zu Gleichbetroffenen initiieren, herstellen und thematisieren)	T 9 Bikulturelle Identität (Kulturelle Orientierung: bikulturell, marginal, hörend, gehörlos)	T 10 Gebärdensprache (Vermitteln von Gebärdensprache, Interesse der Kinder und Jugendlichen vorhanden)
Dilara	Z62: du [das Kind] brauchst einfach einmal Ruhe	Z70: Das kann ich nicht so verallgemeinern. Das ist abhängig von jedem Kind Z120: es kommt sehr auf das Kind darauf an Z127: <i>Situativ abhängig (mehrmals genannt)</i> Z157: Das ist von Kind zu Kind verschieden Z173: es ist ja auch von der eigenen Persönlichkeit abhängig Z217: von der Persönlichkeit her sehr unterschiedlich	Z229: Es gibt solche, die suchen es und andere, die es nicht suchen [siehe Transkription] <i>-Bei „Treffen mit Gleichbetroffenen“ ist Dilara etwas ambivalent:</i> „Ich schiebe da nicht. Wenn du gut integriert bist, warum musst du dann an einen „Treffpunkt“ gehen?“ Dann aber auch: „Weisst du, ich finde das nicht nötig...also schon...ich zwinge...schon.“ „Es gibt ja auch Familien, die sagen ‚Kein Problem‘, aber es ist ein Problem.“	Z222: dass sie dann plötzlich als CI-Träger sagen ‚Ich bin gehörlos Z224: Also die meisten meiner Kinder sagen ‚Ich bin schwerhörig	Z250: Man kann das ... wie ... nicht so pauschal sagen

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthema T11: Unterrichten des Schulstoffes aus der Regelklasse
Typologische Analyse	T 11 Schulstoff
Dilara	Z29: Klar habe ich auch Lektionen, in denen ich nur Französisch mache oder irgendwie so ... unterstützend [für andere Schulfächer] wirke Z63: gerade in den Fremdsprachen, damit du das genau nochmals so hörst Z77: Stoffvermittlung. Also „Wissen“ ist mir wichtig. Also, dass sie eine Ahnung von der Welt erhalten, also so Weltwissen. Das versuche ich auch in der Mathe einfließen zu lassen ... also immer so auch rechts und links noch zu schauen und etwas zu erzählen. Z199: da kommst du und schreibst dann eben die Prüfung mit ihm

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T12 – T16: Explizite Nennung Identitätsarbeit bei grundsätzlichen Fragen zum Unterricht				
Typologische Analyse	T 12 Nennung Identitätsarbeit bei Erklärung der Arbeit als Audiopädagoge/in	T 13 Nennung Identitätsarbeit bei Grundsätzen	T 14 Nennung Identitätsarbeit bei Hauptzielen (1., 2., 3. Priorität) des/der Audiologen/in	T 15 Nennung Identitätsarbeit bei der Arbeit & Unterrichtsinhalten	T 16 Nennung Identität(sarbeit) bei Zielen am Ende Schulzeit
Dilara	<i>(Indirekt ja)</i> Z13: Früher machte ich auch gerne Stoffvermittlung, aber heute frage ich mehr nach dem Kern	(Ja) Z28: für mich ist das Zentrale eigentlich die Identität ... im Ganzen [drin] ... Das ist für mich das Zentrum. Und alles andere ist wie rund herum. Und der Grundsatz ist, dass das immer Platz hat Z30: Es [Identitätsarbeit] ist eigentlich immer Thema und ich versuche eine Atmosphäre zu schaffen, dass es ein Thema sein soll ... und zwar früh Z33: die haben sicher super gearbeitet, stofflich und alles ... aber ich finde es geht wie um etwas anderes auch ... in diesem Job	(Ja) Z46: Interviewer: „Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist für dich Identitätsarbeit eine erste Priorität?“ Dilara: „Ja, genau.“	Ja. -„Ich versuche dann dem (der Identitätsarbeit) Priorität gegenüber dem Schulstoff zu geben.“ →zu Lehrkraft: „Du sorry, aber das Arbeitsblatt ist heute nicht gegangen.“	<i>(Ja)</i> Z92: Ich wünsche mir, dass sie dann zufriedene Persönlichkeiten sind. Also, dass sie ihre Hörbeeinträchtigung angenommen haben, als einen ihrer vielen Teile

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T17 – T21: Explizite Nennung Kommunikationskompetenzen bei grundsätzlichen Fragen zum Unterricht				
Typologische Analyse	T 17 Nennung Kommunikations- kompetenzen bei Erklärung der Arbeit als Audiopädagoge/in	T 18 Nennung Kommunikations- kompetenzen bei Grundsätzen	T 19 Nennung Kommunikations- kompetenzen bei Hauptzielen (1., 2., 3. Priorität) des/der Audiologen/in	T 20 Nennung Kommunikations- kompetenzen bei Unterrichtsinhalten	T 21 Nennung Kommunikations- kompetenzen bei Zielen am Ende Schulzeit
Dilara	-	-	<i>(indirekt)</i> ? Z55: dann lernt die ganze Klasse bei mir auch das Fingeralphabet	<i>(Ja, setzt sich ein, dass vor allem auch neue Kommunikationsmittel mehr und mehr ein Thema beim APD werden)</i> Z84: ich sage bei uns [im Team] auch, dass wir uns unbedingt intensiver mit den neuen Medien auseinandersetzen müssen. Also mit diesen Kommunikationsformen	<i>(Ja, indirekt)</i> Z93: Dass sie Strategien haben, wie sie mit dem umgehen können, dass sie ihr Umfeld ... lenken können ... also es auf ihre Bedürfnisse aufmerksam machen, ohne dass es ihnen peinlich ist.

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T22 – T23: Stellenwert Identitätsarbeit und Kommunikationskompetenzen auf Skala Teilthemen T24 – T26: Andere Nennungen bei Grundsätzen, Hauptzielen & Unterrichtsinhalt, Ende Schulzeit				
Typologische Analyse	T 22 Wichtigkeit der Identitätsarbeit auf der Skala (1 – 10)	T 23 Wichtigkeit der Kommunikations- kompetenzen auf der Skala (1 – 10)	T24 Andere Nennungen bei Grundsätzen (als oben bereits erwähnte)	T25 Andere Nennungen bei Hauptzielen und Unterrichtsinhalten (als oben bereits erwähnte)	T26 Andere Nennungen bei Ende Schulzeit (als oben bereits erwähnte)
Dilara	<p>Z132: Auch eine 10 in der Skala</p> <p>Z134: das Unterschiedliche ... das Anders-sein beschäftigt die Kinder. Ich glaube es ist wichtig, dass sie einen Umgang lernen mit dem Anders-sein. Also, dass sie das Anders-sein in ihre Persönlichkeit integrieren können und das als einen farbigen</p> <p>Z187: Ich mache eine Ausbildung in „Marte Meo⁸¹“ (...) und das finde ich auch einen ganz wertvollen Bestandteil in der Identitätsarbeit</p>	<p>Z107: 10. (...) Ich finde, das ist zentral</p>	<p>(Unterstützung in Schulstoff)</p> <p>Z29: in denen ich nur Französisch mache oder irgendwie so ... unterstützend [für andere Schulfächer] wirke</p>	-	-

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T27: Mehr Zeit für Identitätsarbeit aufwenden				
Typologische Analyse	T27 Mehr Zeit für Identitätsarbeit aufwenden				
Dilara	<p>Z195: Ja, ich würde eigentlich schon gerne mehr machen</p> <p>(Warum geht es nicht?)</p> <p>Z197: Ja ... es gibt ja noch viele andere Themen. Es gibt ja nicht nur die Identitätsarbeit</p>				

Anhang 12: Auswertung Codierung Interview 5, Eduard

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T1 – T5: Indikatoren zu Identitätsarbeit (positive Faktoren, die zur gelingenden Identitätsarbeit beitragen)				
Typologische Analyse	T 1 Barrierefreie Teilhabe (Hörschulung, Hörtraining, Sprachtraining, Aufmerksamkeitstraining, Kontrolle der Technischen Geräte (Hörgerät, FM-Anlage ⁸²), Wortschatztraining, Unterstützung und Sensibilisierung der Lehrkräfte und Mitschüler/innen (z.B. durch Empathielektionen), (Welt-)Wissen vermitteln)	T 2 Soziale & emotionale Kompetenzen trainieren (Soziales und emotionales Verhalten gegenüber Mitmenschen, exekutive Funktionen)	T 3 Thematisierung der eigenen Situation (Konstruktiver Umgang mit der Hörschädigung, Selbstakzeptanz, Grenzen kennen und akzeptieren)	T 4 Empowermentprozesse initiieren (Ressourcen- und Bedürfnisorientierung, Erfüllen von Grundbedürfnissen (nach Grawe, 2004), ermutigen, stärken, aufbauen, Förderung der Selbständigkeit, Selbstwirksamkeitserleben)	T 5 Wohlbefinden erfragen (Fragen nach dem Wohlbefinden/Gemütszustand, Auseinandersetzung mit dem eigenen Befinden)
Eduard	Z12: Alles was dazu gehört: Eltern, Lehrpersonen, Kinder. Z20: Bei der Lehrperson geht es stark darum, den Support zu geben Z32: Das heisst, es hat teilweise vor allem auch Löcher im Sinne vom Weltbild Z51: sei das Wortschatz, das kommt eigentlich immer vor. Hörtraining, Aufmerksamkeitstraining, Organisation Z57: ich halte manchmal darüber [über Technik, Empathie] auch kleine Lektionen um die Schüler zu informieren. Z62: Wir haben auch ein Hörtrainingsprogramm. Und das Gedächtnis kannst du auch trainieren	Z40: Mit einem Schüler musste ich üben, wie es geht, eine Antwort abzuwarten. Er hat immer nur gesendet Z65: Weil soziale Geschichten bei uns ja auch oft ... ein Thema sind	Z81: und dann mit dem umgehen können ... und sagen ‚Ok. es ist eigentlich dem anderen sein Problem‘, er kann nicht damit umgehen. Ich bin so (...) und ich bin in Ordnung so. [Und sich sagen]: Es gibt ein paar Sachen, die ich jetzt vielleicht nicht so gut kann, aber andere haben auch begrenzende Sachen. Z67: „Du musst dich nicht schämen, das muss dir nicht peinlich sein.“ Z80: habe ist keine Behinderung, welche mich negativ stigmatisiert. Z118: ich kann ich jetzt mit dem umgehen ... ist das wirklich so tragisch	Z29: dass dem Kind dort wo es ist, wohl ist wieder darum zu schauen Z36: Ich merke das dann in der Zusammenarbeit, dass es eben nicht nur um die Grammatik geht ... man kommt dann im Gespräch, wenn man nachfragt noch auf ganz andere Sachen. Z39: Es geht immer, wo jetzt das Kind steht und was braucht es genau und wo sind die Lücken Z67: Meinen Schüler muss ich oft ermutigen: Sag was ist! Sie ermutigen, für sich selbst einzustehen. Du musst dich nicht schämen und es muss dir nicht peinlich sein. (...) Dass wenn sie etwas merken,	Z38: Es macht viel aus, wenn ich immer wieder herauszufinden versuche, wo nun das Kind steht und was es mir nun genau erzählt und dann darauf einzugehen Z154: das Andere ist dann eben auch noch die Psychische Gesundheit und alles

⁸² drahtlose Signalübertragungsanlagen bezeichnet, die Signale mit frequenzmodulierten Funksignalen (FM) übertragen

	<p>Z78: . Und das Ziel ist natürlich immer, dass sie eine normale Lehre machen und eine normale Schule besuchen können, das wäre quasi das Schulziel</p> <p>Z101: Es geht ja auch um das Sprachbad</p>			<p>dass sie in der Lage sind, sich zu wehren</p> <p>Z117: ständige Rückmeldungen ... und auch Spiegelungen und auch schauen, was andere machen</p> <p>Z136: dass Ängste oder Unsicherheiten jetzt nicht mehr so vorhanden sind, dass sich das stabilisiert hat, auch von der Persönlichkeit her</p> <p>/152: Ich bin jetzt auch mit dem Bewerbungsprozedere dran und ... ein Schüler ... der Auftritt und das Ganze, das macht sehr viel aus</p>	
--	--	--	--	--	--

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T6 – T10: Indikatoren zu Identitätsarbeit (positive Faktoren, die zur gelingenden Identitätsarbeit beitragen)				
Typologische Analyse	T 6 Entspannungsmöglichkeiten (Möglichkeit zum Entspannen anbieten)	T 7 Differenzierung/ Individualisierung im Unterricht (Unterricht differenziert gestalten und individuell auf die Schülerinnen und Schüler eingehen, mit pädagogischer Vielfalt unterrichten)	T 8 Kontakt mit Gleichbetroffenen (Kontakt zu Gleichbetroffenen initiieren, herstellen und thematisieren)	T 9 Bikulturelle Identität (Kulturelle Orientierung: bikulturell, marginal, hörend, gehörlos)	T 10 Gebärdensprache (Vermitteln von Gebärdensprache, Interesse der Kinder und Jugendlichen vorhanden)
Eduard	-	<p>Z34: Das ist aber ganz individuell verschieden (mehrmals genannt)</p> <p>Z35: wo wir über ganz etwas anderes sprechen müssen, weil ich merke, dass er oder sie nicht weiss, wie das funktioniert, dann schauen wir das noch schnell an</p> <p>Z48: dann kommt dazu, was ich durch meine Förderdiagnostik herausfinde plus der Alltag</p> <p>Z107: Sehr abhängig von den Schülern</p> <p>Z108: aber es gibt Schüler, bei denen ich denke ‚He, die machen das so super‘</p> <p>Z116: Das kommt sehr auf das Kind an</p> <p>Z126: Und natürlich auch die Persönlichkeit vom Kind</p>	<p>Z171: Relativ wenig (...) Ich habe allerdings nicht viele Schülerinnen und Schüler, die dort gerne hingehen (<i>lacht</i>). Wir alle [Audiopädagogen/innen] haben ein bisschen dieses Problem und bedauern es sehr</p> <p>Z173: Und ich frage auch immer wieder nach. Viele sagen einfach ‚Ich habe meine Freunde, ich brauche das nicht‘</p> <p>Z178: Aber ... es ist eben nicht jedermanns Sache ... Du musst alleine in eine Gruppe, die du nicht kennst, nach Zürich fahren ... die Leiter kennst du eventuell nicht ... die Hürde ist leider etwas hoch ...“</p> <p>Z182: Ja ... das ist total individuell ... sagen wir mal ... mindestens eine 6. ... Es ist nicht zwingend,</p>	<p>(Nein/Nein) Z162: Ja, sie gehören zu den Hörenden, eindeutig <i>(mit Ausnahme von einem Mädchen mit gehörlosen Eltern, welches bikulturell ist)</i> Z165: Es lebte in beiden Welten, ganz normal</p>	<p>Z195: Wenn wir schon wie ‚alles, was man sagen wollte schon gesagt hat‘ und die Lehrperson findet, ob man nicht wieder einmal etwas machen will, dann mache ich noch ein bisschen Gebärdensprache ... auch erzählen, dass es das gibt ... für wen ist das und wie ... und dann ein paar Gebärden, Namen und Buchstaben und so. Das mache ich eigentlich sehr gerne, aber ich brauche es mit meinen Schülerinnen und Schüler fast nie</p>

		Z160: Das ist total unterschiedlich	Z186: Ich frage immer, ob sie die Einladungen erhalten haben, ob sie Lust haben zu gehen, es wäre ja noch cool. Also eigentlich schon, ich mache schon regelmässig Werbung Z189: Wenn ein Kind nie kommt, frage ich, ob sie auch schon darüber gesprochen haben und ob die Einladungen angekommen seien. Und wenn dann die Eltern sagen ‚Nein, sie will nicht‘ ... aber ich habe es dann wie noch einmal erwähnt. Ich sage es sicher nicht an jedem Gespräch		
--	--	-------------------------------------	---	--	--

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthema T11: Unterrichten des Schulstoffes aus der Regelklasse				
Typologische Analyse	T 11 Schulstoff				
Eduard	<p>Z27: Das Hauptziel ist für mich, dass das Kind mit der Klasse mitkommt Z27: Was braucht das Kind, dass es mit der Klasse mithalten kann. Da geht es immer drum, Lächer zu stopfen oder etwas so oft zu wiederholen, dass es dann sitzt. Z29: und es [im Unterricht/Stoff] mitkommt Z48: Ganz klar, mein Unterrichtsinhalt orientiert sich am Schulunterricht, am Schulstoff Z50: dass ich noch etwas nacharbeiten möchte oder eben hier hat es noch etwas, das man vertiefen muss Z61: Dann auch Grammatik, Lesen, Schreiben, was auch immer. Fremdsprachen sind auch ein Thema Z64: Da meine ich vor allem den Schulalltag, dass sie nicht zu viel verpassen</p>				

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T12 – T16: Explizite Nennung Identitätsarbeit bei grundsätzlichen Fragen zum Unterricht				
Typologische Analyse	T 12 Nennung Identitätsarbeit bei Erklärung der Arbeit als Audiopädagoge/in	T 13 Nennung Identitätsarbeit bei Grundsätzen	T 14 Nennung Identitätsarbeit bei Hauptzielen (1., 2., 3. Priorität) des/der Audiologen/in	T 15 Nennung Identitätsarbeit bei der Arbeit & Unterrichtsinhalten	T 16 Nennung Identität(sarbeit) bei Zielen am Ende Schulzeit
Eduard	-	<p><i>(Ja, indirekt)</i> Z20: Es geht immer darum, ein Kind so weit zu unterstützen, dass es den Weg selber findet</p> <p>Z18: dass es ein möglichst gutes Selbstbild entwickeln kann</p>	<p>Z76: Auch eine gewisse Identitätsentwicklung gemacht haben. Das ist übrigens auch ein Ziel Ja, indirekt.</p> <p>Z35: wo wir über ganz etwas anderes sprechen müssen, weil ich merke, dass er oder sie nicht weiss, wie das funktioniert, dann schauen wir das noch schnell an</p> <p>Z36: Ich merke das dann in der Zusammenarbeit, dass es eben nicht nur um die Grammatik geht ... man kommt dann im Gespräch, wenn man nachfragt noch auf ganz andere Sachen</p>	-	<p>Z76: Sie sollten ein gutes Selbstbild haben. ...Auch eine gewisse Identitätsentwicklung gemacht</p> <p>Z77: So: Ich bin hörbeeinträchtigt, aber ich bin ok und kann damit umgehen</p> <p>Z79: das Lebensziel ist auch sehr wichtig. Dass sie mit sich zufrieden sind mit sich und wirklich finden, dass sie ok. sind so wie sie sind. Und dass sie einen guten Weg machen werden und was ich habe ist keine Behinderung, welche mich negativ stigmatisiert</p>

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T17 – T21: Explizite Nennung Kommunikationskompetenzen bei grundsätzlichen Fragen zum Unterricht				
Typologische Analyse	T 17 Nennung Kommunikations- kompetenzen bei Erklärung der Arbeit als Audiopädagoge/in	T 18 Nennung Kommunikations- kompetenzen bei Grundsätzen	T 19 Nennung Kommunikations- kompetenzen bei Hauptzielen (1., 2., 3. Priorität) des/der Audiologen/in	T 20 Nennung Kommunikations- kompetenzen bei Unterrichtsinhalten	T 21 Nennung Kommunikations- kompetenzen bei Zielen am Ende Schulzeit
Eduard	-	-	Ja, indirekt. „Das Dialogische Lernen ist ganz zentral.“	<p>Hörtraining, Aufmerksamkeitstraining, Strategien</p> <p>–„Wie organisiere ich mich, wie höre ich zu, welche Hilfe nehme ich in Anspruch.“</p> <p>–„Dem anderen sagen, dass er dich anschauen soll, wenn er mit dir spricht.“</p> <p>-Hörgerät tragen, Lehrer auf FM-Anlage aufmerksam machen</p> <p>–„Dem Lehrer sagen: ,Können Sie mir das schnell aufschreiben?‘ Oder gerade selber aufschreiben.“</p> <p>-Hörstrategien</p>	-

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T22 – T23: Stellenwert Identitätsarbeit und Kommunikationskompetenzen auf Skala Teilthemen T24 – T26: Andere Nennungen bei Grundsätzen, Hauptzielen & Unterrichtsinhalt, Ende Schulzeit				
Typologische Analyse	T 22 Wichtigkeit der Identitätsarbeit auf der Skala (1 – 10)	T 23 Wichtigkeit der Kommunikations- kompetenzen auf der Skala (1 – 10)	T24 Andere Nennungen bei Grundsätzen (als oben bereits erwähnte)	T25 Andere Nennungen bei Hauptzielen und Unterrichtsinhalten (als oben bereits erwähnte)	T26 Andere Nennungen bei Ende Schulzeit (als oben bereits erwähnte)
Eduard	<p>Z107: Das ist eine 8 ... Also mir ist es sehr wichtig, aber ich muss nicht mit vielen Schülern viel daran arbeiten. (...) Es hat ja viel mit dem positiven Selbstbild zu tun, in dem Sinn ist es mir sehr wichtig</p> <p>Z113: Ich möchte, dass sie ein positives Selbstbild haben, sich behaupten können und ... so wie sie sind ... dass sie mit dem gut durch kommen</p> <p>149: Und gerade auf der Oberstufe ist ja das mit der Identität nochmals sehr wichtig</p> <p>Z151: Interviewer: (...) „Wenn es wichtig wäre, die Identitätsarbeit dem Schulstoff vorziehen?“ Eduard: „Ja ... also mindestens gleichwertig setzen, Minimum.“</p>	<p>Z89: 10</p> <p>Z91: 10 Das ist das A und O</p>	-	-	-Normale Schule besuchen, normale Lehre machen

Audiopädagogin/ Audiopädagoge	Teilthemen T27: Mehr Zeit für Identitätsarbeit aufwenden
Typologische Analyse	T27 Mehr Zeit für Identitätsarbeit aufwenden
Eduard	<p>Z144: Ja, wäre eigentlich schon cool, wenn ich könnte</p> <p><i>(Warum geht es nicht?)</i></p> <p>Z144: teilweise ist es zu knapp</p> <p>Z14z-149: Ich merke ... je älter die Kinder werden, desto weniger Zeit hat man (...) da finde ich es sehr schwierig, mir Zeiten herauszunehmen und mit dieser Schülerin alleine arbeiten zu können ... an etwas anderem, als dem Unterrichtsstoff zu arbeiten</p>